

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO EN LA
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA:
UN MARCO INTEGRADOS PARA EL CONTEXTO PYME-
CENTRO TECNOLÓGICO

CRITICAL SUCCESS FACTORS IN
TECHNOLOGY TRANSFER:
AN INTEGRATIVE FRAMEWORK FOR THE SME-
TECHNOLOGY CENTRE CONTEXT

Alejandro Bengoa

University of the Basque Country (UPV/EHU)
TEKNIKER — Technology Center

Amaia Maseda

University of the Basque Country (UPV/EHU)

Ana Aranzabe

TEKNIKER — Technology Center

José Miguel Landeta

University of the Basque Country (UPV/EHU)
TEKNIKER — Centro Tecnológico

Critical Success Factors in Technology Transfer: An Integrative Framework for the SME–Technology Centre Context ¹

Abstract

This paper systematically analyzes the critical success factors associated with technology transfer processes, with a specific emphasis on the relationship between technology centers and small and medium-sized enterprises (SMEs), a context that remains insufficiently addressed in the literature. Based on a comprehensive and structured review, previously dispersed factors are identified, grouped, and synthesized, proposing an analytical framework that conceptualizes technology transfer as a relational and dynamic process that is strongly conditioned by the organizational and institutional context of SMEs.

The main contribution of the study lies in structuring the critical success factors around a generic communicative (broadcasting) model of transfer articulated around six interrelated elements: sender, receiver, relationship, object, context, and mechanism. This approach makes it possible to move beyond fragmented perspectives and advance toward a systemic understanding of the transfer process, particularly relevant in environments characterized by asymmetries in resources, technological capabilities, and time horizons, such as those defining the relationship between technology centers and SMEs.

The analysis highlights that, in this context, successful transfer does not depend solely on technological excellence, but rather on the interaction between the SME's absorptive capacity, the quality and continuity of its relationship with the technology center, the suitability of the transferred object, and the design of the project as a transfer mechanism. Furthermore, the specific role of technology centers as specialized intermediaries is emphasized, as they help reduce uncertainty, facilitating progressive learning, and supporting SMEs in the maturation and exploitation of technologies with potential market impact. The proposed framework offers a solid conceptual basis for future research on technology transfer in SMEs and provides relevant insights for both the management of transfer processes by technology centers and firms and for the design of innovation policies that are more attuned to the real constraints and needs of SMEs.

Keywords

Technology transfer; critical success factors; technology centers; small and medium-sized enterprises; absorptive capacity; social capital; innovation.

Author contributions (CRediT): Alejandro Bengoa contributed to conceptualization, investigation, methodology, data curation, formal analysis, visualization, and writing of the original draft. Amaia Maseda contributed to conceptualization, investigation, methodology, supervision, validation, and writing of the original draft, as well as review and editing of the manuscript. Ana Aranzabe participated in conceptualization, investigation, supervision, validation, and review and editing of the manuscript. José Miguel Landeta contributed to investigation, methodology, data curation, formal analysis, visualization, and review and editing of the manuscript.

¹ *This paper builds on an earlier version developed by Alejandro Bengoa, whose passing we deeply regret.*

Factores Críticos de Éxito en la Transferencia de Tecnología: Un Marco Integrador para el Contexto Pyme–Centro Tecnológico²

Resumen

Este trabajo analiza de manera sistemática los factores críticos de éxito (FCE) asociados a los procesos de transferencia de tecnología, con un énfasis específico en la relación entre centros tecnológicos y pequeñas y medianas empresas, un contexto aun insuficientemente abordado en la literatura. A partir de una revisión exhaustiva y estructurada, se identifican, agrupan y sintetizan factores previamente dispersos, proponiendo un marco analítico que concibe la transferencia de tecnología como un proceso relacional, dinámico y fuertemente condicionado por el contexto organizativo e institucional de las pymes.

La principal contribución del estudio reside en la estructuración de los factores críticos de éxito en torno a un modelo genérico de transferencia de naturaleza comunicativa (*broadcasting*), articulado en seis elementos interrelacionados: emisor, receptor, relación, objeto, contexto y mecanismo. Este enfoque permite superar aproximaciones fragmentadas y avanzar hacia una comprensión sistémica del proceso de transferencia, especialmente relevante en entornos caracterizados por asimetrías de recursos, capacidades tecnológicas y horizontes temporales, como las que definen la relación entre centros tecnológicos y pymes.

El análisis pone de relieve que, en este contexto, el éxito de la transferencia no depende exclusivamente de la excelencia tecnológica, sino de la interacción entre la capacidad absorptiva de la pyme, la calidad y continuidad de la relación con el centro tecnológico, la adecuación del objeto transferido y el diseño del proyecto como mecanismo de transferencia. Asimismo, se subraya el papel específico de los centros tecnológicos como intermediarios especializados, capaces de reducir la incertidumbre, facilitar el aprendizaje progresivo y acompañar a las pymes en la maduración y explotación de tecnologías con potencial de impacto en el mercado. El marco propuesto ofrece una base conceptual sólida para futuras investigaciones sobre transferencia de tecnología en pymes y proporciona orientaciones relevantes tanto para la gestión de la transferencia por parte de centros tecnológicos y empresas como para el diseño de políticas públicas de innovación más sensibles a las limitaciones y necesidades reales de las pymes.

Palabras clave

Transferencia de tecnología; factores críticos de éxito; centros tecnológicos; pequeñas y medianas empresas; capacidad absorptiva; social capital; innovación.

Contribuciones de autoría (CRediT): Alejandro Bengoa contribuyó a la conceptualización, investigación, metodología, curaduría de datos, análisis formal, visualización y redacción del borrador original. Amaia Maseda contribuyó a la conceptualización, investigación, metodología, supervisión, validación y redacción del borrador original, así como a la revisión y edición del manuscrito. Ana Aranzabe participó en la conceptualización, investigación, supervisión, validación y revisión y edición del manuscrito. José Miguel Landeta contribuyó a la investigación, metodología, curaduría de datos, análisis formal, visualización y revisión y edición del manuscrito.

² Este trabajo se basa en una versión previa desarrollada por Alejandro Bengoa, cuyo fallecimiento lamentamos profundamente.

ÍNDICE

1. Introducción	4
2. Estrategia de búsqueda y selección del corpus documental	7
3. Identificación y sistematización de los factores críticos de éxito	12
4. Análisis sintético de los factores críticos de éxito en la transferencia de tecnología	15
4.1. Receptor	16
4.2. Emisor	21
4.3. Relación entre centro emisor y receptor de tecnología	27
4.4. El objeto de la transferencia: la tecnología	31
4.5. El contexto del proceso de transferencia tecnológica	33
4.6. El mecanismo de transferencia: el proyecto	35
5. Implicaciones y recomendaciones para la transferencia de tecnología entre centros tecnológicos y pymes	37
5.1. Implicaciones para la pyme como agente receptor	37
5.2. Implicaciones para el centro tecnológico como agente emisor	38
5.3. Implicaciones para la relación entre centros tecnológicos y pymes	40
5.4. Implicaciones del contexto, el objeto y el mecanismo de transferencia en la relación centros tecnológicos-pymes	41
6. Conclusiones, contribuciones e implicaciones para la transferencia de tecnología	43
6.1. Contribuciones teóricas	45
6.2. Contribuciones prácticas e implicaciones para la gestión	46
6.3. Limitaciones	46
Referencias	48
ANEXO I. Base Documental del Estudio	52
ANEXO II. Mapeo de factores críticos de éxito en el corpus documental	55
ANEXO III. Listado completo de factores críticos de éxito	71

Factores Críticos de Éxito en la Transferencia de Tecnología: Un Marco Integrador para el Contexto Pyme–Centro Tecnológico

1. Introducción

La literatura sobre transferencia de tecnología (TT) se ha orientado, de manera predominante, a comprender y mejorar los procesos mediante los cuales el conocimiento y la tecnología generados por distintos agentes son trasladados y asimilados por las empresas, con el objetivo último de reforzar su desempeño competitivo y su impacto en el mercado. En este sentido, la capacidad de los sistemas económicos para transformar conocimiento en valor económico depende, en gran medida, de la eficacia con la que dicho conocimiento fluye desde los agentes generadores hacia las organizaciones productivas. Por ello, la TT se ha consolidado como un elemento central en los sistemas regionales y nacionales de innovación, y como un determinante clave de la capacidad innovadora de regiones y países (Bozeman, 2000; Bozeman et al., 2015).

En el ámbito de la investigación, una parte sustancial de los estudios sobre TT se han centrado en identificar y analizar los factores críticos de éxito (FCE) que explican por qué algunos procesos de transferencia generan resultados satisfactorios, mientras que otros fracasan o producen impactos limitados. Una línea relevante de trabajos ha abordado esta cuestión desde una perspectiva modelizadora, proponiendo distintos modelos de TT que permiten conceptualizar y estructurar las fases, actores y mecanismos implicados en el proceso. En estos estudios, la identificación de los FCE se presenta como un componente inseparable del propio modelo, en la medida en que dotan de contenido operativo a la transferencia. La formulación de modelos de TT sin una consideración explícita de los FCE los reduciría a meros esquemas conceptuales carentes de capacidad explicativa. Esta estrecha vinculación entre modelos de TT y FCE es recurrente en la literatura especializada, como muestran los trabajos pioneros de

Gibson y Smilor (1991) o Souder et al. (1990), así como contribuciones posteriores como las de Malik (2002), Cummings y Teng (2003) o Battistella et al. (2015).

Lejos de perder relevancia, el interés por los FCE en la TT se ha visto reforzado en los últimos años mediante enfoques más integradores, que incorporan simultáneamente dimensiones organizativas, relacionales y contextuales. La evidencia acumulada sugiere que el éxito de la TT no depende exclusivamente de las características intrínsecas de la tecnología transferida, sino también de factores como la capacidad absorptiva del receptor, la existencia de mecanismos de intermediación eficaces, la alineación de incentivos entre los agentes implicados y la calidad de la relación que se establece a lo largo del proceso de transferencia (Siegel et al., 2007; Bozeman et al., 2015). Estas aportaciones refuerzan la idea de que la identificación y sistematización de los FCE sigue siendo un eje central para avanzar en la comprensión de la TT en contextos organizativos diversos.

Paralelamente, una parte de la literatura ha optado por analizar los FCE en contextos específicos de transferencia. Así, numerosos estudios se han centrado en la transferencia universidad–empresa, analizando, por ejemplo, el desempeño de las oficinas de transferencia de tecnología o los determinantes del éxito de los proyectos de investigación colaborativa. Otros trabajos han abordado la TT en el seno de grandes empresas multinacionales, especialmente en procesos de transferencia intraorganizativa. En estos casos, los FCE identificados suelen estar fuertemente condicionados por el contexto analizado, lo que limita su aplicabilidad a otros escenarios. Un ejemplo ilustrativo es el trabajo de Azagra-Caro et al. (2006), que identifica como barrera relevante para la TT universitaria el “miedo a perder la libertad académica”, un factor difícilmente extrapolable a otros agentes generadores de tecnología.

No obstante, existen también contribuciones cuyos resultados presentan un mayor potencial de generalización. Barbolla y Corredera (2009), por ejemplo, identifican en la relación universidad–empresa factores como la motivación y flexibilidad de la organización emisora o la motivación del equipo investigador para transferir su trabajo, elementos que pueden trasladarse a otros contextos de TT más allá del ámbito universitario. De forma similar, desde la perspectiva de los agentes receptores, muchos de los FCE identificados en estudios centrados en grandes empresas pueden resultar relevantes, con las debidas adaptaciones, para el caso de las pequeñas y medianas empresas (pymes).

La atención a las pymes resulta especialmente pertinente si se considera su peso en el tejido productivo. En la Unión Europea, las pymes representan aproximadamente el 99,8 % del total

de empresas del sector empresarial no financiero, generando más de la mitad del valor añadido y alrededor de dos tercios del empleo. Sin embargo, pese a esta relevancia cuantitativa, la TT ha sido analizada de forma mucho más intensiva en el ámbito universitario y en grandes empresas, siendo todavía escasos los trabajos que estudian de manera sistemática la transferencia entre otros agentes clave de los sistemas de innovación, como ponen de manifiesto Bengoa et al. (2021).

En este contexto, las pymes continúan enfrentándose a importantes barreras para transformar el conocimiento en resultados económicos, especialmente debido a sus limitaciones de recursos técnicos, organizativos y financieros. Esta situación hace que su capacidad innovadora dependa, en gran medida, del acceso a fuentes externas de conocimiento y tecnología. En este sentido, los centros tecnológicos (CCTT) adquieren una relevancia específica como socios estratégicos de las pymes, al actuar como agentes de transferencia cercanos, orientados a dar respuesta a problemas tecnológicos concretos y a acompañar a estas empresas a lo largo de sus procesos de innovación (Hervas-Oliver et al., 2012). Más que por su papel general dentro de los sistemas de innovación, la importancia de los CCTT para el presente trabajo reside en su función de interfaz directa entre el conocimiento tecnológico y las necesidades reales del tejido de pymes.

Tal y como señalan Arnold et al. (2007), los CCTT no deben entenderse como sustitutos de las universidades, sino como agentes complementarios que ofrecen servicios diferenciados, caracterizados por una mayor orientación aplicada y una mayor proximidad a las empresas. De acuerdo con Barge-Gil y Modrego-Rico (2008), esta proximidad se traduce en una combinación de actividades de generación de conocimiento tecnológico y de transferencia efectiva a las empresas a través de múltiples mecanismos —como proyectos de I+D colaborativos, asistencia técnica, formación o asesoramiento especializado— que resultan especialmente adecuados para las pymes.

A la luz de estas consideraciones, resulta necesario profundizar en la identificación de los factores críticos que favorecen una TT efectiva y alineada con las necesidades reales de las pymes. En particular, el análisis de los FCE en la relación entre pymes y centros tecnológicos adquiere una relevancia especial tanto desde una perspectiva académica —al ampliar la comprensión de la TT más allá de los contextos universitarios y de grandes empresas— como desde una perspectiva práctica y de política pública. En este marco, el presente trabajo se plantea responder a dos preguntas de investigación estrechamente relacionadas: *¿cuáles son los factores críticos de éxito en los procesos de transferencia de tecnología?* y *¿qué factores*

resultan especialmente relevantes en el caso específico de la transferencia de tecnología entre pymes y centros tecnológicos?

2. Estrategia de búsqueda y selección del corpus documental

El concepto de factor crítico de éxito (FCE) ha ocupado un lugar central en el análisis organizativo y estratégico desde los trabajos seminales de Rockart (1979), al referirse a aquellos elementos, condiciones o actividades cuya adecuada gestión resulta determinante para alcanzar determinados objetivos organizativos (Kumar et al., 2015). Desde esta perspectiva, los FCE actúan como variables clave que orientan tanto el análisis académico como la atención directiva, al concentrar los esfuerzos en aquellos aspectos que, de no ser gestionados eficazmente, comprometen el éxito de una iniciativa.

Trasladado al ámbito de la TT, el enfoque de los FCE implica identificar aquellos factores cuya presencia y gestión incrementan de forma significativa la probabilidad de que el conocimiento o la tecnología transferida sea efectivamente asimilada, adaptada y explotada por el agente receptor. Sin embargo, esta tarea plantea relevantes desafíos conceptuales y metodológicos, derivados tanto de la naturaleza compleja y multidimensional del proceso de TT como de la diversidad de contextos institucionales, organizativos y sectoriales en los que este tiene lugar.

La literatura coincide en señalar que la TT trasciende el mero traspaso de activos tecnológicos tangibles, incorporando conocimientos, competencias, rutinas y capacidades organizativas de carácter eminentemente intangible. En este sentido, la TT debe entenderse como un proceso interactivo de comunicación, aprendizaje y adaptación mutua entre los agentes implicados, en el que los componentes humanos, relacionales y cognitivos desempeñan un papel central (Argote & Ingram, 2000; Sung, 2009). Esta concepción procesual y relacional explica que el éxito de la TT pueda evaluarse desde múltiples perspectivas —técnica, organizativa, económica y social— que, además, suelen encontrarse estrechamente interrelacionadas (Cummings & Teng, 2003).

El carácter multidimensional y transversal de la TT se refleja en la amplia proliferación de revisiones de la literatura realizadas en las últimas décadas, que abordan el fenómeno desde enfoques teóricos, niveles de análisis y contextos empíricos muy diversos. Tal y como se recoge en la Tabla 1, estas revisiones cubren un amplio espectro temático, que incluye desde los mecanismos de transferencia y los modelos de intermediación hasta la gobernanza, la capacidad absorptiva, la comercialización del conocimiento o el papel de las políticas públicas.

Tabla 1. Revisiones de la literatura sobre transferencia de tecnología

Título
Reddy, N. M., & Zhao, L. (1990). International technology transfer: A review. <i>Research policy</i> , 19(4), 285-307.
Geisler, E. (1993). Technology transfer: Toward mapping the field, a review, and research directions. <i>The Journal of Technology Transfer</i> , 18(3), 88-93.
Autio, E., & Laamanen, T. (1995). Measurement and evaluation of technology transfer: review of technology transfer mechanisms and indicators. <i>International Journal of Technology Management</i> , 10(7-8), 643-664.
Bozeman, B. (2000). Technology transfer and public policy: a review of research and theory. <i>Research policy</i> , 29(4-5), 627-655.
Zahra, S. A., & George, G. (2002). Absorptive capacity: A review, reconceptualization, and extension. <i>Academy of Management Review</i> , 27(2), 185-203.
Elkins, T., & Keller, R. T. (2003). Leadership in research and development organizations: A literature review and conceptual framework. <i>The Leadership Quarterly</i> , 14(4-5), 587-606.
Lane, P. J., Koka, B. R., & Pathak, S. (2006). The reification of absorptive capacity: A critical review and rejuvenation of the construct. <i>Academy of Management Review</i> , 31(4), 833-863.
Mitton, C., Adair, C. E., McKenzie, E., Patten, S. B., & Perry, B. W. (2007). Knowledge transfer and exchange: review and synthesis of the literature. <i>The Milbank Quarterly</i> , 85(4), 729-768.
Abdul Wahab, S., Rose, R. C., Jegak, U., & Abdullah, H. (2009). A review on the technology transfer models, knowledge-based and organizational learning models on technology transfer. <i>European Journal of Social Sciences</i> , 10(4).
Geuna, A., & Muscio, A. (2009). The governance of university knowledge transfer: A critical review of the literature. <i>Minerva</i> , 47(1), 93-114.
Chan, L., & Daim, T. U. (2011). Technology transfer in China: literature review and policy implications. <i>Journal of Science and Technology Policy in China</i> , 2(2), 122-145.
Wahab, S. A., Rose, R. C., & Osman, S. I. W. (2012). The theoretical perspectives underlying technology transfer: A literature review. <i>International Journal of Business and Management</i> , 7(2), 277.
Perkmann, M., Tartari, V., McKelvey, M., Autio, E., Broström, A., D'este, P., ... & Sobrero, M. (2013). Academic engagement and commercialisation: A review of the literature on university–industry relations. <i>Research policy</i> , 42(2), 423-442.
Hsieh, C. H., Lu, L. Y., Liu, J. S., & Kondrashov, A. (2014, July). A literature review with citation analysis of technology transfer. In <i>Proceedings of PICMET'14 Conference: Portland International Center for Management of Engineering and Technology; Infrastructure and Service Integration</i> (pp. 3202-3209). IEEE.
Oliver, K., Innvar, S., Lorenc, T., Woodman, J., & Thomas, J. (2014). A systematic review of barriers to and facilitators of the use of evidence by policymakers. <i>BMC Health Services Research</i> , 14(1), 2.
Kirchberger, M. A., & Pohl, L. (2016). Technology commercialization: a literature review of success factors and antecedents across different contexts. <i>The Journal of Technology Transfer</i> , 41(5), 1077-1112.
Arenas, J. J., & González, D. (2018). Technology transfer models and elements in the university–industry collaboration. <i>Administrative Sciences</i> , 8(2), 19.
Vick, T. E., & Robertson, M. (2018). A systematic literature review of UK university–industry collaboration for knowledge transfer: A future research agenda. <i>Science and Public Policy</i> , 45(4), 579-590.
Mendoza, X. P. L., & Sanchez, D. S. M. (2018). A systematic literature review on technology transfer from university to industry. <i>International Journal of Business and Systems Research</i> , 12(2), 197-225.
Maresova, P., Stemberkova, R., & Fadeyi, O. (2019). Models, processes, and roles of universities in technology transfer management: a systematic review. <i>Administrative Sciences</i> , 9(3), 67.
Holgersson, M., & Aaboen, L. (2019). A literature review of intellectual property management in technology transfer offices: From appropriation to utilization. <i>Technology in Society</i> , 59, 101132.

- Guerrero, M., & Urbano, D. (2019). Effectiveness of technology transfer policies and legislation in fostering entrepreneurial innovations across continents: an overview. *The Journal of Technology Transfer*, 44(5), 1347-1366.
- De Wit-de Vries, E., Dolfsma, W. A., van der Windt, H. J., & Gerkema, M. P. (2019). Knowledge transfer in university–industry research partnerships: a review. *The Journal of Technology Transfer*, 44(4), 1236-1255.
- Shmeleva, N., Gamidullaeva, L., Tolstykh, T., & Lazarenko, D. (2021). Challenges and opportunities for technology transfer networks in the context of open innovation: Russian experience. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 7(3), 197.
- Bengoa, A., Maseda, A., Iturralde, T., & Aparicio, G. (2021). A bibliometric review of the technology transfer literature. *The Journal of Technology Transfer*, 46(5), 1514-1550.
- Kovaleski, F., Picinin, C. T., & Kovaleski, J. L. (2022). The challenges of technology transfer in the industry 4.0 era regarding anthropotechnological aspects: A systematic review. *Sage Open*, 12(3), 21582440221111104.
- Scarrà, D., & Piccaluga, A. (2022). The impact of technology transfer and knowledge spillover from Big Science: a literature review. *Technovation*, 116, 102165.
- Pujotomo, D., Syed Hassan, S. A. H., Ma'aram, A., & Sutopo, W. (2023). University–industry collaboration in the technology development and technology commercialization stage: a systematic literature review. *Journal of Applied Research in Higher Education*, 15(5), 1276-1306.
- Valencia-Arias, A., Bonilla Restrepo, K. C., Villa-Enciso, E., Valencia, J., Rúa Hernandez, J. C., & Ramírez-Ramírez, D. M. (2025). Dynamics and challenges of technology transfer in Colombia: a systematic literature review. *Frontiers in Research Metrics and Analytics*, 10, 1628141.
- Rodrigues, N. J., & Azevedo, T. S. (2025, May). Licensing and Technology Commercialization: A Literature Review. In *International Conference on Information and Communication Technology for Intelligent Systems* (pp. 299-311). Singapore: Springer Nature Singapore.
-

Fuente: Elaboración propia.

Pese a que la identificación de FCE en la TT constituye un eje recurrente de la investigación académica —y son numerosos los estudios que analizan factores que actúan como barreras o palancas del proceso—, son relativamente escasos los trabajos que realizan una recopilación sistemática, transparente y replicable de los FCE identificados en la literatura. Entre las contribuciones más relevantes, Kirchberger y Pohl (2016) proponen una clasificación de factores en función de los canales de comercialización de la tecnología, mientras que Chung y Hyun (2019) avanzan en su agrupación conceptual a partir de dicha tipología. No obstante, ambos enfoques presentan limitaciones en términos de explicitación de los criterios de selección y del procedimiento seguido para la identificación y estructuración de los factores, lo que dificulta su replicabilidad y comparación.

Esta situación pone de manifiesto la necesidad de avanzar hacia enfoques más sistemáticos que permitan identificar, depurar y organizar los FCE de la TT de forma coherente, transparente y metodológicamente robusta. Dicha necesidad resulta especialmente relevante en contextos aplicados, como la TT entre pymes y centros tecnológicos (CCTT), donde la utilidad práctica de los FCE depende en gran medida de su adecuada síntesis, jerarquización y articulación analítica.

Dado que el objetivo del presente estudio es la identificación de FCE en el ámbito general de la TT, y no en un subproceso específico, resulta imprescindible apoyarse en una base de datos bibliográfica que permita analizar la producción científica con mayor visibilidad e impacto internacional. En este sentido, la validez del estudio depende en gran medida de la adecuada selección de la fuente documental, que debe ofrecer una cobertura amplia y representativa del campo analizado. En este trabajo se opta por Web of Science (WoS), dado que proporciona una amplia cobertura de revistas científicas de alto impacto y una elevada profundidad temporal, al recopilar información bibliográfica desde las etapas más tempranas del desarrollo del campo. Asimismo, rankings internacionales de referencia, como el *Academic Ranking of World Universities* (Shanghai Ranking) y el *Times Higher Education World University Ranking*, emplean datos de publicaciones y citas procedentes de la WoS, lo que refuerza su idoneidad como fuente para el análisis bibliométrico y sistemático de la literatura (Bengoa et al., 2021; Cordoba et al., 2024).

La búsqueda de artículos se inició mediante una consulta en la Web of Science (WoS) utilizando los términos “technology transfer”, “knowledge transfer” y “critical success factor*”. La inclusión del término “knowledge transfer” responde a una concepción amplia de la TT, entendida no como el mero traspaso de una solución tecnológica, sino como un proceso que incorpora el conocimiento aplicado necesario para su utilización en contextos específicos. En esta línea, tecnología y conocimiento se conciben como elementos intrínsecamente vinculados, siendo este último un componente inherente —y no meramente auxiliar— del proceso de transferencia (Sahal, 1981).

El análisis se restringió a artículos publicados en revistas académicas revisadas por pares y en lengua inglesa, excluyéndose deliberadamente publicaciones no académicas, capítulos de libro, editoriales y actas de congresos. Si bien esta decisión puede implicar la exclusión de algunas contribuciones relevantes, responde a un equilibrio deliberado entre amplitud y rigor metodológico y se alinea con las buenas prácticas en revisiones sistemáticas en campos consolidados (Cordoba et al., 2024; Marzi et al., 2025; Rabetino et al., 2021).

Esta estrategia de búsqueda inicial arrojó un número reducido de resultados y, además, excluía un conjunto significativo de trabajos que, aun abordando factores determinantes del éxito en la TT, no empleaban explícitamente el término “critical success factor*” en el título, el resumen o las palabras clave. Por este motivo, la estrategia de búsqueda finalmente utilizada en la WoS fue: TS = (“Technology Transfer” OR “Knowledge Transfer”), aplicada a los principales campos científicos vinculados al ámbito de la economía y dirección empresarial. En concreto, la

búsqueda se restringió a las categorías de Management (3.291 artículos), Business (1.784 artículos), Economics (1.333 artículos), Planning and Development (637 artículos), Operations Research & Management Science (566 artículos) y Public Administration (155 artículos), lo que dio lugar a un volumen elevado de referencias y puso de manifiesto el carácter transversal del fenómeno de la TT en estos dominios científicos.

Con el objetivo de conformar un corpus documental manejable y analíticamente sólido, se seleccionaron, en primer lugar, los 25 artículos más citados en la WoS a partir del conjunto de referencias derivadas de la búsqueda. Estos trabajos incluyen contribuciones fundamentales para la comprensión de conceptos clave en la TT, como la capacidad absorptiva, las redes interorganizativas, los mecanismos de intermediación y los procesos de aprendizaje (por ejemplo, Hansen, 1999; Tsai, 2001; Mowery et al., 1996; Reagans & McEvily, 2003; Levin & Cross, 2004; Simonin, 1999). A este primer conjunto se incorporaron doce trabajos adicionales identificados a partir de la revisión bibliométrica de Bengoa et al. (2021), correspondientes a los artículos más relevantes de cada uno de los clústeres temáticos identificados en dicho estudio. Esta selección se justifica por tratarse de la revisión más reciente que aborda la TT desde una perspectiva holística (ver Tabla 1).

Finalmente, dado que algunos estudios incluidos en el conjunto de referencias resultante de la búsqueda abordaban de forma explícita y sistemática los FCE en proyectos de TT, pero no se encontraban entre los trabajos más citados, se incorporaron trece artículos adicionales, identificados dentro del corpus inicial, cuyo foco principal es la identificación y sistematización de los FCE (por ejemplo, Souder et al., 1990; Gibson & Smilor, 1991; Battistella et al., 2015; Kirchberger & Pohl, 2016). La inclusión de estos trabajos responde a un criterio temático claramente definido, complementario al criterio de impacto utilizado en las fases previas, y permite capturar contribuciones específicas sobre los FCE que no quedarían reflejadas únicamente mediante indicadores de citación.

En conjunto, esta estrategia de selección combina criterios de impacto académico, representatividad temática y orientación analítica, garantizando la coherencia y sistematicidad del corpus documental y constituyendo una base empírica sólida para las fases posteriores del estudio.

3. Identificación y sistematización de los factores críticos de éxito

Sobre la base del corpus documental definido en el apartado anterior, este estudio desarrolla un enfoque sistemático orientado a la identificación, depuración y agrupación de los FCE en los procesos de TT. El objetivo no se limita a la recopilación de factores previamente identificados en la literatura, sino que persigue avanzar hacia una sistematización integradora que permita ofrecer una visión estructurada y operativa de los FCE, especialmente relevante para el análisis de la transferencia de tecnología entre pymes y CCTT.

La propuesta metodológica se inspira en los trabajos de Kirchberger y Pohl (2016) y Chung y Hyun (2019), que constituyen algunos de los escasos intentos previos de estructuración y agrupación de los FCE en la literatura sobre transferencia de tecnología. No obstante, a diferencia de estos estudios, en el presente trabajo se explicitan los criterios utilizados para la identificación, selección, clasificación y síntesis de los factores, con el objetivo de reforzar la transparencia del proceso analítico, facilitar su comprensión y favorecer su eventual replicabilidad o adaptación en investigaciones futuras, asumiendo al mismo tiempo el componente inevitable de juicio experto inherente a este tipo de análisis.

Una vez delimitado el corpus documental definitivo, compuesto por 50 trabajos, se llevó a cabo una revisión sistemática orientada a identificar los FCE asociados a los procesos de TT. La extracción de factores se realizó mediante un enfoque combinado, con el fin de capturar tanto aquellos factores explícitamente formulados en la literatura como aquellos implícitos en los marcos teóricos y argumentales de los estudios analizados.

En este sentido, se identificaron, en primer lugar, factores derivados directamente de hipótesis, variables o constructos analizados en estudios empíricos sobre transferencia de conocimiento y tecnología (p. ej., Hansen, 1999; Tsai, 2001; Mowery et al., 1996; Reagans & McEvily, 2003; Levin & Cross, 2004; Simonin, 1999; Lu & Beamish, 2001; Cummings & Teng, 2003; Mora-Valentín et al., 2004; Santoro & Bierly, 2006; Sherwood & Covin, 2008; Morgan & Hunt, 1994; Tsai & Ghoshal, 1998; Andrews & Delahaye, 2000). En segundo lugar, se incorporaron factores previamente compilados en trabajos de revisión o presentados en forma de listados sistemáticos, particularmente en estudios centrados en el análisis de los determinantes del éxito de la transferencia, como Barbolla & Corredera (2009), Franza & Grant (2006), Battistella et al. (2015), Malik (2002), Mitton et al. (2007), Souder et al. (1990), Gibson & Smilor (1991), Penley & Hawkins (1985), Kirchberger & Pohl (2016), Uruthirapathy (2007) y Wnuk (2013). Finalmente, se incluyeron factores inferidos a partir del análisis argumental de los textos

cuando éstos no eran enunciados de forma explícita, siendo paradigmático el caso de la capacidad absorbente en el trabajo de Cohen y Levinthal (1990).

Como resultado de este proceso, se identificaron un total de 436 FCE³. En concreto, del conjunto de los artículos más citados en el ámbito de la TT, trece abordaban explícitamente la cuestión de los FCE, permitiendo identificar 52 factores. En los estudios seleccionados por su relevancia dentro de las líneas de investigación del estudio de revisión de Bengoa et al. (2021), se identificaron 140 factores adicionales, mientras que el análisis del resto de trabajos incorporados permitió identificar otros 244 factores. Esta amplia base inicial de factores pone de manifiesto la elevada fragmentación conceptual existente en la literatura, reforzando la necesidad de avanzar hacia procesos de síntesis y estructuración más integradores.

Considerando el foco específico de este estudio —TT entre CCTT y pymes—, se evaluó la aplicabilidad contextual de cada uno de los factores identificados. En este proceso se excluyeron quince factores por su carácter específico del entorno universitario, fundamentalmente aquellos vinculados a estructuras y procedimientos internos difícilmente extrapolables a los CCTT (por ejemplo, políticas institucionales relativas a *spin-offs* académicos)⁴. En el caso del agente receptor, no se identificaron factores intrínsecamente incompatibles con el contexto de las pymes; si bien algunos pueden resultar exigentes en términos de implementación (existencia de una unidad de I+D en la empresa), se preservaron por su relevancia estratégica y su potencial de adopción progresiva. Tras este filtrado, el listado definitivo quedó constituido por 421 FCE.

Para la ordenación y estructuración de los factores se adoptó un modelo genérico de transferencia de tecnología de naturaleza comunicativa (*broadcasting*), ampliamente utilizado en la literatura durante las dos últimas décadas (Malik, 2002; Cummings & Teng, 2003; Battistella et al., 2015). Este modelo descompone el proceso de transferencia en seis elementos fundamentales: emisor, receptor, relación, objeto (tecnología), contexto y mecanismo (proyecto). Cada uno de los 421 FCE identificados fue asignado de manera primaria a uno de estos elementos, lo que permitió obtener una primera ordenación estructurada del conjunto de factores. El mayor número de FCE se concentró en los elementos relación (134 factores), emisor (103 factores) y receptor (98 factores), lo que pone de manifiesto la centralidad de las dimensiones relacionales y organizativas en los procesos de transferencia de tecnología. En

³ El Anexo recoge el listado completo de los FCE identificados en cada uno de los 50 artículos.

⁴ En el listado completo de FCE recogido en los Anexos, aparecen tachados los 15 factores excluidos.

menor medida, los factores se distribuyeron entre el objeto de la transferencia o tecnología (47 factores), el mecanismo o proyecto de transferencia (23 factores) y el contexto (16 factores). Los escasos casos de ambigüedad en la asignación fueron resueltos por consenso entre los autores, atendiendo a criterios de coherencia conceptual y respaldo en la literatura⁵.

La ordenación de los 421 factores críticos de éxito en los distintos elementos del modelo de transferencia de tecnología constituye un paso necesario, pero no suficiente, para avanzar en la comprensión del fenómeno analizado. La elevada fragmentación conceptual y terminológica existente en la literatura hace imprescindible un esfuerzo adicional de síntesis que permita identificar patrones recurrentes y agrupar factores conceptualmente afines. En este sentido, la utilidad analítica y práctica de los FCE no reside en su enumeración exhaustiva, sino en su capacidad para capturar las palancas fundamentales que condicionan el éxito de los procesos de transferencia de tecnología.

Sobre esta base, se llevó a cabo un proceso iterativo de asimilación conceptual, fundamentado en criterios de convergencia semántica y funcional, con el objetivo de reducir redundancias terminológicas y consolidar categorías analíticamente significativas dentro de cada elemento del modelo. Siguiendo aproximaciones similares a las propuestas por Kirchberger y Pohl (2016) y Chung y Hyun (2019), este proceso permitió pasar de un conjunto amplio y heterogéneo de 421 factores a un número reducido de 38 FCE agregados, que preservan los elementos esenciales identificados en la literatura y, al mismo tiempo, facilitan una lectura más integrada, operativa y aplicable del proceso de transferencia de tecnología entre centros tecnológicos y pymes (Tabla 1).

Tabla 1. Factores críticos de éxito asignados a cada elemento del modelo de transferencia

Elemento del modelo	Factores críticos de éxito asimilados
Receptor (98 FCE)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Capacidad absorptiva: 2. Capacidad técnica de la empresa receptora. 3. Conocimiento previo y actividad de I+D 4. Existencia de una unidad de I+D. 5. Capacidad para integrar y usar los resultados de la TT. 6. Experiencia previa con proveedores tecnológicos. 7. Cultura organizativa abierta al aprendizaje externo. 8. Rol de las personas. 9. Equipo corporativo responsable de la TT.

⁵ El Anexo 3 recoge la clasificación completa de FCE asignados a cada elemento del modelo de TT.

	10. Motivación del personal.
Emisor (103 FCE)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Capacidad técnica del centro de I+D. 2. Organización y gestión del proceso de TT. 3. Infraestructura. 4. Estrategia de TT. 5. Rol de las personas. 6. Equipo emisor responsable. 7. Motivación del personal.
Relación (134 FCE)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Confianza: <ol style="list-style-type: none"> 2. Institucionalización de la relación. 3. Duración de la relación. 4. Capital social. 5. Objetivos comunes. 6. Éxito compartido. 7. Equipos mixtos de TT. 8. Distancia: <ol style="list-style-type: none"> 9. Distancia física 10. Distancia tecnológica. 11. Distancia cultural. 12. Comunicación.
Objeto – Tecnología (47 FCE)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Explicitud de la tecnología. 2. Complejidad tecnológica. 3. Grado de madurez de la tecnología.
Contexto (16 FCE)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Disponibilidad de proveedores cualificados. 2. Disponibilidad de infraestructuras. 3. Accesibilidad institucional y simplicidad administrativa.
Mecanismo – Proyecto (23 FCE)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Disponibilidad de recursos. 2. Objetivos claramente delimitados. 3. Planificación y replanificación.

Si bien esta síntesis implica necesariamente la pérdida de ciertos matices terminológicos, se mantienen los elementos conceptuales clave y las implicaciones estratégicas fundamentales, proporcionando una base sólida y operativa para el análisis posterior y la formulación de recomendaciones prácticas.

4. Análisis sintético de los factores críticos de éxito en la transferencia de tecnología

A continuación, se analizan los 38 factores críticos de éxito identificados, estructurados en torno a los seis elementos del modelo *broadcasting* de TT. El análisis se centra en destacar los

aspectos esenciales de cada factor en base a la literatura académica y, especialmente, en matizar su aplicabilidad al contexto específico de la TT entre CCTT y pymes.

4.1. Receptor

Capacidad absorptiva

La capacidad absorptiva se identifica de forma consistente en la literatura como uno de los determinantes más relevantes del éxito de los procesos de TT desde la perspectiva del agente receptor. De acuerdo con la definición seminal de Cohen y Levinthal (1990), la capacidad absorptiva se refiere a la habilidad de una empresa para reconocer el valor del conocimiento externo, asimilarlo y aplicarlo con fines comerciales. Posteriormente, Zahra y George (2002) amplían este concepto al caracterizarlo como una capacidad dinámica vinculada tanto a la adquisición y asimilación del conocimiento como a su transformación y explotación. En el ámbito de la TT, este concepto integra un conjunto amplio de dimensiones técnicas, organizativas y culturales que condicionan la eficacia con la que la empresa receptora puede convertir la tecnología transferida en resultados competitivos.

Si bien la capacidad absorptiva ha sido ampliamente analizada y contrastada empíricamente, la mayor parte de los estudios se han centrado en grandes empresas como agentes receptores del conocimiento (Cohen & Levinthal, 1990; Zahra & George, 2002; Mowery et al., 1996). Su aplicación específica al caso de las pymes ha recibido una atención mucho más limitada, a pesar de que en este tipo de empresas la insuficiencia de capacidades internas puede constituir una barrera especialmente crítica para el éxito de la transferencia. Precisamente por su menor dotación de recursos, los déficits en capacidad absorptiva tienden a tener efectos más pronunciados en las pymes, haciendo que este factor adquiera una relevancia estratégica aún mayor en los procesos de TT.

Desde una perspectiva aplicada a la TT entre CCTT y pymes, la capacidad absorptiva se concreta en varios factores interrelacionados. En primer lugar, la **capacidad técnica del receptor** constituye un requisito básico para la asimilación de la tecnología transferida. La literatura coincide en señalar que la adecuación entre la base tecnológica de la empresa receptora y el conocimiento transferido, así como la familiaridad previa con dicha tecnología, incrementan significativamente las probabilidades de éxito de la TT (Franza & Grant, 2006; Malik, 2002; Santoro & Bierly, 2006; Sherwood & Covin, 2008; Barbolla & Corredera, 2009). Estudios de revisión como el de Battistella et al. (2015) identifican las capacidades tecnológicas y organizativas del receptor como algunos de los factores más críticos del proceso, mientras que

Wnuk (2013) subraya que la insuficiente capacidad tecnológica y la limitada capacidad de asimilación del personal actúan como barreras especialmente relevantes en el caso de las pymes.

En segundo lugar, el **conocimiento previo y la trayectoria en actividades de I+D** refuerzan el carácter acumulativo de la capacidad absorptiva. Cohen y Levinthal (1990) destacan que la explotación del conocimiento externo es, en muchos casos, un subproducto de la propia actividad de I+D de la empresa, al facilitar la comprensión y valoración de nuevas tecnologías. Esta relación ha sido confirmada en distintos contextos, mostrando que la intensidad de la actividad de I+D del receptor incrementa la eficacia de la transferencia de conocimiento (Souder et al., 1990; Mowery et al., 1996; Cummings & Teng, 2003). En el caso de las pymes, incluso niveles moderados pero sostenidos de actividad tecnológica previa pueden desempeñar un papel habilitador relevante.

La **existencia de una unidad de I+D** ha sido utilizada de forma recurrente como indicador estructural de capacidad absorptiva (Zahra & George, 2002). De hecho, estos autores proponen medidas como el porcentaje de personal dedicado a I+D o el gasto en estas actividades para aproximar dicha capacidad. Veugelers (1997) amplía esta perspectiva incorporando variables como la dotación de personal cualificado o el compromiso con actividades de investigación básica. No obstante, en el contexto de las pymes, la aplicabilidad de este factor debe matizarse, ya que muchas empresas carecen de unidades formales de I+D y desarrollan actividades tecnológicas desde departamentos u oficinas técnicas, combinando tareas operativas con actividades de desarrollo.

Un cuarto factor clave es la **capacidad de integrar y poner en valor los resultados de la transferencia**. El éxito de la TT no se limita a la adquisición de la tecnología, sino que depende de la capacidad de la empresa para incorporarla efectivamente a sus procesos, productos o modelos de negocio (Barbolla & Corredera, 2009). En términos similares, Perkmann et al. (2013) se refieren a esta capacidad como la habilidad para integrar los resultados de la colaboración en la cadena de valor de la empresa. En las pymes, esta integración suele recaer en estructuras organizativas reducidas, lo que refuerza la necesidad de coordinación estrecha con el CCTT a lo largo de todo el proyecto.

La **experiencia previa con proveedores tecnológicos** constituye otro elemento relevante de la capacidad absorptiva. Cohen y Levinthal (1990) señalan que las empresas tienden a recurrir primero a sus propias capacidades internas y, sólo cuando éstas resultan insuficientes, buscan

conocimiento complementario en fuentes externas. La exposición reiterada a fuentes externas de conocimiento favorece el desarrollo de la capacidad absorptiva y mejora la asimilación de nuevas tecnologías (Zahra & George, 2002). No obstante, diversos estudios muestran que las pymes tienden a infrautilizar este tipo de relaciones, especialmente aquellas con mayores debilidades tecnológicas (Hassink, 1997), lo que refuerza la importancia de fomentar una trayectoria progresiva de colaboración con agentes externos de I+D (Freel & Harrison, 2006; Albizu et al., 2011).

Finalmente, la **cultura organizativa de la empresa receptora** desempeña un papel transversal en el desarrollo de la capacidad absorptiva. Actitudes defensivas frente al conocimiento externo, como el denominado “síndrome del no inventado aquí”, pueden obstaculizar seriamente la transferencia de tecnología (Gibson & Smilor, 1991; Malik, 2002). Del mismo modo, actitudes elitistas o una baja predisposición a la colaboración reducen la eficacia del proceso (Uruthirapathy, 2007). Por el contrario, una cultura organizativa abierta al aprendizaje externo, basada en la confianza y en la interacción continua con proveedores tecnológicos, favorece la creación de entornos de aprendizaje compartido y resulta especialmente determinante para el éxito de la TT en el caso de las pymes (Hassink, 1997).

Rol de las personas

El papel de las personas en los procesos de TT ha sido analizado de forma recurrente en la literatura, especialmente desde la perspectiva del agente receptor y, en particular, en estudios centrados en la transferencia de conocimiento en grandes organizaciones y en contextos intraorganizacionales (Cohen & Levinthal, 1990; Souder et al., 1990; Santoro & Bierly, 2006). Estos trabajos coinciden en señalar que la eficacia de la transferencia depende en gran medida de la existencia de individuos que actúan como interfaz entre la tecnología transferida, la organización receptora y sus distintos niveles decisorios.

En este sentido, Cohen y Levinthal (1990) subrayan que la capacidad absorptiva no reside únicamente en la organización como un todo, sino que depende en gran medida de individuos concretos que facilitan la identificación, asimilación y aplicación del conocimiento externo. Estos autores introducen la figura del *gatekeeper* como actor clave en la conexión entre fuentes externas de conocimiento y la organización receptora. Souder et al. (1990) amplían esta perspectiva al identificar distintos roles individuales que intervienen de manera complementaria en los procesos de transferencia de tecnología, destacando su carácter informal y su influencia transversal dentro de la organización. Entre estos roles, la literatura

identifica, en primer lugar, a los *boundary spanners*, entendidos como personas que facilitan la comunicación y cooperación entre distintos departamentos de la empresa y entre la organización y su entorno externo. Estos actores ejercen su influencia principalmente a través de redes informales, conexiones personales y reputación interna, permitiendo superar barreras organizativas y facilitar la circulación del conocimiento (Souder et al., 1990; Tushman & Scanlan, 1981). En segundo lugar, los *gatekeepers* desempeñan un papel central en la identificación y traducción del conocimiento externo, actuando como intermediarios técnicos capaces de adaptar dicho conocimiento a los lenguajes y rutinas internas de la empresa (Cohen & Levinthal, 1990; Santoro & Bierly, 2006).

Un tercer rol destacado es el del *product champion*, definido como el individuo que impulsa activamente la adopción e implementación de la tecnología dentro de la organización. Estos actores muestran un fuerte compromiso personal con la innovación, movilizan apoyos internos y están dispuestos a asumir riesgos personales y profesionales para garantizar el éxito del proyecto (Souder et al., 1990; Howell & Boies, 2004). Gibson y Smilor (1991) subrayan que la implicación de un *champion* en la empresa usuaria resulta determinante para la implantación efectiva de la tecnología, mientras que la ausencia de liderazgo interno puede dificultar seriamente la absorción del conocimiento transferido. Finalmente, Souder et al. (1990) identifican la figura del *angel* o patrocinador interno de alto nivel, responsable de proteger y respaldar los proyectos de transferencia en sus fases iniciales hasta que alcanzan un grado suficiente de madurez organizativa.

En el contexto específico de las pymes, la aplicabilidad de estos roles presenta particularidades relevantes. Dada su reducida estructura organizativa, es habitual que una misma persona asuma simultáneamente varios de estos roles —*boundary spanner*, *gatekeeper* y *champion*—, concentrando una parte sustancial de la responsabilidad del proceso de transferencia. En muchos casos, además, la figura del *angel* recae directamente en el CEO o en el responsable técnico de la empresa, cuyo apoyo explícito y seguimiento activo del proyecto resultan determinantes para su éxito. La ausencia de estos roles, o su débil desempeño, incrementa significativamente el riesgo de fracaso de los proyectos de TT en las pymes.

Equipo corporativo de transferencia de tecnología

Junto a los roles individuales, la literatura pone de relieve la importancia de la configuración y funcionamiento del equipo corporativo involucrado en los proyectos de transferencia de tecnología. De acuerdo con Barbolla y Corredera (2009), los proyectos de TT exitosos se

caracterizan por la existencia de equipos técnicos con un elevado interés en asimilar los resultados del proyecto por parte de la empresa receptora y una fuerte motivación para su desarrollo por parte de la entidad emisora de la tecnología. Asimismo, la coordinación interna y la calidad de las relaciones entre los miembros del equipo se identifican como elementos críticos para el éxito del proceso.

Desde la perspectiva de la empresa receptora, resulta especialmente relevante que el equipo asignado al proyecto cuente con un número suficiente de personas y con la cualificación técnica adecuada, facilitando así la adaptación e implementación de la tecnología transferida (Barbolla & Corredera, 2009). Cambios frecuentes en la composición del equipo o una elevada rotación del personal participante pueden generar discontinuidades en el aprendizaje y afectar negativamente al desarrollo del proyecto. En esta misma línea, Mitton et al. (2007) subrayan la importancia de definir claramente los roles y responsabilidades dentro del equipo de TT y de dotarlo de la autoridad necesaria para introducir ajustes o modificaciones en el proyecto cuando las circunstancias lo requieran.

En el caso de las pymes, la configuración de equipos dedicados específicamente a actividades de TT es poco habitual. Las personas asignadas a estos proyectos suelen compatibilizar estas tareas con otras responsabilidades operativas consideradas más urgentes en el día a día de la empresa. Esta situación incrementa el riesgo de que las actividades de TT queden relegadas a un segundo plano, comprometiendo la continuidad del proyecto y reduciendo sus probabilidades de éxito.

Motivación de las personas

La motivación y el nivel de implicación de las personas que participan en los procesos de TT han sido identificados de forma reiterada como factores críticos de éxito. Gibson y Smilor (1991) destacan la necesidad de establecer incentivos adecuados para los técnicos de las empresas usuarias, mientras que Malik (2002) señala la motivación —y su ausencia— como uno de los determinantes más relevantes del éxito o fracaso de los proyectos de TT. Este autor subraya que la motivación constituye, en muchos casos, una “agenda oculta” en los procesos de transferencia, frecuentemente infravalorada en el diseño de los proyectos.

Desde esta perspectiva, la motivación influye directamente en la capacidad de la empresa receptora para organizarse, priorizar recursos y comprometerse con la adopción y uso de la nueva tecnología (Barbolla & Corredera, 2009). Szulanski (1996) identifica la falta de motivación como una de las principales barreras a la transferencia de conocimiento, junto con la falta de

capacidad absorbente y de capacidad de retención. En particular, vincula la desmotivación al denominado “síndrome de lo no inventado aquí”, que se manifiesta en comportamientos de resistencia pasiva, retrasos deliberados o rechazo abierto a la implementación de la tecnología.

En el contexto de las pymes, la motivación del personal adquiere una relevancia aún mayor, dado el reducido número de personas implicadas en los proyectos de TT y la necesidad de compatibilizar estas actividades con otras tareas operativas. Cuando la motivación es baja, los proyectos de transferencia tienden a perder prioridad, disminuye el nivel de involucración del personal y aumentan significativamente las probabilidades de fracaso del proceso.

4.2. Emisor

Desde la perspectiva del presente estudio, el agente emisor de la TT es el centro tecnológico. No obstante, como se ha señalado anteriormente, buena parte de los factores críticos de éxito identificados en la literatura presentan un carácter general y han sido analizados también en el contexto de la relación universidad–empresa. En consecuencia, las aportaciones previas resultan plenamente pertinentes para el análisis del papel de los centros tecnológicos como proveedores especializados de conocimiento aplicado.

Capacidad técnica y excelencia tecnológica del emisor

La capacidad técnica del emisor constituye una condición necesaria para que la tecnología transferida tenga valor y resulte efectivamente aplicable por parte del receptor. La literatura coincide en señalar que la excelencia tecnológica del proveedor es un factor crítico de éxito central en los procesos de transferencia (Santoro & Bierly, 2006; Battistella et al., 2015). Barbolla y Corredera (2009) distinguen, a este respecto, entre el nivel de conocimiento general del emisor y su grado de especialización en el ámbito tecnológico concreto objeto de la transferencia, subrayando que ambos son relevantes, pero que la excelencia en el conocimiento específico resulta determinante.

Esta idea conecta directamente con la necesidad de que el centro proveedor cuente con una estrategia clara de especialización tecnológica. Battistella et al. (2015) refuerzan este argumento al introducir el concepto de *repositorio de conocimiento del emisor*, entendido como la acumulación de experiencia, trayectoria y resultados previos en determinadas tecnologías. En una línea similar, Kirchberger y Pohl (2016) hacen referencia a la calidad del centro o del equipo investigador como un determinante clave del éxito de la transferencia, mientras que Malik (2002) enfatiza la importancia de la familiaridad del emisor con la tecnología transferida.

Desde una perspectiva más exigente, Uruthirapathy (2007) propone el reconocimiento externo —incluso internacional— como un indicador de la excelencia tecnológica necesaria para garantizar el éxito de la transferencia. En sentido inverso, la literatura identifica la falta de formación del emisor o la percepción de éste como una fuente poco fiable como barreras significativas al éxito del proceso (Malik, 2002; Szulanski, 1996).

En el caso de los centros tecnológicos, esta capacidad técnica adquiere una relevancia particular, ya que las pymes recurren a estos agentes buscando un nivel de especialización y diferenciación tecnológica que no pueden desarrollar internamente. De este modo, la excelencia técnica del centro no sólo condiciona la calidad de la tecnología transferida, sino también la credibilidad del emisor y la confianza del receptor.

Organización y gestión del proceso de transferencia

Más allá de la capacidad técnica, la literatura pone de relieve la importancia de la organización y gestión del proceso de transferencia por parte del emisor. Aunque este factor ha sido ampliamente analizado en el contexto universitario —por ejemplo, a través de la creación de oficinas de transferencia, programas específicos o sistemas de incentivos—, su relevancia es igualmente aplicable a otros proveedores de tecnología, como los centros tecnológicos.

Battistella et al. (2015) y Kirchberger y Pohl (2016) coinciden en señalar que una estructura organizativa adecuada y una gestión profesionalizada del proceso de TT son condiciones necesarias para su éxito. Ello incluye la asignación clara de responsabilidades, la disponibilidad de recursos específicos para la transferencia y la existencia de procedimientos que faciliten la interacción con las empresas receptoras. En el caso de los centros tecnológicos, esta capacidad organizativa resulta especialmente relevante para gestionar simultáneamente múltiples proyectos de transferencia con pymes, caracterizados por una elevada heterogeneidad y por necesidades muy específicas.

infraestructuras y entornos de experimentación

La disponibilidad de infraestructuras adecuadas por parte del emisor constituye otro factor crítico de éxito recurrentemente identificado en la literatura. Souder et al. (1990) y Wnuk (2013) destacan que estas infraestructuras no sólo deben permitir el desarrollo de la tecnología, sino también facilitar su comprensión, prueba y adaptación por parte del receptor. En este sentido, los espacios de demostración, experimentación y validación —actualmente conceptualizados como *innovation hubs*— desempeñan un papel clave en los procesos de transferencia.

Para las pymes, que habitualmente carecen de recursos para invertir en equipamiento avanzado, el acceso a este tipo de infraestructuras a través de los centros tecnológicos resulta especialmente valioso. Los CCTT suelen estar bien dotados en este ámbito, lo que refuerza su papel como agentes de transferencia próximos a las necesidades del tejido empresarial y reduce las barreras de entrada a tecnologías complejas o emergentes.

Estrategia de transferencia de tecnología

Bajo este factor se agrupan los elementos críticos relacionados con las decisiones estratégicas que deben adoptar los centros de generación de conocimiento y tecnología en relación con su actividad de transferencia. Estas decisiones afectan, entre otros aspectos, a la orientación de la investigación, a la selección de las tecnologías y aplicaciones en las que el centro decide especializarse y a los mecanismos mediante los cuales los resultados de la actividad de I+D se transforman en soluciones transferibles al tejido empresarial.

Kirchberger y Pohl (2016) abordan este conjunto de decisiones bajo el concepto de estrategia de transferencia de conocimiento, identificando diversos factores que influyen de manera significativa en el éxito de la transferencia. Entre ellos, ocupa un lugar central la idoneidad de la tecnología para su comercialización, entendida como la combinación entre su alineación con las necesidades del mercado y su grado de novedad o carácter pionero. Por un lado, la tecnología debe responder a problemas reales y relevantes para los sectores objetivo; por otro, su nivel de innovación condiciona su potencial impacto competitivo, especialmente en contextos donde una mayor novedad tecnológica puede traducirse en ventajas temporales derivadas de una menor presión competitiva.

Dentro de este mismo enfoque, Kirchberger y Pohl (2016) distinguen explícitamente entre la idoneidad de la tecnología en términos de su carácter pionero y su idoneidad en relación con el nivel de competencia existente en el segmento de mercado al que se dirige. Este segundo aspecto pone de manifiesto la importancia de las actividades de prospectiva tecnológica y de validación temprana con el mercado, de modo que las decisiones de especialización tecnológica no se adopten de forma aislada, sino contrastadas con la demanda potencial de los sectores empresariales a los que se pretende servir.

Junto a estos factores, la literatura identifica otros elementos estratégicos relevantes. Entre ellos destaca la orientación hacia innovaciones de carácter disruptivo, que, si bien conlleva mayores niveles de riesgo organizativo y tecnológico, puede generar impactos económicos y competitivos significativamente superiores a los derivados de innovaciones incrementales

(Kirchberger & Pohl, 2016). Este tipo de estrategias exige a los centros tecnológicos una reflexión profunda sobre su posicionamiento, su tolerancia al riesgo y su capacidad para acompañar a las empresas —especialmente pymes— en procesos de adopción tecnológica más complejos.

Otro factor crítico es la capacidad del centro para transformar el conocimiento en conceptos de producto o activos tecnológicos. Frente a la transferencia de conocimiento en estado embrionario, la literatura subraya que cuanto más “empaquetada” esté la tecnología en forma de soluciones, prototipos o conceptos de producto, mayores serán sus probabilidades de ser transferida y explotada en el mercado. En este sentido, el concepto de *Technology Readiness Level* (TRL) se ha consolidado como una referencia ampliamente utilizada para evaluar el grado de madurez de una tecnología y su proximidad a la explotación comercial (Héder, 2016). La capacidad del centro para desarrollar tecnologías en niveles avanzados de TRL constituye, por tanto, un factor estratégico clave de la transferencia.

La evaluación sistemática de la tecnología antes de su desarrollo o transferencia es otro elemento central de la estrategia de TT. Este proceso implica contrastar el valor potencial de la tecnología, su viabilidad técnica y su aplicabilidad en el mercado, permitiendo priorizar aquellas líneas de investigación con mayores probabilidades de impacto. En esta misma línea, Franza y Grant (2006) subrayan la importancia de orientar la actividad investigadora hacia tecnologías aplicables y comercializables, enfocadas a sectores relevantes del tejido productivo, y de alinear los incentivos del personal investigador con estos objetivos.

Desde una perspectiva más general, Souder et al. (1990) recuerdan que toda estrategia de transferencia debe integrar explícitamente la de tecnología como un objetivo finalista del proceso de I+D. No se trata únicamente de generar nuevo conocimiento, sino de hacerlo con una orientación clara hacia su posterior adopción y uso por parte de las empresas.

En el caso específico de los CCTT, la estrategia de transferencia adquiere una relevancia particularmente elevada. Sus clientes —principalmente pymes— buscan proveedores altamente especializados capaces de aportar soluciones tecnológicas diferenciales que no pueden desarrollar internamente. Esta especialización exige que el centro focalice su actividad en ámbitos tecnológicos bien definidos, apoyándose en un análisis profundo y continuo de las necesidades del mercado y de la demanda empresarial. En consecuencia, resulta altamente recomendable que los CCTT dispongan de procesos internos bien estructurados de definición

de su estrategia de TT o de especialización tecnológica, que guíen de forma coherente sus decisiones de investigación, desarrollo y transferencia.

Rol de las personas

A diferencia del abundante análisis existente sobre los roles individuales en la empresa receptora, la literatura ha prestado menor atención a las figuras clave desde la perspectiva del emisor. No obstante, algunos trabajos identifican la importancia del liderazgo y de la implicación directa de determinadas personas en el éxito de los procesos de TT.

Souder et al. (1990) destacan la responsabilidad del líder del grupo de I+D en la transferencia de su trabajo, mientras que Gibson y Smilor (1991) señalan la falta de liderazgo específico sobre una tecnología como una barrera relevante para la transferencia. Kirchberger y Pohl (2016) subrayan también el papel de los *champions* en el lado del emisor, especialmente en la gestión de la relación con el receptor.

En este contexto, resulta relevante la figura del gestor de cuenta o *Key Account Manager* (KAM), figura ampliamente implantada en organizaciones proveedoras de servicios tecnológicos y presente también en algunos centros tecnológicos. Este rol, orientado a coordinar la relación global con la empresa cliente, puede contribuir de manera significativa a mejorar la calidad de la interacción, facilitar la comunicación y reforzar la confianza entre emisor y receptor.

Asimismo, la implicación del personal directivo del centro proveedor de tecnología—figura homóloga al *angel* en la empresa receptora— ha sido identificada como un factor que incrementa la probabilidad de éxito de los proyectos de TT, especialmente cuando estos reciben un seguimiento activo por parte de la dirección (Franza & Grant, 2006).

Equipo emisor responsable de la transferencia

La configuración y estabilidad del equipo del centro emisor implicado en el proyecto de transferencia constituye otro factor crítico de éxito. Franza y Grant (2006) destacan la importancia de que las personas que crean o desarrollan la tecnología participen activamente en su transferencia y dediquen tiempo específico a estas actividades. Esta implicación facilita la transmisión de conocimiento tácito y mejora la adaptación de la tecnología al contexto del receptor.

Por su parte, Mitton et al. (2007) y Wnuk (2013) subrayan los efectos negativos de una elevada rotación del personal o de una asignación poco clara de roles y responsabilidades dentro del equipo de TT. Kirchberger y Pohl (2016) refuerzan este argumento al señalar la estabilidad del

equipo como un elemento clave para garantizar la continuidad del proceso y la acumulación de aprendizaje conjunto. En conjunto, la literatura apunta a la necesidad de contar con equipos técnicamente competentes y estables durante toda la duración del proyecto.

Motivación de las personas

Al igual que en el caso del agente receptor, la motivación de las personas implicadas en los procesos de transferencia de tecnología constituye un factor crítico de éxito desde la perspectiva del emisor. La literatura coincide en señalar que el grado de implicación, compromiso y disposición a compartir conocimiento por parte del personal del centro proveedor condiciona de manera significativa la eficacia del proceso de transferencia.

No obstante, la naturaleza de este factor presenta matices relevantes en función del tipo de organización emisora. En el ámbito universitario, la TT ha sido tradicionalmente una actividad voluntaria y, en muchos contextos, insuficientemente reconocida en los sistemas de evaluación académica, lo que hace que la motivación y los incentivos al personal investigador adquieran una relevancia especial para el éxito de estos procesos. De ahí las recomendaciones a la necesidad de incrementar la conciencia organizativa sobre la importancia de la TT y de establecer mecanismos específicos de incentivo que fomenten la participación activa del personal investigador (Gibson & Smilor, 1991; Mitton et al., 2007).

En el caso de los CCT, la transferencia forma parte explícita de su misión y de la actividad ordinaria de su personal. Sin embargo, esta orientación estructural hacia la TT no elimina la importancia del factor motivacional. La literatura pone de manifiesto que la falta de incentivos, el escaso interés en los proyectos o una baja identificación con los objetivos de la transferencia pueden actuar como barreras significativas incluso en organizaciones formalmente orientadas a la TT (Malik, 2002). Barbolla y Corredera (2009) identifican explícitamente la motivación del equipo de investigación para transferir su trabajo como un factor crítico de éxito en los proyectos de TT. En la misma línea, Gibson y Smilor (1991) destacan la necesidad de incentivar al personal del centro proveedor y de reforzar la percepción interna de la transferencia como una actividad estratégica. De forma similar, Uruthirapathy (2007) enfatiza la necesidad de recompensar e incentivar al personal investigador, señalando que sólo es posible compartir conocimiento técnico cuando quienes han desarrollado la tecnología se sienten comprometidos con su transmisión y perciben beneficios claros asociados a dicho esfuerzo. Mitton et al. (2007), por su parte, subrayan el efecto negativo que genera la ausencia de una cultura organizativa de

apoyo a la TT, señalando la importancia de sistemas de incentivos alineados con los objetivos de transferencia.

En conjunto, estos trabajos ponen de manifiesto que la motivación del personal del centro emisor no debe darse por supuesta, ni siquiera en organizaciones orientadas a la transferencia como los centros tecnológicos. El diseño de sistemas de incentivos adecuados, el reconocimiento explícito de la actividad de transferencia y la promoción de actitudes colaborativas orientadas a las necesidades de las pymes constituyen, por tanto, palancas fundamentales para el éxito de los procesos de TT. En este contexto, resulta especialmente relevante evitar actitudes elitistas o distancias excesivas por parte del personal del centro emisor, que pueden dificultar la interacción con las pymes y limitar la transferencia efectiva de conocimiento.

4.3. Relación entre centro emisor y receptor de tecnología

La relación entre el emisor y el receptor constituye uno de los elementos más analizados en la literatura sobre TT) y aquel en el que se ha identificado un mayor número de FCE. Esta centralidad se explica porque la TT no es un proceso puramente técnico, sino esencialmente relacional, basado en interacciones continuadas entre actores organizativos con intereses, capacidades y lógicas institucionales potencialmente divergentes. Estas relaciones pueden darse en contextos intraorganizativos, interempresariales, universidad–empresa o, como en el caso que nos ocupa, entre CCTT y pymes.

De acuerdo con la revisión realizada, los FCE asociados a la relación pueden agruparse en tres grandes dimensiones interrelacionadas: confianza, distancia y comunicación. Estas dimensiones no operan de forma aislada, sino que se influyen y refuerzan mutuamente a lo largo del ciclo de vida del proyecto de transferencia, condicionando de manera decisiva su eficacia.

Confianza

La confianza emerge de forma recurrente como el FCE más relevante en los procesos de TT, actuando como un mecanismo transversal presente desde las fases iniciales de intercambio de información hasta la explotación de los resultados (Andrews & Delahaye, 2000). Diversos estudios empíricos muestran que mayores niveles de confianza se asocian con un mejor desempeño de los proyectos de colaboración tecnológica entre empresas y centros de I+D (Mora-Valentín et al., 2004), así como con una adquisición más eficaz del conocimiento tecnológico por parte del receptor (Sherwood & Covin, 2008).

La literatura coincide en señalar que la confianza se construye fundamentalmente a partir de las **interacciones entre las personas implicadas** en el proceso de transferencia (Inkpen & Tsang, 2005), lo que explica la relevancia de los contactos personales y de la experiencia relacional previa (Gibson & Smilor, 1991; Plewa & Quester, 2007). En este sentido, Levin y Cross (2004) subrayan que la efectividad de la transferencia en relaciones fuertes se explica tanto por la confianza basada en la benevolencia como por la confianza en la competencia técnica del socio. Desde una perspectiva relacional, Morgan y Hunt (1994) evidencian que la confianza reduce el comportamiento oportunista y la incertidumbre, incrementa el compromiso, favorece la cooperación y refuerza la comunicación entre las partes. En el contexto de la TT, estos mecanismos se traducen en una mayor disposición a compartir información sensible, a asumir riesgos conjuntos y a sostener la relación más allá de un proyecto puntual.

La confianza se ve reforzada cuando la relación entre emisor y receptor está **formalmente estructurada** (Souder et al., 1990; Mora-Valentín et al., 2004). Una relación institucionalizada —definida en términos de objetivos, roles, plazos y mecanismos de coordinación— contribuye a reducir la ambigüedad y a alinear expectativas, incrementando así la probabilidad de éxito de la transferencia (Van Dierdonck & Debackere, 1988; Bonaccorsi & Piccaluga, 1994). De manera complementaria, la **duración de la relación** emerge como un factor crítico para la consolidación de la confianza. Las relaciones continuadas en el tiempo facilitan el aprendizaje mutuo, la acumulación de experiencias compartidas y la reducción de costes de coordinación (Inkpen & Tsang, 2005), además de incrementar significativamente la probabilidad de éxito de los proyectos (Mora-Valentín et al., 2004; Mitton et al., 2007; Uruthirapathy, 2007). Este aspecto resulta especialmente relevante en el caso de las pymes, para las cuales la repetición de interacciones con un mismo centro tecnológico puede compensar limitaciones internas de recursos y capacidades.

La confianza se apoya y refuerza a través del **capital social**, entendido como el conjunto de recursos que emergen de redes estables de relaciones basadas en el conocimiento y el reconocimiento mutuo (Coleman, 1988). En los procesos de TT, el capital social facilita el acceso a información relevante, la coordinación entre equipos y la resolución de problemas complejos (Paxton, 1999). Numerosos trabajos subrayan que relaciones profesionales y personales sólidas entre los equipos implicados incrementan la confianza y la cohesión, favoreciendo la transferencia de conocimiento, especialmente cuando éste es de carácter tácito (Reagans & McEvily, 2003; Levin & Cross, 2004; Barbolla & Corredera, 2009). Asimismo, los mecanismos sociales de integración reducen las barreras al intercambio de información y mejoran la

eficiencia de las capacidades de asimilación y transformación del conocimiento (Zahra & George, 2002). En la relación CCTT–pymes, donde la asimetría de capacidades es habitual, estos vínculos relacionales resultan particularmente críticos.

Dentro de este marco relacional, la existencia de **objetivos comunes o compatibles** entre emisor y receptor se identifica como un elemento clave para evitar conflictos y comportamientos oportunistas (Gibson & Smilor, 1991; Inkpen & Tsang, 2005). De manera similar, el **reconocimiento y el éxito compartido** fortalecen la relación a largo plazo, al reforzar la percepción de equidad y beneficio mutuo (Souder et al., 1990; Gibson & Smilor, 1991). La creación de **equipos mixtos de transferencia**, integrados por personal técnico de ambas organizaciones, actúa como un mecanismo especialmente eficaz para generar capital social, alinear objetivos y facilitar el aprendizaje conjunto a lo largo del ciclo de vida del proyecto (Franza & Grant, 2006; Barbolla & Corredera, 2009; Sherwood & Covin, 2008).

Distancia entre las partes

La segunda dimensión clave de la relación es la distancia, entendida como el grado de separación entre emisor y receptor en distintos planos. La literatura sobre TT identifica tres tipos de distancia especialmente relevantes: geográfica, tecnológica y cultural u organizativa.

La **distancia geográfica** puede dificultar la interacción frecuente y la construcción de relaciones de confianza, especialmente en el caso de las pymes, que tienden a preferir proveedores tecnológicos próximos debido a sus limitaciones de tiempo y recursos (Malik, 2002). Aunque los avances en comunicación digital han mitigado parcialmente estas barreras, la proximidad física sigue facilitando la coordinación, el aprendizaje conjunto y la resolución de problemas complejos durante el proceso de transferencia.

La **distancia tecnológica**, por su parte, incrementa el riesgo de fracaso cuando existen fuertes asimetrías en el nivel de conocimiento sobre la tecnología transferida. Cuando esta brecha es excesiva, la capacidad absorptiva del receptor se ve comprometida, reduciéndose su habilidad para asimilar, adaptar y explotar los resultados de la transferencia (Franza & Grant, 2006). Este riesgo resulta particularmente relevante en el contexto de las pymes, donde las capacidades técnicas suelen ser más limitadas.

Finalmente, la **distancia cultural u organizativa** puede generar malentendidos y conflictos que afectan negativamente a la eficacia de la transferencia cuando las diferencias en valores, normas, rutinas y lógicas de funcionamiento entre las organizaciones son elevadas (Simonin, 1999; Cummings & Teng, 2003). Por el contrario, contextos organizativos similares facilitan la transferencia de conocimiento y reducen los costes de coordinación (Argote & Ingram, 2000). En las relaciones CCTT–pymes, la gestión activa de estas distancias resulta especialmente relevante para evitar tensiones derivadas de diferencias en ritmos de trabajo, expectativas o prioridades estratégicas (Inkpen & Tsang, 2005).

Comunicación

La comunicación constituye el tercer pilar de la relación y actúa como un mecanismo habilitador tanto de la construcción de confianza como de la reducción de las distintas formas de distancia entre emisor y receptor (Morgan & Hunt, 1994; Celeski, 2011). Una comunicación frecuente, transparente y bidireccional se asocia de forma consistente con mejores resultados en proyectos de transferencia de tecnología (Mora-Valentín et al., 2004; Sherwood & Covin, 2008). Por el contrario, el secretismo o el exceso de proteccionismo por parte del emisor, la sobrecarga de información o el uso de un lenguaje excesivamente técnico que dificulte la comprensión por parte del receptor, reducen significativamente la eficacia del proceso de transferencia (Gibson & Smilor, 1991; Mitton et al., 2007; Simonin, 1999).

Asimismo, la literatura subraya que la comunicación en los procesos de TT no debe limitarse a aspectos estrictamente técnicos, sino que ha de incluir información relativa a la planificación, la organización del proyecto y las decisiones adoptadas a lo largo de su desarrollo, facilitando así la alineación de expectativas y la coordinación entre las partes (Mitton et al., 2007).

Finalmente, diversos estudios coinciden en señalar que la comunicación cara a cara, especialmente cuando es frecuente, resulta más eficaz que otros canales para facilitar la transferencia de conocimiento complejo y de carácter tácito (Penley & Hawkins, 1985; Mitton et al., 2007). No obstante, en un contexto caracterizado por una creciente digitalización de las interacciones, se plantea un reto relevante para los procesos de transferencia entre centros tecnológicos y pymes. Si bien las herramientas digitales facilitan la comunicación continua y reducen costes de coordinación —un aspecto especialmente relevante para empresas con recursos limitados—, estos mecanismos deben entenderse como complementarios, y no sustitutivos, de las interacciones presenciales, particularmente en las fases críticas del proceso de transferencia. La calidad relacional y la confianza —elementos centrales para la TT— se fortalecen mediante interacciones personales intensivas (Morgan & Hunt, 1994; Levin & Cross,

2004), difíciles de replicar exclusivamente a través de medios virtuales. Para las pymes, la combinación equilibrada de canales digitales y encuentros presenciales emerge así como una condición clave para mantener la calidad relacional sin renunciar a la eficiencia operativa, especialmente en contextos de colaboración tecnológica con centros especializados.

4.4. El objeto de la transferencia: la tecnología

En los procesos de TT, el objeto de la transferencia puede adoptar distintas formas, incluyendo conocimiento codificado, know-how, rutinas organizativas o soluciones técnicas concretas. No obstante, a efectos analíticos y en línea con la literatura sobre TT, en este trabajo se utiliza el término tecnología en un sentido amplio, englobando tanto los componentes tangibles como intangibles asociados a su aplicación práctica en el contexto empresarial. Desde esta perspectiva, las características intrínsecas de la tecnología transferida —en términos de explicitud, complejidad y grado de madurez— condicionan de manera directa la eficacia del proceso de TT, especialmente en contextos caracterizados por asimetrías de capacidades, como la relación entre CCTT y pymes.

Explicitud de la tecnología

Existe un amplio consenso en la literatura en que un mayor grado de explicitud y codificación del conocimiento o la tecnología transferida incrementa la probabilidad de éxito de los procesos de TT. La explicitud hace referencia a la posibilidad de formalizar la tecnología mediante documentos, manuales, planos, código software o procedimientos claramente definidos, lo que facilita su transmisión y comprensión. En este sentido, Battistella et al. (2015) destacan el nivel de codificación y contextualización del conocimiento como un factor crítico, mientras que Cummings y Teng (2003) muestran empíricamente que el éxito de la transferencia aumenta a medida que lo hace el componente explícito del conocimiento transferido.

Hansen (1999) matiza esta relación al señalar que el impacto de la explicitud depende de la fortaleza del vínculo entre emisor y receptor: en relaciones débiles, una mayor codificación reduce significativamente el tiempo y el esfuerzo necesarios para la transferencia, mientras que el conocimiento poco codificado exige interacciones más intensas y prolongadas. En el ámbito universidad–empresa, Santoro y Bierly (2006) confirman igualmente que el carácter explícito del conocimiento generado por el emisor se asocia positivamente con el éxito de su transferencia a la empresa receptora.

Desde la perspectiva de las pymes, la explicitud de la tecnología transferida adquiere una relevancia particular, ya que contribuye a reducir los costes de aprendizaje, facilita su

adaptación organizativa y acelera su integración efectiva en procesos y productos, compensando en parte sus limitaciones estructurales de recursos y capacidades.

Complejidad de la tecnología

La complejidad tecnológica constituye otro factor crítico de éxito ampliamente reconocido en la literatura sobre TT. Diversos estudios coinciden en señalar que, a mayor complejidad de la tecnología transferida, mayor es el riesgo de fracaso del proceso de transferencia, debido al incremento de las dificultades de comprensión, adaptación e implementación por parte del receptor (Reagans & McEvily, 2003; Simonin, 1999; Szulanski, 1996). No obstante, también se destaca la relatividad del concepto, ya que depende del nivel de conocimiento previo, la experiencia tecnológica y las capacidades organizativas del receptor. En este sentido, la complejidad tecnológica se vincula estrechamente con la distancia tecnológica entre emisor y receptor y con la capacidad absorptiva de la empresa receptora.

Diversos trabajos destacan la importancia de evaluar la complejidad de la tecnología en relación con las capacidades del adoptante antes de iniciar el proceso de transferencia, ya que desajustes significativos entre ambos elementos incrementan la probabilidad de retrasos, sobrecostos o incluso abandono del proyecto (Barbolla & Corredera, 2009; Battistella et al., 2015; Kirchberger & Pohl, 2016; Reagans & McEvily, 2003; Wnuk, 2013). En el caso de las pymes, este factor adquiere una relevancia particular. Una selección inadecuada de tecnologías excesivamente complejas puede comprometer seriamente el éxito del proyecto de TT, dado que estas empresas suelen disponer de recursos limitados para afrontar procesos intensivos de aprendizaje y adaptación. Por ello, la adecuación entre el nivel de complejidad de la tecnología y las capacidades reales de la pyme receptora emerge como una condición clave para maximizar las probabilidades de éxito de la transferencia.

Grado de madurez de la tecnología

La madurez de la tecnología puede abordarse desde dos perspectivas complementarias. Por un lado, en términos de su antigüedad o tiempo de presencia en el mercado; por otro, en términos de su grado de preparación para la comercialización, habitualmente operacionalizado mediante el concepto de *Technology Readiness Level* (TRL).

Las tecnologías muy maduras en términos de antigüedad suelen presentar un menor potencial de diferenciación competitiva, bien por su envejecimiento tecnológico (Wnuk, 2013) o por la aparición de soluciones alternativas más avanzadas (Malik, 2002). Por el contrario, tecnologías

menos maduras pueden ofrecer mayores oportunidades de innovación, aunque con un nivel de riesgo significativamente más elevado.

Desde la perspectiva del TRL, Kirchberger y Pohl (2016) subrayan la importancia de evaluar la idoneidad de la tecnología para su comercialización, considerando su estado de desarrollo, la edad de la innovación y el tiempo estimado hasta su aplicación en el mercado. A niveles de TRL elevados, la adopción de la tecnología resulta más sencilla y menos arriesgada, aunque el potencial de diferenciación suele ser menor. En niveles de TRL más bajos, el impacto potencial es mayor, pero también lo es la probabilidad de fracaso.

Mientras que las grandes empresas pueden diversificar este riesgo desarrollando simultáneamente proyectos en distintos niveles de TRL y con múltiples proveedores tecnológicos, las pymes disponen de un margen de maniobra mucho más reducido. En consecuencia, la selección adecuada del nivel de madurez tecnológica se convierte en una decisión crítica, ya que condiciona de forma directa la relación entre riesgo asumido y valor esperado del proceso de transferencia.

4.5. El contexto del proceso de transferencia tecnológica

El contexto en el que se desarrolla la transferencia de tecnología actúa como un marco habilitador o restrictivo que condiciona la viabilidad y los resultados del proceso. En este sentido, la literatura coincide en destacar que la calidad del sistema de innovación, junto con la disponibilidad de agentes especializados e infraestructuras adecuadas, constituye un factor crítico de éxito de carácter estructural.

Los sistemas de innovación ya sean de ámbito local, regional o nacional, e configuran como entramados institucionales que concentran recursos, actores y mecanismos orientados a la generación, transferencia y explotación del conocimiento. Battistella et al. (2015) señalan que los procesos de transferencia tecnológica requieren un entorno “fértil”, caracterizado por la existencia de apoyos financieros, infraestructuras técnicas y organizaciones intermedias capaces de acompañar el proceso de manera continuada. En esta línea, diversos trabajos destacan la relevancia de elementos como el acceso a ayudas públicas a la I+D+i, la disponibilidad de capital para fases tempranas, la existencia de infraestructuras de validación (*proof of concept*) y la presencia de incubadoras y programas de apoyo a la innovación (Souder et al., 1990; Gibson & Smilor, 1991; Kirchberger & Pohl, 2016).

Disponibilidad de proveedores cualificados e infraestructuras

Para las pymes, la calidad del sistema de innovación en el que operan constituye un condicionante estructural de primer orden para el éxito de los procesos de TT, dado que su capacidad para innovar depende en gran medida del acceso a agentes externos especializados y a mecanismos de apoyo institucional. La literatura subraya la relevancia de contar con proveedores tecnológicos cualificados —como universidades, centros tecnológicos, ingenierías o consultores especializados— que actúen como socios en los procesos de transferencia y faciliten el acceso a conocimiento, capacidades técnicas y experiencia aplicada (Gibson & Smilor, 1991; Souder et al., 1990; Kirchberger & Pohl, 2016). En este sentido, los CCTT desempeñan un papel particularmente relevante en el sistema de innovación, al combinar funciones de generación de conocimiento aplicado, intermediación tecnológica y acompañamiento a las empresas en los procesos de adopción..

Disponibilidad de infraestructuras adecuadas

Junto a la disponibilidad de agentes especializados, la existencia de infraestructuras adecuadas para la experimentación, validación y maduración de tecnologías constituye un factor crítico específico del contexto. Estas infraestructuras —laboratorios, plantas piloto, bancos de pruebas o *innovation hubs*— permiten reducir la incertidumbre asociada a la adopción tecnológica y facilitan el aprendizaje práctico por parte de las pymes, especialmente en fases tempranas del proceso de transferencia (Kirchberger & Pohl, 2016; Souder et al., 1990). Dado que la mayoría de las pymes no puede asumir individualmente la inversión necesaria para este tipo de equipamientos, el acceso a infraestructuras compartidas a través de los CCTT se convierte en un mecanismo clave para viabilizar proyectos de TT con mayor impacto y menor riesgo.

Accesibilidad institucional y simplicidad administrativa

La accesibilidad institucional de los instrumentos de apoyo a la I+D+i constituye un factor crítico especialmente relevante para las pymes, que suelen disponer de estructuras organizativas limitadas para gestionar procedimientos administrativos complejos. La literatura señala que una elevada carga administrativa o requisitos excesivamente complejos pueden desincentivar la participación de las pymes en programas de apoyo a la innovación, reduciendo su capacidad efectiva de acceder a recursos externos para actividades de I+D y transferencia tecnológica (Wnuk, 2013). En este sentido, sistemas de apoyo caracterizados por procedimientos claros, plazos razonables y requisitos proporcionados facilitan una mayor participación de las pymes y aumentan la eficacia de las políticas de innovación orientadas a la transferencia de tecnología.

En conjunto, estos elementos refuerzan la idea de que la TT entre CCTT y pymes no puede analizarse de forma aislada, sino que debe entenderse como un proceso profundamente condicionado por el contexto institucional y territorial en el que se desarrolla.

4.6. El mecanismo de transferencia: el proyecto

Los procesos de transferencia de tecnología pueden articularse a través de diversos mecanismos, tales como la cesión de derechos de propiedad intelectual mediante patentes o licencias, la creación de *spin-offs*, la prestación de servicios de consultoría, la formación especializada, la movilidad de personal investigador o el desarrollo de proyectos conjuntos de I+D, entre otros. No obstante, en el caso de las pymes, el mecanismo de transferencia predominante es el proyecto de TT, dado que la adquisición directa de tecnología o la explotación de activos de propiedad industrial suele resultar poco viable por restricciones financieras, organizativas y de absorción tecnológica.

Desde esta perspectiva, el proyecto se configura como el vehículo operativo de la transferencia, un espacio relacional y organizativo en el que se materializan buena parte de los factores críticos analizados en los apartados anteriores. La literatura identifica tres FCE directamente vinculados al proyecto como mecanismo de transferencia, entendiendo que su adecuada configuración y gestión condicionan de manera directa el resultado final del proceso: la disponibilidad de recursos, la definición clara de objetivos y la planificación flexible del proceso.

Disponibilidad de recursos

La disponibilidad de recursos suficientes, especialmente de carácter económico, constituye un requisito básico para el éxito de los proyectos de TT. Dado el carácter inherentemente incierto de los proyectos de I+D, resulta difícil estimar con precisión, en las fases iniciales, tanto su coste total como su duración. En este contexto, la insuficiencia de recursos financieros puede provocar retrasos significativos, reducciones en el alcance del proyecto o incluso su abandono prematuro.

La literatura identifica de forma recurrente esta dimensión como un factor crítico. Battistella et al. (2015) destacan el coste, la duración y el nivel de riesgo del proyecto como elementos que pueden comprometer su viabilidad, mientras que Wnuk (2013) señala que una de las principales causas de fracaso en proyectos de TT es la desviación entre los costes reales de desarrollo y los fondos inicialmente previstos, así como la falta de financiación específica para la fase de transferencia y aplicación de la tecnología. En el caso de las pymes, estas limitaciones adquieren una relevancia aún mayor, dado su menor margen financiero para absorber desviaciones o asumir sobrecostes.

Objetivos claramente delimitados

La definición de objetivos claros, concretos y operativizables constituye otro factor crítico en los proyectos de TT. Aunque pueda parecer un aspecto evidente, la literatura subraya que, dado el carácter exploratorio de los proyectos de I+D, los objetivos suelen formularse de manera excesivamente genérica o aspiracional, lo que dificulta su seguimiento y evaluación.

Para orientar eficazmente la ejecución del proyecto, resulta necesario traducir las metas generales en objetivos específicos, medibles y temporalmente acotados, que permitan establecer hitos de control y facilitar la toma de decisiones durante el desarrollo del proyecto. Barbolla y Corredera (2009) destacan que la claridad en la definición de los objetivos desde las fases iniciales del proyecto se asocia positivamente con el éxito de los proyectos de transferencia, al reducir ambigüedades y alinear las expectativas entre las partes. En el caso de las pymes, esta delimitación cobra una relevancia adicional, ya que permite priorizar esfuerzos y focalizar recursos limitados en resultados con mayor potencial de aplicación práctica.

Planificación y replanificación

La planificación constituye un elemento estructural de cualquier proyecto de TT, al integrar la definición de objetivos, la asignación de recursos, la secuenciación de actividades, los plazos de ejecución y el presupuesto. No obstante, en los proyectos de I+D, esta planificación debe entenderse como un proceso, dado que la aparición de imprevistos tecnológicos, cambios en el entorno o nuevas necesidades del receptor pueden requerir ajustes sustanciales durante la ejecución. De ahí la importancia de una planificación consensuada entre emisor y receptor, evitando planteamientos excesivamente optimistas o poco realistas, especialmente cuando las necesidades operativas de la empresa presionan por obtener resultados en plazos reducidos (Wnuk, 2013).

También es preciso contar con la necesaria flexibilidad para replanificar el proyecto a lo largo de su ejecución, adaptando actividades, recursos y objetivos intermedios ante imprevistos, aprendizajes emergentes o cambios en el entorno. En este sentido, Barbolla y Corredera (2009) destacan que la capacidad de ajuste y reprogramación consensuada entre las partes constituye un elemento clave para el éxito final del proyecto de TT. En el contexto de las pymes, donde las prioridades operativas pueden cambiar con rapidez y los márgenes de maniobra son reducidos, la combinación de una planificación realista y una elevada capacidad de adaptación emerge como un factor decisivo para asegurar que los proyectos de transferencia culminen en resultados efectivamente implementables.

En conjunto, los factores asociados al proyecto como mecanismo de transferencia ponen de manifiesto que el éxito de la TT no depende únicamente de la calidad de la tecnología transferida o de las capacidades de los agentes implicados, sino también de la adecuada estructuración y gestión del proyecto que articula la transferencia. Estos elementos refuerzan la idea de que el proyecto de TT debe entenderse no sólo como un instrumento técnico, sino como un espacio de coordinación y aprendizaje conjunto, en el que se materializan y articulan el resto de los factores críticos analizados en este trabajo.

5. Implicaciones y recomendaciones para la transferencia de tecnología entre centros tecnológicos y pymes

A partir del análisis sistemático de los factores críticos de éxito identificados en la literatura y de su posterior estructuración en torno al modelo de transferencia adoptado, este trabajo permite derivar un conjunto de implicaciones relevantes para comprender y mejorar los procesos de transferencia de tecnología entre centros tecnológicos y pymes. Estas implicaciones no deben interpretarse como prescripciones normativas aisladas, sino como **orientaciones analíticas basadas en evidencia**, que sintetizan patrones recurrentes identificados en estudios previos y los adaptan a un contexto caracterizado por fuertes asimetrías de recursos y capacidades.

5.1. Implicaciones para la pyme como agente receptor

El análisis de la literatura permite sostener que el desempeño de las pymes en los procesos de transferencia de tecnología depende, en gran medida, de su capacidad para asimilar, integrar y movilizar conocimiento externo (capacidad adsortiva y relacional), más que de la adquisición puntual de tecnologías concretas. En este sentido, la investigación previa pone de manifiesto

que las pymes que disponen de algún grado de estructuración interna orientada a la I+D+i — aunque sea incipiente o informal— presentan mejores condiciones para reconocer el valor del conocimiento externo y explotarlo con fines económicos (Cohen & Levinthal, 1990; Zahra & George, 2002; Santoro & Bierly, 2006).

Desde una perspectiva organizativa, la literatura sugiere que, en contextos de recursos limitados, la definición de roles clave para la interacción con agentes externos —como el *gatekeeper* o el *product champion*— puede resultar más relevante que la existencia de estructuras formales de I+D plenamente desarrolladas. Diversos trabajos destacan que la asignación explícita de responsabilidades para la gestión de la relación con proveedores tecnológicos facilita la coordinación interna, reduce las fricciones organizativas y contribuye a priorizar las actividades de transferencia frente a las demandas operativas del corto plazo (Souder et al., 1990; Gibson & Smilor, 1991; Szulanski, 1996).

Asimismo, la implicación activa del equipo directivo emerge en la literatura como un elemento habilitador clave de estos procesos. Más allá de su papel en la asignación de recursos, el respaldo directivo actúa como una señal organizativa que legitima la transferencia tecnológica como una actividad estratégica, contribuyendo a reducir resistencias culturales y actitudes defensivas asociadas al denominado síndrome del “no inventado aquí” (Gibson & Smilor, 1991; Szulanski, 1996). En el caso de las pymes, donde la proximidad entre dirección y operación es elevada, este apoyo resulta especialmente relevante para consolidar rutinas de colaboración con agentes externos de conocimiento.

5.2. Implicaciones para el centro tecnológico como agente emisor

La literatura pone de manifiesto que la capacidad técnica del centro emisor constituye una condición necesaria para la transferencia de tecnología, si bien su relevancia adquiere un matiz específico en la relación con pymes. En este contexto, la profundidad del conocimiento tecnológico y la credibilidad asociada a la especialización del centro no solo determinan el valor potencial de la tecnología transferida, sino que actúan como un mecanismo de reducción de la incertidumbre para empresas con capacidades internas limitadas (Santoro & Bierly, 2006; Battistella et al., 2015). Para las pymes, la percepción de fiabilidad técnica del centro tecnológico resulta especialmente relevante en las fases iniciales del proyecto, cuando los riesgos tecnológicos y económicos son más difíciles de evaluar internamente.

Más allá de la excelencia técnica, la organización y gestión del proceso de transferencia emerge de forma recurrente como un factor crítico para adaptar la actividad del centro tecnológico a

las necesidades y restricciones de las pymes. La evidencia sugiere que estructuras organizativas orientadas a proyectos aplicados, con procedimientos flexibles y roles claramente definidos para la relación con empresas, facilitan una mayor eficacia de la TT (Gibson & Smilor, 1991; Battistella et al., 2015). En particular, la existencia de figuras de intermediación —como gestores de cuenta o responsables de relación con empresas— permite traducir el lenguaje científico-tecnológico a términos comprensibles para la pyme, coordinar expectativas y asegurar la continuidad relacional, aspectos críticos cuando los proyectos se desarrollan en contextos de alta presión operativa y plazos reducidos (Howells, 2006; Kirchberger & Pohl, 2016).

Otro elemento especialmente relevante en la relación CCTT–pymes es la disponibilidad de infraestructuras experimentales y de validación tecnológica. El acceso a laboratorios, plantas piloto o entornos de demostración permite reducir la distancia entre el desarrollo del conocimiento y su aplicación práctica, facilitando que la pyme comprenda el funcionamiento, las limitaciones y el potencial impacto de la tecnología transferida (Franza & Grant, 2006; Souder et al., 1990; Wnuk, 2013). Para empresas que no pueden asumir inversiones significativas en equipamiento avanzado, estas infraestructuras compartidas constituyen un recurso estratégico que reduce el riesgo percibido y acelera los procesos de adopción tecnológica.

Finalmente, la literatura subraya la importancia de los factores humanos y motivacionales en el seno del centro emisor como determinantes del éxito de la TT. La implicación del personal en las actividades de transferencia, el reconocimiento organizativo de estas tareas y la existencia de incentivos alineados con los objetivos de la TT influyen positivamente en la disposición a compartir conocimiento y en la calidad del proceso de transferencia (Gibson & Smilor, 1991; Mitton et al., 2007; Malik, 2002). En el caso de los centros tecnológicos, cuyo personal combina perfiles técnicos, ingenieriles y de gestión orientados a la aplicación industrial, resulta especialmente relevante una actitud proactiva y orientada a las necesidades concretas de las pymes receptoras. La literatura advierte que la falta de adaptación a los ritmos, capacidades y condicionantes operativos de las pymes puede generar fricciones relacionales y limitar el impacto efectivo de la transferencia, incluso cuando la capacidad tecnológica del centro es elevada.

5.3. Implicaciones para la relación entre centros tecnológicos y pymes

La literatura coincide en señalar que la relación entre emisor y receptor constituye un determinante central del éxito de la TT, especialmente en contextos caracterizados por asimetrías de recursos, capacidades y horizontes temporales, como ocurre en la relación entre CCTT y pymes. En estos entornos, la transferencia difícilmente puede concebirse como una transacción puntual, sino como un proceso relacional que se construye y consolida a través de interacciones repetidas y mecanismos de coordinación estables (Inkpen & Tsang, 2005; Mora-Valentín et al., 2004).

En este marco, la confianza emerge como el eje vertebrador de la relación, al reducir la percepción de riesgo, limitar comportamientos oportunistas y facilitar el intercambio de información sensible, particularmente cuando el conocimiento transferido presenta un elevado componente tácito (Morgan & Hunt, 1994; Levin & Cross, 2004; Sherwood & Covin, 2008). Para las pymes, que operan bajo mayores restricciones financieras y organizativas, la existencia de una relación de confianza con el centro tecnológico resulta clave para sostener la continuidad de la colaboración y maximizar el impacto de los resultados de la transferencia más allá de proyectos individuales.

La estructuración formal de la relación —mediante acuerdos marco, protocolos de colaboración o mecanismos estables de gobernanza— contribuye a clarificar expectativas, roles y reglas de interacción, reduciendo la ambigüedad y los costes de coordinación (Souder et al., 1990; Mora-Valentín et al., 2004). En el caso de las relaciones CCTT–pymes, esta institucionalización permite compatibilizar la flexibilidad operativa que demandan las pymes con la estabilidad relacional necesaria para abordar proyectos tecnológicos de mayor complejidad. Asimismo, la continuidad de la relación en el tiempo favorece la acumulación de aprendizaje relacional, la anticipación mutua de necesidades y una mejor alineación estratégica entre las partes (Inkpen & Tsang, 2005; Mitton et al., 2007; Uruthirapathy, 2007), actuando como un mecanismo compensatorio frente a las limitaciones internas de las pymes en capacidades tecnológicas y de gestión de la I+D.

Este proceso se apoya en la generación de capital social entre los equipos de ambas organizaciones. Las relaciones profesionales basadas en la experiencia compartida y el reconocimiento mutuo facilitan la transferencia de conocimiento complejo y tácito, mejoran la cohesión relacional y aceleran la resolución conjunta de problemas técnicos (Coleman, 1988; Reagans & McEvily, 2003; Barbolla & Corredera, 2009). En este sentido, la evidencia sugiere que

la configuración de equipos mixtos de transferencia constituye un mecanismo especialmente eficaz para consolidar dicho capital relacional y alinear objetivos operativos a lo largo del ciclo del proyecto (Franza & Grant, 2006; Sherwood & Covin, 2008), ofreciendo a las pymes un acceso más directo al conocimiento experto del centro tecnológico.

Por último, la alineación de objetivos y la comunicación actúan como factores transversales que refuerzan la relación. Las diferencias en horizontes temporales y criterios de éxito —orientación a largo plazo del centro tecnológico frente a presiones de corto plazo de la pyme— pueden generar tensiones que, si no se gestionan adecuadamente, debilitan la confianza y la eficacia del proceso de TT (Gibson & Smilor, 1991; Inkpen & Tsang, 2005). En este contexto, la existencia de figuras de intermediación relacional en ambas organizaciones resulta clave para traducir expectativas y mantener una visión compartida del proyecto. Una comunicación frecuente, transparente y adaptada a las capacidades del receptor contribuye a reducir distancias tecnológicas y organizativas (Mora-Valentín et al., 2004; Mitton et al., 2007). En un entorno crecientemente digitalizado, la combinación equilibrada de interacciones presenciales —especialmente relevantes en fases críticas— y canales digitales emerge como una solución eficiente para las pymes, al permitir mantener una relación intensa con los CCTT sin incurrir en costes de coordinación excesivos ni deteriorar la calidad relacional necesaria para la transferencia de conocimiento complejo.

5.4. Implicaciones del contexto, el objeto y el mecanismo de transferencia en la relación centros tecnológicos-pymes

El análisis de los FCE pone de manifiesto que, en la transferencia de tecnología entre centros tecnológicos y pymes, el éxito del proceso no depende únicamente de las capacidades de los actores implicados, sino también de cómo el contexto institucional, las características de la tecnología transferida y el diseño del mecanismo de transferencia interactúan para reducir riesgos y facilitar el aprendizaje. En relaciones marcadas por asimetrías estructurales —en recursos, capacidades y tolerancia al riesgo— estos elementos adquieren un papel especialmente crítico.

Desde la perspectiva del **contexto**, los sistemas de innovación influyen de manera decisiva en la viabilidad real de la TT para las pymes. Más allá de la mera existencia de instrumentos de apoyo, lo relevante para este tipo de empresas es que dichos sistemas reduzcan la complejidad organizativa y financiera asociada a la participación en proyectos tecnológicos. La literatura sugiere que entornos que combinan financiación adaptada, intermediación especializada y

reglas de acceso comprensibles favorecen una mayor implicación de las pymes en procesos de TT y una relación más estable con los centros tecnológicos (Souder et al., 1990; Kirchberger & Pohl, 2016; Wnuk, 2013). En este contexto, los CCTT desempeñan un papel clave no sólo como proveedores de conocimiento, sino como traductores institucionales, capaces de conectar las lógicas del sistema de innovación con las restricciones operativas de las pymes.

Un elemento particularmente relevante es la disponibilidad de infraestructuras tecnológicas compartidas. Para las pymes, el acceso a laboratorios, plantas piloto o entornos de demostración no sólo reduce barreras de entrada a la innovación avanzada, sino que actúa como un mecanismo de reducción de incertidumbre y de aprendizaje experiencial. En la relación CCTT–pymes, estas infraestructuras permiten avanzar desde la experimentación hacia la aplicación sin requerir inversiones que, de otro modo, resultarían inasumibles, reforzando así el papel de los centros tecnológicos como plataformas de validación y escalado (Souder et al., 1990; Kirchberger & Pohl, 2016).

En cuanto al objeto de la transferencia, las implicaciones para la relación CCTT–pymes se centran menos en la novedad tecnológica per se y más en su adecuación al perfil de riesgo y capacidad de absorción de la pyme. La literatura sugiere que tecnologías suficientemente explícitas y codificadas facilitan la apropiación del conocimiento y reducen los costes de aprendizaje, aspecto especialmente crítico para empresas con recursos limitados (Cummings & Teng, 2003; Battistella et al., 2015). Asimismo, el nivel de madurez tecnológica condiciona la naturaleza de la relación: mientras que niveles intermedios de TRL favorecen el aprendizaje conjunto y la construcción de capacidades, niveles próximos al mercado permiten a la pyme focalizarse en la explotación comercial con menores incertidumbres.

Desde esta perspectiva, una implicación relevante es la conveniencia de **estructurar la transferencia como un proceso secuencial**, en el que los CCTT acompañen a las pymes desde fases de desarrollo intermedio —frecuentemente apoyadas por programas públicos— hasta fases más próximas a mercado bajo esquemas contractuales. Este enfoque permite distribuir el riesgo a lo largo del tiempo y refuerza la relación como un proceso continuado, más que como una intervención puntual.

Finalmente, en relación con el mecanismo de transferencia, el proyecto emerge como el instrumento más coherente con las características de las pymes. No obstante, la literatura subraya que, en este contexto, el proyecto debe entenderse como un dispositivo relacional y adaptativo, más que como un plan cerrado. Para las pymes, la capacidad de redefinir objetivos,

ajustar calendarios y reorientar actividades en función de contingencias técnicas o de mercado resulta crítica, dado su menor margen de error (Barbolla & Corredera, 2009; Battistella et al., 2015). En este sentido, la implicación activa del centro tecnológico en la gestión del proyecto y en la alineación continua de expectativas contribuye a reducir la probabilidad de fracaso y a maximizar el valor generado por la transferencia.

Finalmente, en lo relativo al mecanismo de transferencia, el proyecto se confirma como el instrumento central en la transferencia de tecnología hacia pymes, frente a otros mecanismos más orientados a grandes empresas, como la adquisición directa de licencias o patentes. No obstante, la literatura subraya que la eficacia de los proyectos de TT depende críticamente de su diseño y gestión, en particular de la disponibilidad de recursos adecuados, la definición clara de objetivos y la capacidad de planificación y replanificación conjunta entre las partes (Barbolla & Corredera, 2009; Battistella et al., 2015).

En el contexto de las pymes, donde los márgenes de error son reducidos y las desviaciones pueden tener un impacto significativo, la flexibilidad del proyecto y la capacidad de adaptación a contingencias técnicas y de mercado adquieren una importancia especial. La implicación activa del centro tecnológico en la gestión del proyecto, así como la alineación continua de expectativas, contribuyen a reducir la probabilidad de fracaso y a maximizar el valor generado por la transferencia.

6. Conclusiones, contribuciones e implicaciones para la transferencia de tecnología

Este capítulo ha abordado de manera sistemática la identificación, estructuración y análisis de los FCE asociados a los procesos de TT, con un foco específico en la relación entre CCTT y pymes. A partir de una revisión amplia y estructurada de la literatura, se ha propuesto un marco integrador que permite ordenar un conjunto fragmentado y disperso de contribuciones previas, ofreciendo una visión coherente y operativa de los elementos que condicionan la eficacia de la transferencia en contextos caracterizados por asimetrías de capacidades y recursos.

Uno de los principales aportes de este capítulo reside en la reconceptualización de la TT como un proceso sistémico y relacional, más que como una secuencia lineal de actividades técnicas. El análisis pone de manifiesto que los FCE no actúan de forma aislada, sino que se refuerzan mutuamente a lo largo del proceso, configurando un entramado de condiciones organizativas, relacionales y contextuales que determinan el éxito —o fracaso— de la transferencia. En

particular, la evidencia revisada sugiere que, en el caso de las pymes, factores como la capacidad absorptiva, la calidad de la relación con el centro tecnológico y el diseño del proyecto adquieren un peso especialmente relevante frente a enfoques centrados exclusivamente en la excelencia tecnológica.

Desde la perspectiva del agente receptor, el capítulo pone de relieve que la transferencia efectiva no depende tanto de la existencia de estructuras formales de I+D como de la capacidad de las pymes para articular roles, rutinas y apoyos directivos que faciliten la interacción con agentes externos de conocimiento. En este sentido, la literatura sugiere que figuras como el *gatekeeper* o el *product champion*, junto con una implicación activa del equipo directivo, pueden actuar como mecanismos clave para superar barreras organizativas y culturales típicas de empresas de menor tamaño.

En cuanto al agente emisor, el análisis destaca que la aportación de valor de los centros tecnológicos va más allá de la generación de conocimiento avanzado. Su papel como intermediarios especializados, capaces de traducir tecnologías complejas a contextos empresariales con recursos limitados, gestionar infraestructuras compartidas y acompañar a las pymes a lo largo del proceso de maduración tecnológica, emerge como un elemento central en la eficacia de la TT. Este rol resulta especialmente relevante en entornos donde las pymes dependen en gran medida de agentes externos para acceder a capacidades tecnológicas estratégicas.

La relación entre CCTT y pymes se confirma como un eje vertebrador del proceso de transferencia. La confianza, el capital social y la continuidad relacional aparecen de forma consistente como condiciones necesarias para facilitar la transferencia de conocimiento complejo y reducir la percepción de riesgo. El capítulo subraya que, en este tipo de relaciones asimétricas, la TT difícilmente puede concebirse como una transacción puntual, siendo más apropiado entenderla como un proceso acumulativo de aprendizaje conjunto, sostenido por interacciones repetidas y mecanismos estables de coordinación.

Asimismo, el análisis del contexto, del objeto de la transferencia y del mecanismo utilizado pone de manifiesto que estos elementos actúan como factores moduladores del proceso. Sistemas de innovación accesibles, tecnologías adecuadas al perfil de riesgo de la pyme y proyectos concebidos como instrumentos flexibles y adaptativos contribuyen a crear un entorno más propicio para la transferencia efectiva. En este sentido, el capítulo ofrece una base conceptual

para comprender cómo la combinación de políticas públicas, diseño tecnológico y prácticas de gestión influye en la viabilidad real de la TT para las pymes.

6.1. Contribuciones teóricas

Este trabajo realiza varias aportaciones relevantes a la literatura sobre transferencia de tecnología (TT), particularmente en contextos caracterizados por asimetrías de recursos y capacidades, como es el caso de la relación entre CCTT y pymes.

En primer lugar, la principal contribución teórica reside en la sistematización integral de los FCE en los procesos de TT. Frente a una literatura fragmentada y dispersa, este estudio identifica, ordena y sintetiza un amplio conjunto de factores procedentes de distintas corrientes de investigación, reduciéndolos a un marco coherente de 38 FCE agregados.

En segundo lugar, el trabajo aporta valor al integrar los FCE dentro de un modelo genérico de TT de naturaleza comunicativa (*broadcasting*), estructurado en seis elementos (emisor, receptor, relación, objeto, contexto y mecanismo). Esta aproximación permite avanzar desde listados descriptivos de factores hacia una visión procesual y relacional de la transferencia, alineada con enfoques contemporáneos que entienden la TT como un proceso dinámico y multidimensional. De este modo, el estudio contribuye a conectar la literatura sobre TT con marcos teóricos más amplios vinculados a capacidades dinámicas, capital social y aprendizaje interorganizativo.

En tercer lugar, el trabajo ofrece una contribución contextualizada al estudio de la TT en pymes, un ámbito todavía insuficientemente explorado desde una perspectiva integradora. La mayor parte de la literatura previa se ha centrado en grandes empresas o en relaciones universidad–empresa, mientras que este estudio pone el foco en la especificidad organizativa, relacional y estratégica de las pymes y en el papel singular que desempeñan los CCTT como intermediarios especializados. Esta focalización permite matizar y adaptar conceptos ampliamente utilizados —como capacidad absorptiva, confianza o madurez tecnológica— al contexto real de las pymes.

Finalmente, desde un punto de vista metodológico, el estudio contribuye mediante un procedimiento explícito y estructurado para la identificación, filtrado y agrupación de FCE, que, aun reconociendo la inevitable presencia de juicio experto y subjetividad interpretativa, aporta criterios claros que pueden ser reutilizados y adaptados en investigaciones futuras sobre TT y colaboración tecnológica.

6.2. Contribuciones prácticas e implicaciones para la gestión

Más allá de su aportación teórica, este trabajo ofrece implicaciones prácticas relevantes para distintos agentes implicados en los procesos de transferencia de tecnología, especialmente pymes, centros tecnológicos y responsables de políticas públicas de innovación.

Para las pymes, el estudio subraya que el éxito de la TT no depende exclusivamente del acceso a tecnología avanzada, sino de la capacidad interna para absorber, integrar y explotar el conocimiento transferido. En este sentido, las contribuciones prácticas se orientan a resaltar la importancia de roles organizativos claros (como *gatekeepers* o *product champions*), del respaldo directivo y de la construcción de relaciones estables con proveedores tecnológicos, incluso en ausencia de estructuras formales de I+D.

Para los CCTT, el trabajo pone de relieve la necesidad de equilibrar excelencia científico-tecnológica y cercanía al tejido empresarial. Las conclusiones enfatizan la relevancia de contar con una estrategia explícita de transferencia, con infraestructuras adecuadas para la experimentación y validación tecnológica, y con modelos relacionales profesionales que faciliten la coordinación, la continuidad y la alineación de expectativas con las pymes. Asimismo, se destaca el papel crítico de las personas y de los sistemas de incentivos internos para garantizar una transferencia efectiva y orientada a impacto.

En cuanto a las políticas públicas y los sistemas de innovación, el estudio aporta evidencia conceptual para reforzar la importancia de diseñar instrumentos adaptados a las limitaciones reales de las pymes. La disponibilidad de financiación accesible, infraestructuras compartidas, intermediarios especializados y procedimientos administrativos proporcionados emerge como un elemento clave para favorecer la participación sostenida de las pymes en procesos de TT y maximizar el retorno económico y social de la inversión pública en I+D+i.

En conjunto, este trabajo ofrece un marco analítico y operativo que puede servir como base para el diseño de estrategias de transferencia, la evaluación de proyectos de TT y la formulación de políticas de innovación más sensibles a la realidad de las pymes y a la función específica de los centros tecnológicos.

6.3. Limitaciones

No obstante, este trabajo presenta también limitaciones que deben ser reconocidas. En primer lugar, el análisis se basa exclusivamente en una revisión y sistematización de la literatura existente, sin contrastación empírica directa de los factores identificados. En consecuencia, no

es posible establecer relaciones causales ni jerarquizar los FCE en términos de importancia relativa. En segundo lugar, aunque el marco propuesto tiene una clara orientación aplicada, su construcción incorpora inevitablemente un componente interpretativo, derivado de los procesos de clasificación y agregación de factores, lo que introduce un cierto grado de subjetividad. Finalmente, el enfoque se centra en la relación CCTT–pymes, por lo que la transferibilidad de los resultados a otros contextos de TT debe abordarse con cautela.

A pesar de estas limitaciones, el trabajo proporciona una base conceptual sólida y estructurada para avanzar en el estudio de la transferencia de tecnología desde una perspectiva más integradora y sensible al contexto de las pymes. Los resultados obtenidos abren la puerta a futuras investigaciones empíricas orientadas a contrastar, priorizar y refinar los FCE identificados, así como a explorar cómo estos interactúan en distintos contextos sectoriales e institucionales. En este sentido, el marco desarrollado constituye un punto de partida útil tanto para investigadores como para responsables de centros tecnológicos y decisores públicos interesados en mejorar la eficacia de los procesos de transferencia tecnológica.

Referencias

- Abdul Wahab, S., Rose, R.C., Jegak, U., & Abdullah, H. (2009). A review on the technology transfer models, knowledge-based and organizational learning models on technology transfer. *European Journal of Social Sciences*, 10(4).
- Aitken, B.J., & Harrison, A.E. (1999). Do domestic firms benefit from direct foreign investment? evidence from venezuela. *American Economic Review*, 89(3), 605-618.
- Albizu, E., Olazaran, M., Otero, B., & Lavía, C. (2011). Innovación en las pymes industriales: una visión desde el modelo interactivo. *Revista Internacional de Organizaciones*, 7, 17-43.
- Anderson, E., & Weitz, B. (1992). The use of pledges to build and sustain commitment in distribution channels. *Journal of Marketing Research*, 29(1), 18-34.
- Andrews, K.M., & Delahaye, B.L. (2000). Influences on knowledge processes in organizational learning: The psychosocial filter. *Journal of Management Studies*, 37(6), 797-810.
- Argote, L., & Ingram, P. (2000). Knowledge transfer: A basis for competitive advantage in firms. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 82(1), 150-169.
- Argote, L., McEvily, B., & Reagans, R. (2003). Managing knowledge in organizations: An integrative framework and review of emerging themes. *Management Science*, 49(4), 571-582.
- Arnold, E., Brown, N., Eriksson, A., Jansson, T., Muscio, A., Nählinder, J., & Zaman, R. (2007). The role of industrial research institutes in the national innovation system. *Stockholm: VINNOVA*. https://scholar.google.es/scholar?hl=es&as_sdt=0%2C5&q=the+role+of+industrial+research+institutes+in+the+national+innovation+system&btnG=
- Autio, E., & Laamanen, T. (1995). Measurement and evaluation of technology transfer: Review of technology transfer mechanisms and indicators. *International Journal of Technology Management*, 10(7-8), 643-664.
- Barbolla, A.M.B., & Corredera, J.R.C. (2009). Critical factors for success in university–industry research projects. *Technology Analysis & Strategic Management*, 21(5), 599-616.
- Barge-Gil, A., & Modrego-Rico, A. (2008). Are technology institutes a satisfactory tool for public intervention in the area of technology? A neoclassical and evolutionary evaluation. *Environment and Planning C: Government and Policy*, 26(4), 808-823.
- Battistella, C., De Toni, A.F., & Pillon, R. (2016). Inter-organisational technology/knowledge transfer: A framework from critical literature review. *The Journal of Technology Transfer*, 41(5), 1195-1234.
- Celeski, S. (2011). Critical success factors for research collaborations between firms and research institutes in new zealand.
- Cohen, W.M., & Levinthal, D.A. (1990). Absorptive capacity: A new perspective on learning and innovation. *Administrative Science Quarterly*, 35, 128-152.
- Coleman, J.S. (1988). Social capital in the creation of human capital. *American journal of sociology*, 94, S95-S120.
- Cummings, J.L., & Teng, B. (2003). Transferring R&D knowledge: The key factors affecting knowledge transfer success. *Journal of Engineering and Technology Management*, 20(1), 39-68.
- D'Este, P., & Patel, P. (2007). University–industry linkages in the UK: What are the factors underlying the variety of interactions with industry? *Research Policy*, 36(9), 1295-1313.

- Darr, E.D., Argote, L., & Epple, D. (1995). The acquisition, transfer, and depreciation of knowledge in service organizations: Productivity in franchises. *Management Science*, 41(11), 1750-1762.
- Elkins, T., & Keller, R.T. (2003). Leadership in research and development organizations: A literature review and conceptual framework. *The Leadership Quarterly*, 14(4), 587-606.
- Franza, R.M., & Grant, K.P. (2006). Improving federal to private sector technology transfer. *Research-Technology Management*, 49(3), 36-40.
- Geisler, E. (1993). Technology transfer: Toward mapping the field, a review, and research directions. *The Journal of Technology Transfer*, 18(3-4), 88-93.
- Geuna, A., & Muscio, A. (2009). The governance of university knowledge transfer: A critical review of the literature. *Minerva*, 47(1), 93-114.
- Gibson, D.V., & Smilor, R.W. (1991). Key variables in technology transfer: A field-study based empirical analysis. *Journal of Engineering and Technology Management*, 8(3), 287-312.
- Gomes, J.F., de Weerd-Nederhof, P.C., Pearson, A.W., & Cunha, M.P. (2003). Is more always better? an exploration of the differential effects of functional integration on performance in new product development. *Technovation*, 23(3), 185-191.
- Hansen, M.T. (1999). The search-transfer problem: The role of weak ties in sharing knowledge across organization subunits. *Administrative Science Quarterly*, 44(1), 82-111.
- Hargadon, A., & Sutton, R.I. (1997). Technology brokering and innovation in a product development firm. *Administrative Science Quarterly*, 42(4), 716-749.
- Hassink, R. (1997). Technology transfer infrastructures: some lessons from experiences in Europe, the US and Japan. *European Planning Studies*, 5(3), 351-370.
- Hervas-Oliver, J.L., Albors-Garrigos, J., de-Miguel, B., & Hidalgo, A. (2012). The role of a firm's absorptive capacity and the technology transfer process in clusters: How effective are technology centres in low-tech clusters?. *Entrepreneurship & Regional Development*, 24(7-8), 523-559.
- Howell, J.M., & Boies, K. (2004). Champions of technological innovation: The influence of contextual knowledge, role orientation, idea generation, and idea promotion on champion emergence. *The leadership quarterly*, 15(1), 123-143.
- Howells, J. (2006). Intermediation and the role of intermediaries in innovation. *Research Policy*, 35(5), 715-728.
- Inkpen, A.C., & Tsang, E.W. (2005). Social capital, networks, and knowledge transfer. *Academy of Management Review*, 30(1), 146-165.
- Kirchberger, M.A., & Pohl, L. (2016). Technology commercialization: A literature review of success factors and antecedents across different contexts. *The Journal of Technology Transfer*, 41(5), 1077-1112.
- Kogut, B., & Zander, U. (1992). Knowledge of the firm, combinative capabilities, and the replication of technology. *Organization Science*, 3(3), 383-397.
- Kumar, S., Luthra, S., Haleem, A., Mangla, S.K., & Garg, D. (2015). Identification and evaluation of critical factors to technology transfer using AHP approach. *International Strategic Management Review*, 3(1), 24-42.
- Lane, P.J., Koka, B.R., & Pathak, S. (2006). The reification of absorptive capacity: A critical review and rejuvenation of the construct. *Academy of Management Review*, 31(4), 833-863.

- Lane, P.J., Salk, J.E., & Lyles, M.A. (2001). Absorptive capacity, learning, and performance in international joint ventures. *Strategic Management Journal*, 22(12), 1139-1161.
- Levin, D.Z., & Cross, R. (2004). The strength of weak ties you can trust: The mediating role of trust in effective knowledge transfer. *Management Science*, 50(11), 1477-1490.
- Lu, J.W., & Beamish, P.W. (2001). The internationalization and performance of SMEs. *Strategic Management Journal*, 22(6-7), 565-586.
- Malik, K. (2002). Aiding the technology manager: A conceptual model for intra-firm technology transfer. *Technovation*, 22(7), 427-436.
- Mitton, C., Adair, C.E., McKenzie, E., Patten, S.B., & Perry, B.W. (2007). Knowledge transfer and exchange: Review and synthesis of the literature. *The Milbank Quarterly*, 85(4), 729-768.
- Mora-Valentin, E.M., Montoro-Sanchez, A., & Guerras-Martin, L.A. (2004). Determining factors in the success of R&D cooperative agreements between firms and research organizations. *Research Policy*, 33(1), 17-40.
- Morgan, R.M., & Hunt, S.D. (1994). The commitment-trust theory of relationship marketing. *The Journal of Marketing*, 58(3), 20-38.
- Mowery, D.C., Nelson, R.R., Sampat, B.N., & Ziedonis, A.A. (2001). The growth of patenting and licensing by US universities: An assessment of the effects of the Bayh–Dole act of 1980. *Research Policy*, 30(1), 99-119.
- Mowery, D.C., Oxley, J.E., & Silverman, B.S. (1996). Strategic alliances and interfirm knowledge transfer. *Strategic Management Journal*, 17(S2), 77-91.
- Oliver, K., Innvar, S., Lorenc, T., Woodman, J., & Thomas, J. (2014). A systematic review of barriers to and facilitators of the use of evidence by policymakers. *BMC Health Services Research*, 14(1), 2.
- Osterloh, M., & Frey, B.S. (2000). Motivation, knowledge transfer, and organizational forms. *Organization Science*, 11(5), 538-550.
- Paxton, P. (1999). Is social capital declining in the United States? A multiple indicator assessment. *American Journal of sociology*, 105(1), 88-127.
- Penley, L.E., & Hawkins, B. (1985). Studying interpersonal communication in organizations: A leadership application. *Academy of Management Journal*, 28(2), 309-326.
- Perkmann, M., Tartari, V., McKelvey, M., Autio, E., Broström, A., D'Este, P., et al. (2013). Academic engagement and commercialisation: A review of the literature on university–industry relations. *Research Policy*, 42(2), 423-442.
- Perkmann, M., & Walsh, K. (2007). University–industry relationships and open innovation: Towards a research agenda. *International Journal of Management Reviews*, 9(4), 259-280.
- Plewa, C., & Quester, P. (2007). Key drivers of university–industry relationships: The role of organisational compatibility and personal experience. *Journal of Services Marketing*, 21(5), 370-382.
- Reagans, R., & McEvily, B. (2003). Network structure and knowledge transfer: The effects of cohesion and range. *Administrative Science Quarterly*, 48(2), 240-267.
- Sahal, D. (1981). Alternative conceptions of technology. *Research Policy*, 10(1), 2-24.
- Santoro, M.D., & Bierly, P.E. (2006). Facilitators of knowledge transfer in university–industry collaborations: A knowledge-based perspective. *IEEE Transactions on Engineering Management*, 53(4), 495-507.

- Sherwood, A.L., & Covin, J.G. (2008). Knowledge acquisition in university–industry alliances: An empirical investigation from a learning theory perspective. *Journal of Product Innovation Management*, 25(2), 162-179.
- Shrivastava, P. (1995). The role of corporations in achieving ecological sustainability. *Academy of Management Review*, 20(4), 936-960.
- Siegel, D.S., Veugelers, R., & Wright, M. (2007). Technology transfer offices and commercialization of university intellectual property: Performance and policy implications. *Oxford Review of Economic Policy*, 23(4), 640-660.
- Siegel, D.S., Waldman, D.A., Atwater, L.E., & Link, A.N. (2004). Toward a model of the effective transfer of scientific knowledge from academicians to practitioners: Qualitative evidence from the commercialization of university technologies. *Journal of Engineering and Technology Management*, 21(1-2), 115-142.
- Siegel, D.S., Waldman, D., & Link, A. (2003). Assessing the impact of organizational practices on the relative productivity of university technology transfer offices: An exploratory study. *Research Policy*, 32(1), 27-48.
- Simonin, B.L. (1999). Ambiguity and the process of knowledge transfer in strategic alliances. *Strategic Management Journal*, 20(7), 595-623.
- Souder, W.E., Nashar, A.S., & Padmanabhan, V. (1990). A guide to the best technology-transfer practices. *The Journal of Technology Transfer*, 15(1-2), 5-16.
- Sung, T.K. (2009). Technology transfer in the IT industry: A Korean perspective. *Technological Forecasting and Social Change*, 76(5), 700–708.
- Szulanski, G. (1996). Exploring internal stickiness: Impediments to the transfer of best practice within the firm. *Strategic Management Journal*, 17(S2), 27-43.
- Szulanski, G. (2000). The process of knowledge transfer: A diachronic analysis of stickiness. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 82(1), 9-27.
- Teece, D.J. (1977). Technology transfer by multinational firms: The resource cost of transferring technological know-how. *The Economic Journal*, 87(346), 242-261.
- Tsai, W. (2001). Knowledge transfer in intraorganizational networks: Effects of network position and absorptive capacity on business unit innovation and performance. *Academy of Management Journal*, 44(5), 996-1004.
- Tsai, W., & Ghoshal, S. (1998). Social capital and value creation: The role of intrafirm networks. *Academy of Management Journal*, 41(4), 464-476.
- Uruthirapathy, A. (2007). Critical success factors in technology transfer from government laboratories to private Sector—A study based on canadian federal government departments. *Gestion De La Technologie Et De L'innovation*, 1.
- Wnuk, U. (2013). Risk and its mitigation in technology transfer projects. *Problemy Eksploatacji*, 4, 145-157.
- Zahra, S.A., & George, G. (2002). Absorptive capacity: A review, reconceptualization, and extension. *Academy of Management Review*, 27(2), 185-203.

ANEXO I. Base Documental del Estudio

Artículos más citados sobre transferencia de tecnología	Autores
Knowledge of the firm, combinative capabilities, and the replication of technology.	(Kogut & Zander, 1992)
Exploring internal stickiness: Impediments to the transfer of best practice within the firm	(Szulanski, 1996)
Absorptive capacity: A review, reconceptualization, and extension	(Zahra & George, 2002)
The search-transfer problem: The role of weak ties in sharing knowledge across organization subunits	(Hansen, 1999)
Knowledge transfer in intraorganizational networks: Effects of network position and absorptive capacity on business unit innovation and performance	(Tsai, 2001)
Strategic alliances and interfirm knowledge transfer	(Mowery, Oxley, & Silverman, 1996)
Social capital, networks, and knowledge transfer	(Inkpen & Tsang, 2005)
Network structure and knowledge transfer: The effects of cohesion and range	(Reagans & McEvily, 2003)
Knowledge transfer: A basis for competitive advantage in firms	(Argote & Ingram, 2000)
Do domestic firms benefit from direct foreign investment? Evidence from Venezuela	(Aitken & Harrison, 1999)
Technology brokering and innovation in a product development firm	(Hargadon & Sutton, 1997)
The strength of weak ties you can trust: The mediating role of trust in effective knowledge transfer	(Levin & Cross, 2004)
Ambiguity and the process of knowledge transfer in strategic alliances	(Simonin, 1999)
The reification of absorptive capacity: A critical review and rejuvenation of the construct	(Lane, Koka, & Pathak, 2006)
Absorptive capacity, learning, and performance in international joint ventures	(Lane, Salk, & Lyles, 2001)
Managing knowledge in organizations: An integrative framework and review of emerging themes	(Argote, McEvily, & Reagans, 2003)
The internationalization and performance of SMEs	(Lu & Beamish, 2001)
Motivation, knowledge transfer, and organizational forms	(Osterloh & Frey, 2000)
The process of knowledge transfer: A diachronic analysis of stickiness	(Szulanski, 2000)
Technology transfer by multinational firms - resource cost of transferring technological know-how	(Teece, 1977)
The acquisition, transfer, and depreciation of knowledge in service organizations: Productivity in franchises	(Darr, Argote, & Epple, 1995)
The role of corporations in achieving ecological sustainability	(Shrivastava, 1995)
Intermediation and the role of intermediaries in innovation	(Howells, 2006)
The growth of patenting and licensing by US universities: an assessment of the effects of the Bayh-Dole act of 1980	(Mowery, Nelson, Sampat, & Ziedonis, 2001)
Assessing the impact of organizational practices on the relative productivity of university technology transfer offices: an exploratory study	(Siegel, Waldman, & Link, 2003)

Fuente: Elaboración propia

Artículos representativos por clúster temático	Autores
Technology transfer and public policy: A review of research and theory.	(Bozeman, 2000)
University-industry linkages in the UK: What are the factors underlying the variety of interactions with industry?	(D'Este & Patel, 2007)
University-industry relationships and open innovation: Towards a research agenda.	(Perkmann & Walsh, 2007)
Transferring R&D Knowledge: The Key Factors Affecting Knowledge Transfer Success	(Cummings & Teng, 2003)
Academic engagement and commercialization: A review of the literature on university-industry relations.	(Perkmann et al., 2013)
Determining factors in the success of R&D cooperative agreements between firms and research organizations	(Mora-Valentin, et al. 2004)
Facilitators of knowledge transfer in university-industry collaborations: A knowledge-based perspective.	(Santoro & Bierly, 2006)
Knowledge acquisition in university–industry alliances: An empirical investigation from a learning theory perspective.	(Sherwood & Covin, 2008)
Aiding the technology manager: A conceptual model for intra-firm technology transfer	(Malik, 2002)
Critical factors for success in university–industry research projects.	(Barbolla & Corredera, 2009)
Improving federal to private sector technology transfer	(Franza & Grant, 2006)
Inter-organizational technology/knowledge transfer: A framework from critical literature review.	(Battistella et al., 2015)

Fuente: Bengoa et al. (2021).

Artículos centrados en los factores críticos de éxito en la transferencia de tecnología	Autores
Absorptive capacity: A new perspective on learning and innovation	(Cohen & Levinthal, 1990)
The commitment-trust theory of relationship marketing.	(Morgan & Hunt, 1994)
Social capital and value creation- The role of intrafirm networks.	(Tsai & Ghoshal, 1998)
Knowledge transfer and exchange: Review and synthesis of the literature.	(Mitton, Adair, McKenzie, Patten, & Perry, 2007)
Influences on knowledge processes in organizational learning- The psychosocial filter	(Andrews & Delahaye, 2000)
A guide to the best technology-transfer practices	(Souder, Nashar, & Padmanabhan, 1990)
Key drivers of university-industry relationships: The role of organizational compatibility and personal experience	(Plewa & Quester, 2007)
Studying interpersonal communication in organizations- A leadership application	(Penley & Hawkins, 1985)
Key variables in technology transfer: A field-study based empirical analysis.	(Gibson & Smilor, 1991)
Technology commercialization: A literature review of success factors and antecedents across different contexts	(Kirchberger & Pohl, 2016)

Critical success factors in technology transfer from government laboratories to private Sector – A study based on Canadian federal government departments. (Uruthirapathy, 2007)

Risk and its mitigation in technology transfer projects. (Wnuk, 2013)

Critical success factors for research collaborations between firms and research institutes in New Zealand (Celeski, 2011)

Fuente: Elaboración propia.

ANEXO II. Mapeo de factores críticos de éxito en el corpus documental

Artículos más citados en la literatura sobre transferencia de tecnología

(Kogut & Zander, 1992) Knowledge of the firm, combinative capabilities, and the replication of technology.

Se centra en cómo generar nuevo conocimiento mediante la combinación y replicación del conocimiento existente, siendo relevante para organizaciones intensivas en conocimiento, pero con escasa relación con la transferencia tecnológica.

(Szulanski, 1996) Exploring internal stickiness: Impediments to the transfer of best practice within the firm.

Factor Crítico

Ambigüedad casual
Conocimiento no comprobable
Falta de motivación
Fuente percibida como no fiable
Falta de motivación
Falta de capacidad Absortiva
Falta de capacidad Retentiva
Contexto organizativo estéril
Relaciones arduas

(Zahra & George, 2002) Absorptive capacity: A review, reconceptualization, and extension.

Factor Crítico

Cuanto más expuesta esté una empresa a fuentes diversas de conocimiento complementario mayor es su capacidad de desarrollar capacidad absorptiva potencial
La experiencia influye en el desarrollo de la capacidad absorptiva potencial
El origen de un mecanismo desencadenante influirá en la búsqueda de fuentes externas de conocimiento mientras que la intensidad del mecanismo influirá en cuanta inversión se realice para la adquisición y asimilación de las correspondientes capacidades
Los mecanismos sociales de integración bajan las barreras de compartir información mientras que se incrementa la eficiencia de las capacidades de asimilación y de transformación. Los mecanismos informales son muy útiles para el intercambio de ideas, pero los mecanismos formales tienen la ventaja de ser más sistemáticos.

(Hansen, 1999) The search-transfer problem: The role of weak ties in sharing knowledge across organization subunits.

Factor Crítico

Cuando la relación es débil, cuanto más codificada esté la información menos tiempo se precisará para transferirla
Cuando la relación es débil y cuanto menos codificada esté la información más tiempo se precisará para su transferencia

(Tsai, 2001) Knowledge transfer in intra-organizational networks: Effects of network position and absorptive capacity on business unit innovation and performance.

Factor Crítico

La capacidad absorptiva de una unidad está positivamente relacionada con su innovación.

La capacidad absorptiva de una unidad está positivamente relacionada con su rendimiento empresarial.

La centralidad en la red de una unidad de la empresa está más positivamente relacionada con rendimiento empresarial cuando la unidad tiene una alta capacidad absorptiva que cuando tiene baja capacidad absorptiva.

La centralidad en la red de una unidad de la empresa está más positivamente relacionada con innovación cuando la unidad tiene una alta capacidad absorptiva que cuando tiene baja capacidad absorptiva.

La centralidad en la red de una unidad de la empresa está positivamente relacionada con su innovación.

La centralidad en la red de una unidad de la empresa está positivamente relacionada con su rendimiento empresarial.

(Mowery, Oxley, & Silverman, 1996) Strategic alliances and interfirm knowledge transfer.

Factor Crítico

Intensidad de la actividad de I+D.

Tamaño. Cuando mayor sea el receptor, más eficaz será la transferencia de tecnología.

(Inkpen & Tsang, 2005). Social capital, networks, and knowledge transfer.

Factor Crítico

La relación entre las personas de una y otra organización no es jerárquica, aunque uno actúa como cliente (“manda”) y el otro como proveedor (“obedece”). Es una red inestable.

Confianza

Diferencia de cultura entre las partes. La cultura y las reglas son muy diferentes entre las partes. Se producen conflictos culturales si una de las partes empuja o lleva al extremo el “así hacemos nosotros las cosas”. La diferencia cultural se da por ser tipologías diferentes de organizaciones (Empresa – Centro Tecnológico) pero también hay empresas con culturas muy diferentes. Un Centro Tecnológico se relaciona mucho mejor con aquellas empresas con las que la diferencia cultural es menor que con otras empresas. La cultura de la empresa está en sus principios organizacionales y en otras formas.

La relación larga en el tiempo y entre las mismas personas facilita la TT

Los objetivos de las partes son compatibles, pero no son los mismos.

Es muy importante establecer unos objetivos claros.

(Reagans & McEvily, 2003) Network structure and knowledge transfer: The effects of cohesion and range.

Factor Crítico

Conocimiento común hace más fácil la TT

Vínculos fuertes hacen más fácil la TT

En relaciones fuertes, las TT es mejor cuanto más tácito sea el conocimiento y peor cuanto más codificado esté el conocimiento.

La cohesión social entre las partes facilita la TT

(Argote & Ingram, 2000). Knowledge transfer: A basis for competitive advantage in firms.

Factor Crítico

Cuando el contexto de la parte emisora se parece al contexto de la parte receptora la transferencia es menos problemática. Esto es, similitud o diferencias culturales

La transferencia de tecnología es más eficaz cuando no solo la tecnología se transfiere sino también las personas que la conocen.

(Aitken & Harrison, 1999) Do domestic firms benefit from direct foreign investment? Evidence from Venezuela

Analiza el impacto de la inversión y la participación accionarial en la productividad de plantas nacionales y extranjeras, sin abordar factores críticos.

(Hargadon & Sutton, 1997) Technology brokering and innovation in a product development firm.

Concluye que muchas innovaciones surgen de la combinación creativa de innovaciones existentes entre sectores, con escasa aplicación en la temática del estudio.

(Levin & Cross, 2004) The strength of weak ties you can trust: the mediating role of trust in effective knowledge transfer.

Factor Crítico

Vínculos Fuertes, más que los débiles, conducen a una transferencia de conocimiento útil.

La causa principal de que se produzca una transferencia efectiva en relaciones fuertes es la confianza, tanto la basada en la benevolencia como la confianza en la competencia técnica del otro.

Cuando la confianza es baja, son las relaciones débiles las que conducen a la transferencia de conocimiento útil.

La confianza en la competencia técnica del emisor es más importante cuando el conocimiento es tácito que cuando es implícito.

(Simonin, 1999) Ambiguity and the process of knowledge transfer in strategic alliances.

Factor Crítico

Cuanto más tácito es el conocimiento, menor la eficacia de la TT

Cuanto más específico es el conocimiento, menor la eficacia de la TT

Cuanto más complejo es el conocimiento, menor la eficacia de la TT

Cuanto mayor experiencia, mayor es la eficacia de la TT

Cuanto mayor el proteccionismo de los proveedores del conocimiento, menor la eficacia de la TT

Cuanto mayor es la distancia cultural entre emisor y receptor, menor la eficacia de la TT

Cuanto mayor es la distancia organizacional entre emisor y receptor, menor la eficacia de la TT

(Lane, Koka, & Pathak, 2006) The reification of absorptive capacity: A critical review and rejuvenation of the construct.

No incorporan nuevos factores críticos más allá de los ya identificados por Cohen y Levinthal (1990) en relación con la capacidad absorptiva.

(Lane, Salk, & Lyles, 2001) Absorptive capacity, learning, and performance in international joint ventures

Factor Crítico

La confianza entre las partes incrementa el éxito de la TT
La compatibilidad cultural entre las partes incrementa el éxito de la TT
Experiencias previas entre las partes incrementan el éxito de la TT

(Argote, McEvily, & Reagans, 2003) Managing knowledge in organizations: An integrative framework and review of emerging themes.

No se identifican factores críticos de éxito.

(Lu & Beamish, 2001) The internationalization and performance of SMEs.

No se identifican factores críticos de éxito.

(Osterloh & Frey, 2000) Motivation, knowledge transfer, and organizational forms.

No se identifican factores críticos de éxito.

(Szulanski, 2000) The process of knowledge transfer: A diachronic analysis of stickiness.

No incorporan nuevos factores críticos más allá de los ya identificados por Szulanski (1996).

(Teece, 1977) Technology transfer by multinational firms - resource cost of transferring technological know-how.

Factor Crítico

Cuantas más veces se repite el proceso de TT más eficaz es éste
Capacidad técnica del Receptor
Capacidad técnica del Emisor

(Darr, Argote, & Epple, 1995) The acquisition, transfer, and depreciation of knowledge in service organizations: Productivity in franchises.

Analiza el intercambio de conocimiento entre pizzerías de una franquicia según el número de comunicaciones y concluye que más comunicación implica mayor transferencia, sin identificar mecanismos más eficaces ni factores críticos útiles.

(Shrivastava, 1995) The role of corporations in achieving ecological sustainability.

No se identifican factores críticos de éxito.

(Howells, 2006) Intermediation and the role of intermediaries in innovation.

No se identifican factores críticos de éxito.

(Mowery, Nelson, Sampat, & Ziedonis, 2001) The growth of patenting and licensing by US universities: an assessment of the effects of the Bayh-Dole act of 1980 .

No se identifican factores críticos de éxito.

(Siegel, Waldman, & Link, 2003) Assessing the impact of organizational practices on the relative productivity of university technology transfer offices: an exploratory study.

Analiza los mecanismos más eficaces para la transferencia tecnológica desde una oficina de transferencia tecnológica (TTO), estableciendo un ranking de mecanismos sin definirlos como factores críticos de éxito.

Artículos representativos por clúster temático según Bengoa et al. (2021)
--

(Bozeman, 2000) Technology transfer and public policy: A review of research and theory.

No se identifican factores críticos de éxito.

(D'Este & Patel, 2007) University–industry linkages in the UK: What are the factors underlying the variety of interactions with industry?

No se identifican factores críticos de éxito.

(Perkmann & Walsh, 2007) University–industry relationships and open innovation: Towards a research agenda.

No se identifican factores críticos de éxito.

(Cummings & Teng, 2003), Transferring R&D Knowledge: The Key Factors Affecting Knowledge Transfer Success.

Factor Crítico

El éxito de la TT aumenta cuando el número de actividades de TT aumenta.

El éxito de la TT aumenta cuando el grado de la cultura de aprendizaje del receptor aumenta

El éxito de la TT aumenta cuando la prioridad del proyecto aumenta.

El éxito de la TT disminuye cuando la distancia organizacional entre las partes aumenta

El éxito de la TT disminuye cuando la distancia física entre las partes aumenta

El éxito de la TT disminuye cuando la distancia de conocimiento entre las partes aumenta

La relación entre éxito de la TT y distancia del conocimiento entre las partes es curvilínea (forma de U invertida)

El éxito de la TT disminuye cuando la distancia normativa entre las partes aumenta.

El éxito de la TT disminuye cuando la incrustación (embeddedness -implícito) del conocimiento aumenta.

El éxito de la TT aumenta cuando la articulabilidad (explícito) del conocimiento aumenta.

(Perkmann et al., 2013) Academic engagement and commercialization: A review of the literature on university–industry relations.

Factor Crítico

La confianza de la empresa en el equipo de la universidad

La percepción de la dirección de la empresa sobre la utilidad del proyecto

La capacidad de la empresa en integrar los resultados en su cadena de valor

(Mora-Valentin et al., 2004) Determining factors in the success of R&D cooperative agreements between firms and research organizations.

Factor Crítico

Una mayor dependencia entre las partes tiene una influencia positiva en el éxito de los proyectos de colaboración entre empresas y centros

Un alto grado de institucionalización tiene una influencia positiva en el éxito de los proyectos de colaboración entre empresas y centros

(A relationship is said to be institutionalized if it is defined in terms of objectives, place and time (Dierdonck and Debackere, 1988), or if extensive negotiations and countless approvals are required (Bonaccorsi and Piccaluga, 1994).

Un mayor compromiso tiene una influencia positiva en el éxito de los proyectos de colaboración entre empresas y centros

Mayores niveles de confianza tiene una influencia positiva en el éxito de los proyectos de colaboración entre empresas y centros

La buena reputación de las partes tiene una influencia positiva en el éxito de los proyectos de colaboración entre empresas y centros

Una mejor comunicación tiene una influencia positiva en el éxito de los proyectos de colaboración entre empresas y centros

Un mayor nivel de conflicto tiene una influencia negativa en el éxito de los proyectos de colaboración entre empresas y centros

Una gran cercanía entre las partes tiene una influencia positiva en el éxito de los proyectos de colaboración entre empresas y centros

Experiencias de cooperación previas tiene una influencia positiva en el éxito de los proyectos de colaboración entre empresas y centros.

Una definición clara de los objetivos tiene una influencia positiva en el éxito de los proyectos de colaboración entre empresas y centros

(Santoro & Bierly, 2006) Facilitators of knowledge transfer in university-industry collaborations: A knowledge-based perspective.

Factor Crítico

Lo explícito del conocimiento del Centro de Investigación Universitario se relaciona positivamente con la TT centro-empresa

La conexión Centro de Investigación Universitario – empresa esta positivamente relacionada con la TT centro-empresa

La relación de la conexión social entre la empresa y el Centro de Investigación Universitario y la TT centro-empresa esta modulada por lo tácito del conocimiento del centro de tal forma que la relación entre conectividad y la TT será mayor para conocimiento tácito que para el explícito.

La confianza de la empresa en el centro está positivamente relacionada con la TT centro-empresa

La relación de la confianza de la empresa en el Centro de Investigación Universitario y la TT centro-empresa esta modulada por lo tácito del conocimiento del centro de tal forma que la relación entre confianza y la TT será mayor para conocimiento tácito que para el explícito.

La flexibilidad de las políticas de IP del centro de investigación universitario está positivamente relación con la TT centro-empresa

La cercanía tecnológica está positivamente relacionada con la TT centro-empresa

La capacidad tecnológica está positivamente relacionada con la TT centro-empresa

La capacidad tecnológica está positivamente relacionada con la TT centro-empresa (*)

(Sherwood & Covin, 2008) Knowledge acquisition in university–industry alliances: An empirical investigation from a learning theory perspective.

Factor Crítico

La confianza del receptor en el emisor está positivamente relacionada con el éxito en la adquisición del conocimiento tecnológico.

El nivel de familiaridad del receptor con el emisor está positivamente relacionado con el éxito en la adquisición del conocimiento tecnológico.

El nivel de familiaridad del receptor con la tecnología está positivamente relacionado con el éxito en la adquisición del conocimiento tecnológico.

El nivel de experiencia previa del receptor con proyectos de TT está positivamente relacionado con el éxito en la adquisición del conocimiento tecnológico.

El empleo de equipos de colaboración formales está positivamente relacionado con el éxito en la adquisición del conocimiento tecnológico.

La frecuencia de la comunicación entre los expertos de ambas partes está positivamente relacionada con el éxito en la adquisición del conocimiento tecnológico.

(Barbolla & Corredera, 2009) Critical factors for success in university–industry research projects.

Factor Crítico

Nivel de conocimiento general necesario para llevar a cabo el proyecto.

Nivel de conocimiento específico necesario para llevar a cabo el proyecto.

Confianza de la empresa en los resultados del proyecto.

Confianza de la empresa en el grupo de investigación

Experiencia de la empresa en la colaboración con universidades o centros de investigación públicos.

Alto valor real de proyecto

Implicación de la empresa en el seguimiento del progreso del proyecto.

Interés corporativo de aprovechar los resultados del proyecto.

Apoyo al proyecto por parte de los gestores de la empresa

Utilidad real de los resultados del proyecto para la empresa.

Interés de la empresa en el proyecto.

Adecuación del equipo corporativo

Cambios en la composición del equipo de la empresa durante el desarrollo de proyecto

Flexibilidad corporativa para replanificar la fecha de fin y el método del proyecto.

Alta capacidad de la empresa para poner en uso los resultados.

Capacidad de la empresa de poner en uso los resultados del proyecto.

Asignación de suficientes recursos humanos

Asignación de suficientes recursos materiales

Equipo corporativo compuesto suficientes profesionales cualificados.
Equipo corporativo adecuado en términos de número y cualificación de sus profesionales.
Comunicación interna
Nivel de conocimiento general necesario para llevar a cabo el proyecto.
Nivel de conocimiento específico necesario para llevar a cabo el proyecto.
Motivación de la universidad
Flexibilidad de la universidad
Motivación del equipo de investigación de transferir su trabajo
Asignación de suficientes recursos humanos
Asignación de suficientes recursos materiales
Comunicación interna
Buen entendimiento entre los equipos de trabajo.
Buena relación profesional y personal entre los equipos de trabajo.
Facilidad de acceso a la necesaria información corporativa
Participación de la Universidad en la definición de las fases del proyecto
Buena coordinación entre los equipos de trabajo.
Alto riesgo técnico
Madurez de la tecnología.
Logro de los hitos.
Viabilidad del proyecto y realismo.
Viabilidad técnica.
Definición de los objetivos al comienzo del proyecto.
Clara definición de los objetivos y resultados.
Flexibilidad para redefinir hitos, métodos, etc.

(Franza & Grant, 2006) Improving federal to private sector technology transfer.

Factor Crítico

La organización tiene una unidad dedicada a transferencia de tecnología
Los altos directivos realizan un seguimiento de los proyectos de transferencia de tecnología.
Los inventores (desarrolladores de la tecnología) están involucrados en la transferencia de tecnología.
Los inventores dedican tiempo “corporativo” a la transferencia de tecnología
Las tecnologías desarrolladas están enfocadas a sectores relevantes.
Los investigadores están dirigidos a desarrollar tecnologías aplicables – comercializables.
La organización facilita procesos de transferencia de tecnología informales.
El proceso de transferencia está adecuadamente financiado
Existe un plan de negocio para la comercialización de la tecnología que está siendo transferida
La tecnología encaja con las capacidades tecnológicas de alguna de las unidades del receptor y con alguna de las tecnologías del mercado en que operan.
Las partes son de sectores similares.
Las partes tienen una composición de personal similar.
El “product champion” mantiene relación con ambas organizaciones.
Las partes comparten personal durante del proceso de transferencia

(Battistella et al., 2015) Inter-organizational technology/knowledge transfer: A framework from critical literature review.

Factor Crítico

Capacidad tecnológica del Receptor
Cultura organizativa del Receptor
Capacidad organizativa del Receptor
Capacidad tecnológica del emisor
Repositorio del conocimiento o tecnología

Capacidad organizativa del emisor
Cultura organizativa del emisor
Confianza
Distancia cultural
Distancia organizativa
Distancia Física
Distancia en la base de conocimiento
Distancia normativa
Intensidad de la conexión
Duración del proyecto
Coste del proyecto
Riesgo del proyecto
Naturaleza del conocimiento o tecnología
Velocidad del cambio del conocimiento o tecnología
Incertidumbre del conocimiento o tecnología
Complejidad del conocimiento o tecnología
Codificabilidad del conocimiento o tecnología
Contextualidad del conocimiento o tecnología
Incertidumbre-turbulencia ambiental.
Contexto fértil
Mecanismo

(Malik, 2002) Aiding the technology manager: A conceptual model for intra-firm technology transfer. Modelo de Malik.

Factor Crítico

Familiaridad con la tecnología
Falta de formación
Síndrome del “no inventado aquí”
Falta de interés en el proyecto
No se percibe el beneficio en el mercado.
Falta de incentivos
Motivación
Recursos adecuados
Familiaridad con la tecnología
Falta de formación
Motivación
Falta de incentivos
Falta de interés en el proyecto
Deseo de transferir por parte del personal.
Recursos adecuados
Buenas habilidades de escucha y comunicación
Cultura de confianza
Barreras de idioma
Amenaza de nuevas tecnologías
Falta de transferencia de personal

Artículos centrados en los factores críticos de éxito en la transferencia de tecnología

(W. M. Cohen & Levinthal, 1990). Absorptive capacity: A new perspective on learning and innovation.

Factor Crítico

Capacidad absortiva del receptor. Cuanto mayor sea, más fácil será la transferencia de tecnología.

Elementos que incrementan la capacidad absortiva:

- Conocimiento previo.
- Diversidad de ese conocimiento previo.
- La capacidad absortiva de una empresa no es la suma de las capacidades absortivas de sus empleados, sino que depende mucho de las relaciones entre ellos.
- La capacidad absortiva de una empresa no depende solo de sus interfaces con el exterior sino también depende de la transferencia de conocimiento dentro de sus propias paredes.

La capacidad absortiva de una empresa depende de los individuos que actúan como interfaz, bien sea con el exterior o entre departamentos. Gate keepers.

- "Aprender haciendo". "Recordar haciendo".
- Para innovar tiene que haber una cercana relación cliente-proveedor.
- Depende de cómo este codificada la información esta facilita o dificulta la absorción. Cierta tipo de información, especialmente si tiene que ver con innovación de productos o procesos, suele ser muchas veces muy específica de una empresa y por lo tanto es difícilmente transportada e integrada en otra empresa.
- La capacidad absortiva es acumulativa. El conocimiento que se acumula en un periodo de tiempo permite acumular más fácilmente conocimiento en un subsiguiente periodo de tiempo.
- Organizaciones con altos niveles de C.A. tienden a ser más proactivos, explotando las oportunidades que se les presentan.
- Dado que los cambios tecnológicos en una industria, típicamente incrementales, muchas veces están relacionados con su actividad de I+D, la capacidad de explotar conocimiento externo es generalmente un subproducto de su propia actividad de I+D. Así, podemos considerar que la actividad de I+D de una empresa satisface dos funciones:
- Genera nuevo conocimiento.
- Contribuye ampliamente a la capacidad absortiva de la empresa.
- La empresa genera primero conocimiento internamente a través de su propio I+D, pero luego genera conocimiento extramuros de la competencia, así como a través de fuentes de conocimiento extramuros como las universidades y los centros tecnológicos.

Gate Keepers. Juegan un papel decisivo en la transferencia de tecnología.

(Morgan & Hunt, 1994) The commitment-trust theory of relationship marketing.

Factor Crítico

Hay una relación positiva entre comunicación y confianza

Hay una relación positiva entre los beneficios de la relación y el compromiso de la relación.

Hay una relación negativa entre comportamiento oportunista y confianza

Hay una relación positiva entre compromiso y aquiescencia (acuerdo tácito).

Hay una relación negativa entre compromiso y una propensión por irse.

Hay una relación positiva entre compromiso y cooperación.

Hay una relación positiva entre confianza y compromiso.

Hay una relación positiva entre confianza y cooperación

Hay una relación positiva entre confianza y conflicto funcional.

Hay una relación negativa entre confianza y incertidumbre.

Hay una relación positiva entre valores compartidos y el compromiso de la relación.
Hay una relación positiva entre valores compartidos y confianza
Hay una relación positiva entre el coste de finalización de la relación y el compromiso de la relación.

(Tsai & Ghoshal, 1998) Social capital and value creation- The role of intrafirm networks.

Factor Crítico

El nivel de confianza que se percibe de una unidad esta positivamente asociado a los intercambios y relaciones de esa unidad con otras unidades de la organización

(Mitton, Adair, McKenzie, Patten, & Perry, 2007) Knowledge transfer and exchange: Review and synthesis of the literature. Review.

Factor Crítico

Falta de experiencia o capacidad para juzgar lo evidente
Actitud negativa al cambio
Una cultura que no apoya
Claros papeles y responsabilidades
Alta rotación del personal
Autoridad para implementar los cambios
Ayudas para la formación.
Suficientes recursos económicos.
Actitud negativa al cambio
Claros papeles y responsabilidades
Autoridad para implementar los cambios.
Una cultura que no apoya
Sistema de incentivos para los investigadores
Alta rotación del personal.
Ayudas para la formación.
Falta de experiencia o capacidad para juzgar lo evidente
Suficientes recursos económicos.
Brokers de conocimiento
Facilitador - Líderes o campeones de opinión
Redes sociales
Desconfianza mutua
Construcción de confianza
Implicación de los decisores en la planificación y el diseño de la investigación
Comunicación cara a cara
Sobrecarga de información
Lenguaje muy académico
Mensajes poco traducibles en acciones
Resúmenes claros con recomendaciones para los decisores
Comunicación adaptada a la audiencia
Información relevante para la investigación
Colaboración continua
Intereses contrapuestos

(Souder et al., 1990) A guide to the best technology-transfer practices. Modelo de Souder, Nashar y Padmanabhan.

Factor Crítico

Incubadoras
Esponsorización social.
Acceso a proveedores.
Responsabilidad del líder del grupo de I+D en la transferencia de sus trabajos. (*)
La transferencia como un claro objetivo de la I+D
Involucración temprana
Laboratorios prácticos (Hands-on) donde los potenciales usuarios pueden probar.
Consultoría
La I+D también imparte formación
Transferencia de personas
Valor tangible de la tecnología que se transfiere
Divisibilidad de la tecnología que se transfiere
Incrementalidad de la tecnología que se transfiere
Adaptabilidad de la tecnología que se transfiere
I+D en casa del usuario final.
Papel de las personas:
- Boundary Spanner
- Gatekeeper
- Champion
- Angels.
Préstamos para el receptor por parte del emisor
Interacciones abiertas
Formación conjunta
Acuerdos de colaboración
Demonstradores comunes
Evaluaciones conjuntas
Equipos mixtos a lo largo del ciclo de vida del proyecto
Equipo de transferencia de tecnología mixto

(Gibson & Smilor, 1991) Key variables in technology transfer: A field-study based empirical analysis. Modelo de Gibson y Smilor.

Factor Crítico

El proceso de transferencia de tecnología se ve como algo que requiere de mucho tiempo.
Usar consultores externos.
Falta de apoyo a la transferencia por parte del proveedor.
La transferencia de tecnología se ve como algo ajeno en el proveedor.
Síndrome de “no inventado aquí” en el proveedor.
Actitud elitista por parte del personal del proveedor.
Una actitud de servicio y Orientación al cliente por parte de los investigadores.
Crear una oficina de transferencia de tecnología por cada proyecto.
Establecer un programa sobre transferencia de tecnología en la empresa proveedora.
Falta de un líder para una tecnología específica por parte de la organización que transfiere. (*)
El liderazgo de la organización que transfiere (PUSH)
No clara definición de la transferencia de tecnología por parte del proveedor.
Aumentar la conciencia de la importancia de la transferencia de tecnología en las empresas proveedoras.
Incentivar más a los investigadores de la empresa proveedora en los procesos de transferencia.
Incentivos disponibles para la transferencia de tecnología.
Secretismo en casa del proveedor.
Concreción de la tecnología.
Síndrome de “no inventado aquí” en el usuario final.
Aumentar la conciencia de la importancia de la transferencia de tecnología en las empresas usuarios.
Actitud elitista por parte del personal de la organización receptora.

El liderazgo del usuario final en el proceso. (PULL)
Falta de apoyo a la transferencia por parte del usuario final.
No clara definición de la transferencia de tecnología por parte del usuario final.
Crear un comité de transferencia en la empresa proveedora por cada proyecto.
Incentivar más a los técnicos de las empresas usuarias en los procesos de transferencia.
La implicación del “product champion” en la empresa usuario. (el responsable del uso de la tecnología en la empresa)
Falta de un líder para una tecnología específica por parte del usuario final.
Saber a quién contactar.
No saber a quién contactar.
Secretismo en casa del usuario final.
Que las empresas usuarias se comuniquen más con la empresa proveedora.
Contactos personales.
Involucrar más a los técnicos de la empresa usuario con los investigadores de la empresa proveedora.
Compartir casos de éxito de transferencia de tecnología
Que los investigadores entiendan el entorno de negocio del usuario final.
Sensación de objetivo compartido entre los investigadores y los usuarios.
Distintos objetivos de investigación entre el proveedor y el usuario final.
Involucrar a marketing y planificación de producto de la empresa usuario con la empresa proveedora.

**(Andrews & Delahaye, 2000) Influences on knowledge processes in organizational learning-
The psychosocial filter.**

Factor Crítico

El factor principal en la decisión de un científico a la hora de recabar información de otro es la confianza

**(Plewa & Quester, 2007) Key drivers of university-industry relationships: The role of
organizational compatibility and personal experience.**

Factor Crítico

La experiencia personal influye positivamente en la relación universidad-empresa.

Confianza, compromiso (*) e integración (**) influyen positivamente en el resultado de la relación universidad-empresa.

(*) “a desire to develop a stable relationship, a willingness to make short-term sacrifices to maintain the relationship, and a confidence in the stability of the relationship” (Anderson & Weitz, 1992)

(**) “The concept of integration entails the sharing of information as well as active involvement and participation in the overall processes”. (Gomes, de Weerd-Nederhof, Pearson, & Cunha, 2003)

La confianza influye positivamente en la integración (**) de la relación Universidad-Empresa.

La confianza influye positivamente en el compromiso de la relación universidad-empresa.

El compromiso influye positivamente en la integración de la relación universidad-empresa.

La compatibilidad organizativa influye positivamente en la confianza, compromiso e integración de la relación universidad-empresa.

**(Penley & Hawkins, 1985) Studying interpersonal communication in organizations- A
leadership application.**

Factor Crítico

Comunicación Cara a Cara

Comunicación Escrita

Comunicación por teléfono

(Kirchberger & Pohl, 2016) Technology commercialization: A literature review of success factors and antecedents across different contexts.

Factor Crítico

Características individuales de los investigadores: calidad de la facultad
Estructura y políticas de la Universidad: autonomía de la oficina de transferencia de tecnología
Estructura del equipo: como de completo es el equipo
Estructura del equipo: tamaño del equipo
Características individuales de los investigadores: asignación de tiempo
Estructura del equipo: composición del equipo
Estructura del equipo: Experiencia conjuntas previas
Papel de los champions. (*)
Estrategia de Transferencia de tecnología: barreras tempranas
Estrategia de Transferencia de tecnología: experimentar con la tecnología en redes relevantes
Estrategia de Transferencia de tecnología: elección de la estrategia
Estrategia de Transferencia de tecnología: estrategia de innovación
Estructura y políticas de la Universidad: spin-outs previos
Estructura y políticas de la Universidad: orientación emprendedora
Estrategia de Transferencia de tecnología: gestión del proyecto de transferencia
Estructura y políticas de la Universidad: calidad de la investigación
Idoneidad de la tecnología para su comercialización: naturaleza pionera
Estrategias para innovación disruptiva.
Técnicas de gestión: capacidad para crear conceptos de productos
Técnicas de gestión: gestión de licencias externas
Valor de la aplicación de la tecnología: satisfacción del cliente
Valor de la aplicación de la tecnología: evaluación de la tecnología
Idoneidad e la tecnología para su comercialización: competición en el segmento de mercado
Técnicas de gestión: hojas de ruta integradas
Técnicas de gestión: diseño de la organización
Estrategia de Transferencia de tecnología: superar cuellos de botellas
Estructura y políticas de la Universidad: diseño del proceso
Estructura y políticas de la Universidad: número de investigadores
Estructura y políticas de la Universidad: tamaño de la universidad
Estructura y políticas de la Universidad: ambidiestraridad de la organización
Características individuales de los investigadores: destrezas de marketing
Técnicas de gestión: capital humano
Técnicas de gestión: estructura de los incentivos
Características individuales de los investigadores: científicos estrella
Características individuales de los investigadores: actitud para arriesgar
Características individuales de los investigadores: motivación
Características individuales de los investigadores: capacidad para comercializar
Características individuales de los investigadores: deseo para involucrarse en la comercialización
Derechos de Propiedad: Propiedad del CEO
Derechos de Propiedad: justiciar en el reparto de derechos de propiedad,
Derechos de Propiedad: disponibilidad de patentes.
Derechos de Propiedad: alcance de las patentes.
Características individuales de los investigadores: edad del científico
Características individuales de los investigadores: género del científico
Financiación en la universidad
Recursos internos de personas y medios de producción
Actividades relacionales: redes académicas
Actividades relacionales: construcción de alianzas
Actividades relacionales: distancia de la comunicación
Actividades relacionales: contactos entre personal de staff e investigadores académicos

Actividades relacionales: redes intra-empresa
Proximidad de la Industria: barreras culturales
Proximidad de la Industria: tipo de investigación.
Proximidad de la Industria: geográfica
Proximidad de la Industria: orientación industrial
Valor de la aplicación de la tecnología: tiempo de desarrollo de producto
Valor de la aplicación de la tecnología: disociación de la tecnología
Valor de la aplicación de la tecnología: importancia de la tecnología
Valor de la aplicación de la tecnología: radicalidad de la tecnología
Valor de la aplicación de la tecnología: complejidad de la tecnología
Idoneidad de la tecnología para su comercialización: edad de la innovación
Idoneidad de la tecnología para su comercialización: estado de desarrollo de la tecnología
Idoneidad de la tecnología para su comercialización: periodo de maduración esperado
Políticas de incubación para evitar obstáculos
Disponibilidad de incubadoras,
Disponibilidad de centros “proof of concept”
Acceso a financiación
Acceso a incubadoras
Disponibilidad de capital riesgo.

(Uruthirapathy, 2007) Critical success factors in technology transfer from government laboratories to private Sector – A study based on Canadian federal government departments.

Factor Crítico

Reconocimiento internacional
La TT como un resultado natural
Actitud colaborativa
Gratificación para el investigador
Administración del proyecto sencilla
Actitud colaborativa
Dialogo abierto entre las partes
Confianza entre las partes
Relación continua
Plan de trabajo con hitos y entregables

(Wnuk, 2013) Risk and its mitigation in technology transfer projects. Review.

Factor Crítico

Cambios en la regulación
Burocracia
Impuesto que cambian en el tiempo
Necesidades de mercado erróneamente juzgadas o necesidades de mercado que han cambiado con el tiempo
Imposibilidad de competir contra el monopolio de una marca reconocida
Imposibilidad de encontrar proveedores o la necesidad de depender de proveedores poco profesionales o incompetentes.
Insuficiente capacidad del personal
Foco en prioridades diferentes.
Asignación errónea de las tareas.
Coste del desarrollo de la tecnología superior a los fondos provistos
Falta de fondos para la ejecución del proceso de transferencia
Necesidad de verificaciones, certificaciones o test medioambientales muy costosos.
Necesidad de personal adicional para el desarrollo de la tecnología

Falta de potencial avanzado de I+D, infraestructuras para seguir desarrollando la tecnología o realizar test de comportamiento.
Falta de posibilidad de emplear la tecnología en otras aplicaciones.
Solución de carácter único. (one-off production)
Posibilidad de que se den errores o defectos no previstos.
Imposibilidad para las tecnologías de competir con otras existentes en el mercado
Alta complejidad de la tecnología que impide su adaptación.
Alta complejidad de la tecnología que retrasa los proyectos de transferencia obstaculizando su implementación práctica
Alta complejidad de la tecnología que impide su adaptación.
Posibilidad de que se den errores o defectos no previstos.
Alto costo de la adquisición o adaptación de la tecnología
Alta complejidad de la tecnología que desalienta de su uso al usuario final.
Envejecimiento de la tecnología. Disminución de su innovación y/o competitividad.
Retraso en las programaciones
Falta de comunicación entre I+D y el sector industrial
Insuficiente capacidad tecnológica
Lenta capacidad de construir tecnología
Insuficiente capacidad del personal
Nula o pequeña influencia de la tecnología adquirida en el desarrollo futuro de la compañía.
Retraso en las programaciones
Dificultad en adaptar tecnología y herramientas de gestión o de adaptarse a tecnologías que cambian rápidamente.
Foco en prioridades diferentes.
Bajo retorno de la inversión

(Celeski, 2011) TESIS doctoral. Critical success factors for research collaborations between firms and research institutes in New Zealand.

Factor Crítico

La confianza aumenta el compromiso.
Las relaciones sociales incrementan la confianza
Una comunicación satisfactoria entre las partes incrementa la confianza
Compartir objetivos aumenta la confianza
La experiencia de trabajar juntos aumenta la confianza

ANEXO III. Listado Completo de Factores Críticos de Éxito

En el análisis de los 50 artículos seleccionados se identifican 436 factores críticos de éxito, de los cuales se eliminan 15 por no ser aplicables a la transferencia tecnológica entre pymes y centros tecnológicos, quedando un total de 421.

Elemento	FCE inicial	FCE filtrados	Eliminados
Contexto	19	16	3
Emisor	115	103	12
Objeto	47	47	0
Proyecto	23	23	0
Receptor	98	98	0
Relación	134	134	0
Total	436	421	15

El listado completo es el siguiente:

Factor Crítico	Elemento	Referencia
Incertidumbre-turbulencia ambiental.	Contexto	(Battistella et al., 2015)
Contexto fértil	Contexto	(Battistella et al., 2015)
El proceso de transferencia de tecnología se ve como algo que requiere de mucho tiempo.	Contexto	(Gibson & Smilor, 1991)
Usar consultores externos.	Contexto	(Gibson & Smilor, 1991)
Políticas de incubación para evitar obstáculos	Contexto	(Kirchberger & Pohl, 2016)
Disponibilidad de incubadoras,	Contexto	(Kirchberger & Pohl, 2016)
Disponibilidad de centros “proof of concept”	Contexto	(Kirchberger & Pohl, 2016)
Acceso a financiación	Contexto	(Kirchberger & Pohl, 2016)
Acceso a incubadoras	Contexto	(Kirchberger & Pohl, 2016)
Disponibilidad de capital riesgo.	Contexto	(Kirchberger & Pohl, 2016)
Acceso a proveedores.	Contexto	(Souder et al., 1990)
Incubadoras	Contexto	(Souder et al., 1990)
Esponsorización social.	Contexto	(Souder et al., 1990)
Cambios en la regulación	Contexto	(Wnuk, 2013)
Burocracia	Contexto	(Wnuk, 2013)
Impuesto que cambian en el tiempo	Contexto	(Wnuk, 2013)
Necesidades de mercado erróneamente juzgadas o necesidades de mercado que han cambiado con el tiempo	Contexto	(Wnuk, 2013)
Imposibilidad de competir contra el monopolio de una marca reconocida	Contexto	(Wnuk, 2013)
Imposibilidad de encontrar proveedores o la necesidad de depender de proveedores poco profesionales o incompetentes.	Contexto	(Wnuk, 2013)
Nivel de conocimiento general necesario para llevar a cabo el proyecto.	Emisor	(Barbolla & Corredera, 2009)
Nivel de conocimiento específico necesario para llevar a cabo el proyecto.	Emisor	(Barbolla & Corredera, 2009)
Motivación de la universidad	Emisor	(Barbolla & Corredera, 2009)
Flexibilidad de la universidad	Emisor	(Barbolla & Corredera, 2009)
Comunicación interna	Emisor	(Barbolla & Corredera, 2009)
Motivación del equipo de investigación de transferir su trabajo	Emisor	(Barbolla & Corredera, 2009)
Asignación de suficientes recursos humanos	Emisor	(Barbolla & Corredera, 2009)
Asignación de suficientes recursos materiales	Emisor	(Barbolla & Corredera, 2009)

Capacidad tecnológica del emisor	Emisor	(Battistella et al., 2015)
Repositorio del conocimiento o tecnología	Emisor	(Battistella et al., 2015)
Capacidad organizativa del emisor	Emisor	(Battistella et al., 2015)
Cultura organizativa del emisor	Emisor	(Battistella et al., 2015)
Los inventores (desarrolladores de la tecnología) están involucrados en la transferencia de tecnología.	Emisor	(Franza & Grant, 2006)
Los inventores dedican tiempo “corporativo” a la transferencia de tecnología	Emisor	(Franza & Grant, 2006)
Las tecnologías desarrolladas están enfocadas a sectores relevantes.	Emisor	(Franza & Grant, 2006)
Los investigadores están dirigidos a desarrollar tecnologías aplicables – comercializables.	Emisor	(Franza & Grant, 2006)
Los altos directivos realizan un seguimiento de los proyectos de transferencia de tecnología.	Emisor	(Franza & Grant, 2006)
Secretismo en casa del proveedor.	Emisor	(Gibson & Smilor, 1991)
Falta de apoyo a la transferencia por parte del proveedor.	Emisor	(Gibson & Smilor, 1991)
La transferencia de tecnología se ve como algo ajeno en el proveedor.	Emisor	(Gibson & Smilor, 1991)
Síndrome de “no inventado aquí” en el proveedor.	Emisor	(Gibson & Smilor, 1991)
Actitud elitista por parte del personal del proveedor.	Emisor	(Gibson & Smilor, 1991)
Una actitud de servicio y Orientación al cliente por parte de los investigadores.	Emisor	(Gibson & Smilor, 1991)
Falta de un líder para una tecnología específica por parte de la organización que transfiere. (*)	Emisor	(Gibson & Smilor, 1991)
Crear una oficina de transferencia de tecnología por cada proyecto.	Emisor	(Gibson & Smilor, 1991)
Establecer un programa sobre transferencia de tecnología en la empresa proveedora.	Emisor	(Gibson & Smilor, 1991)
El liderazgo de la organización que transfiere (PUSH)	Emisor	(Gibson & Smilor, 1991)
No clara definición de la transferencia de tecnología por parte del proveedor.	Emisor	(Gibson & Smilor, 1991)
Aumentar la conciencia de la importancia de la transferencia de tecnología en las empresas proveedoras.	Emisor	(Gibson & Smilor, 1991)
Incentivar más a los investigadores de la empresa proveedora en los procesos de transferencia.	Emisor	(Gibson & Smilor, 1991)
Incentivos disponibles para la transferencia de tecnología.	Emisor	(Gibson & Smilor, 1991)
Características individuales de los investigadores: calidad de la facultad	Emisor	(Kirchberger & Pohl, 2016)
Estructura del equipo: como de completo es el equipo	Emisor	(Kirchberger & Pohl, 2016)
Estructura del equipo: tamaño del equipo	Emisor	(Kirchberger & Pohl, 2016)
Características individuales de los investigadores: asignación de tiempo	Emisor	(Kirchberger & Pohl, 2016)
Estructura del equipo: composición del equipo	Emisor	(Kirchberger & Pohl, 2016)
Estructura del equipo: Experiencia conjuntas previas	Emisor	(Kirchberger & Pohl, 2016)
Papel de los champions. (*)	Emisor	(Kirchberger & Pohl, 2016)
Estrategia de Transferencia de tecnología: barreras tempranas	Emisor	(Kirchberger & Pohl, 2016)
Estrategia de Transferencia de tecnología: experimentar con la tecnología en redes relevantes	Emisor	(Kirchberger & Pohl, 2016)
Estrategia de Transferencia de tecnología: elección de la estrategia	Emisor	(Kirchberger & Pohl, 2016)
Estrategia de Transferencia de tecnología: estrategia de innovación	Emisor	(Kirchberger & Pohl, 2016)
Estructura y políticas de la Universidad: spin-outs previos	Emisor	(Kirchberger & Pohl, 2016)
Estructura y políticas de la Universidad: orientación emprendedora	Emisor	(Kirchberger & Pohl, 2016)
Estrategia de Transferencia de tecnología: gestión del proyecto de transferencia	Emisor	(Kirchberger & Pohl, 2016)
Estructura y políticas de la Universidad: calidad de la investigación	Emisor	(Kirchberger & Pohl, 2016)
Idoneidad de la tecnología para su comercialización: naturaleza pionera	Emisor	(Kirchberger & Pohl, 2016)
Estrategias para innovación disruptiva.	Emisor	(Kirchberger & Pohl, 2016)
Técnicas de gestión: capacidad para crear conceptos de productos	Emisor	(Kirchberger & Pohl, 2016)
Técnicas de gestión: gestión de licencias externas	Emisor	(Kirchberger & Pohl, 2016)
Valor de la aplicación de la tecnología: satisfacción del cliente	Emisor	(Kirchberger & Pohl, 2016)
Valor de la aplicación de la tecnología: evaluación de la tecnología	Emisor	(Kirchberger & Pohl, 2016)
Idoneidad e la tecnología para su comercialización: competición en el segmento de mercado	Emisor	(Kirchberger & Pohl, 2016)
Derechos de Propiedad: Propiedad del CEO	Emisor	(Kirchberger & Pohl, 2016)
Derechos de Propiedad: justiciar en el reparto de derechos de propiedad,	Emisor	(Kirchberger & Pohl, 2016)
Derechos de Propiedad: disponibilidad de patentes.	Emisor	(Kirchberger & Pohl, 2016)
Derechos de Propiedad: alcance de las patentes.	Emisor	(Kirchberger & Pohl, 2016)
Estructura y políticas de la Universidad: autonomía de la oficina de transferencia de tecnología	Emisor	(Kirchberger & Pohl, 2016)
Técnicas de gestión: hojas de ruta integradas	Emisor	(Kirchberger & Pohl, 2016)
Técnicas de gestión: diseño de la organización	Emisor	(Kirchberger & Pohl, 2016)

Estrategia de Transferencia de tecnología: superar cuellos de botellas	Emisor	(Kirchberger & Pohl, 2016)
Estructura y políticas de la Universidad: diseño del proceso	Emisor	(Kirchberger & Pohl, 2016)
Estructura y políticas de la Universidad: número de investigadores	Emisor	(Kirchberger & Pohl, 2016)
Estructura y políticas de la Universidad: tamaño de la universidad	Emisor	(Kirchberger & Pohl, 2016)
Estructura y políticas de la Universidad: ambidiestraridad de la organización	Emisor	(Kirchberger & Pohl, 2016)
Características individuales de los investigadores: edad del científico	Emisor	(Kirchberger & Pohl, 2016)
Características individuales de los investigadores: género del científico	Emisor	(Kirchberger & Pohl, 2016)
Características individuales de los investigadores: destrezas de marketing	Emisor	(Kirchberger & Pohl, 2016)
Técnicas de gestión: capital humano	Emisor	(Kirchberger & Pohl, 2016)
Técnicas de gestión: estructura de los incentivos	Emisor	(Kirchberger & Pohl, 2016)
Características individuales de los investigadores: científicos estrella	Emisor	(Kirchberger & Pohl, 2016)
Características individuales de los investigadores: actitud para arriesgar	Emisor	(Kirchberger & Pohl, 2016)
Características individuales de los investigadores: motivación	Emisor	(Kirchberger & Pohl, 2016)
Características individuales de los investigadores: capacidad para comercializar	Emisor	(Kirchberger & Pohl, 2016)
Características individuales de los investigadores: deseo para involucrarse en la comercialización	Emisor	(Kirchberger & Pohl, 2016)
Financiación en la universidad	Emisor	(Kirchberger & Pohl, 2016)
Recursos internos de personas y medios de producción	Emisor	(Kirchberger & Pohl, 2016)
Familiaridad con la tecnología	Emisor	(Malik, 2002)
Falta de formación	Emisor	(Malik, 2002)
Motivación	Emisor	(Malik, 2002)
Falta de incentivos	Emisor	(Malik, 2002)
Falta de interés en el proyecto	Emisor	(Malik, 2002)
Deseo de transferir por parte del personal.	Emisor	(Malik, 2002)
Recursos adecuados	Emisor	(Malik, 2002)
Actitud negativa al cambio	Emisor	(Mitton et al., 2007)
Claros papeles y responsabilidades	Emisor	(Mitton et al., 2007)
Autoridad para implementar los cambios.	Emisor	(Mitton et al., 2007)
Alta rotación del personal.	Emisor	(Mitton et al., 2007)
Una cultura que no apoya	Emisor	(Mitton et al., 2007)
Sistema de incentivos para los investigadores	Emisor	(Mitton et al., 2007)
Ayudas para la formación.	Emisor	(Mitton et al., 2007)
Falta de experiencia o capacidad para juzgar lo evidente	Emisor	(Mitton et al., 2007)
Suficientes recursos económicos.	Emisor	(Mitton et al., 2007)
La capacidad tecnológica está positivamente relacionada con la TT centro-empresa (*)	Emisor	(Santoro & Bierly, 2006)
La flexibilidad de las políticas de IP del centro de investigación universitario está positivamente relación con la TT centro-empresa	Emisor	(Santoro & Bierly, 2006)
Responsabilidad del líder del grupo de I+D en la transferencia de sus trabajos. (*)	Emisor	(Souder et al., 1990)
La transferencia como un claro objetivo de la I+D	Emisor	(Souder et al., 1990)
Involucración temprana	Emisor	(Souder et al., 1990)
Laboratorios prácticos (Hands-on) donde los potenciales usuarios pueden probar.	Emisor	(Souder et al., 1990)
Fuente percibida como no fiable	Emisor	(Szulanski, 1996)
Falta de motivación	Emisor	(Szulanski, 1996)
Capacidad técnica del Emisor	Emisor	(Teece, 1977)
Cuantas más veces se repite el proceso de TT más eficaz es este	Emisor	(Teece, 1977)
Reconocimiento internacional	Emisor	(Uruthirapathy, 2007)
La TT como un resultado natural	Emisor	(Uruthirapathy, 2007)
Actitud colaborativa	Emisor	(Uruthirapathy, 2007)
Gratificación para el investigador	Emisor	(Uruthirapathy, 2007)
Insuficiente capacidad del personal	Emisor	(Wnuk, 2013)
Foco en prioridades diferentes.	Emisor	(Wnuk, 2013)
Asignación errónea de las tareas.	Emisor	(Wnuk, 2013)
Necesidad de personal adicional para el desarrollo de la tecnología	Emisor	(Wnuk, 2013)
Falta de potencial avanzado de I+D, infraestructuras para seguir desarrollando la tecnología o realizar test de comportamiento.	Emisor	(Wnuk, 2013)
La organización tiene una unidad dedicada a transferencia de tecnología	Emisor.	(Franza & Grant, 2006)
Alto riesgo técnico	Objeto	(Barbolla & Corredera, 2009)
Madurez de la tecnología.	Objeto	(Barbolla & Corredera, 2009)
Naturaleza del conocimiento o tecnología	Objeto	(Battistella et al., 2015)

Velocidad del cambio del conocimiento o tecnología	Objeto	(Battistella et al., 2015)
Incertidumbre del conocimiento o tecnología	Objeto	(Battistella et al., 2015)
Complejidad del conocimiento o tecnología	Objeto	(Battistella et al., 2015)
Codificabilidad del conocimiento o tecnología	Objeto	(Battistella et al., 2015)
Contextualidad del conocimiento o tecnología	Objeto	(Battistella et al., 2015)
El éxito de la TT disminuye cuando la incrustación (embeddedness -implícito) del conocimiento aumenta.	Objeto	(Cummings & Teng, 2003)
El éxito de la TT aumenta cuando al articulabilidad (explicito) del conocimiento aumenta.	Objeto	(Cummings & Teng, 2003)
Concreción de la tecnología.	Objeto	(Gibson & Smilor, 1991)
Involucrar a marketing y planificación de producto de la empresa usuario con la empresa proveedora.	Objeto	(Gibson & Smilor, 1991)
Cuando la relación es débil, cuanto más codificada esté la información menos tiempo se precisará para transferirla	Objeto	(Hansen, 1999)
Cuando la relación es débil y cuanto menos codificada esté la información más tiempo se precisará para su transferencia	Objeto	(Hansen, 1999)
Valor de la aplicación de la tecnología: tiempo de desarrollo de producto	Objeto	(Kirchberger & Pohl, 2016)
Valor de la aplicación de la tecnología: disociación de la tecnología	Objeto	(Kirchberger & Pohl, 2016)
Valor de la aplicación de la tecnología: importancia de la tecnología	Objeto	(Kirchberger & Pohl, 2016)
Valor de la aplicación de la tecnología: radicalidad de la tecnología	Objeto	(Kirchberger & Pohl, 2016)
Valor de la aplicación de la tecnología: complejidad de la tecnología	Objeto	(Kirchberger & Pohl, 2016)
Idoneidad e la tecnología para su comercialización: edad de la innovación	Objeto	(Kirchberger & Pohl, 2016)
Idoneidad e la tecnología para su comercialización: estado de desarrollo de la tecnología	Objeto	(Kirchberger & Pohl, 2016)
Idoneidad e la tecnología para su comercialización: periodo de maduración esperado	Objeto	(Kirchberger & Pohl, 2016)
Amenaza de nuevas tecnologías	Objeto	(Malik, 2002)
Conocimiento común hace más fácil la TT	Objeto	(Reagans & McEvily, 2003)
En relaciones fuertes, las TT es mejor cuanto más tácito sea el conocimiento y peor cuanto más codificado esté el conocimiento.	Objeto	(Reagans & McEvily, 2003)
Lo explícito del conocimiento del Centro de Investigación Universitario se relaciona positivamente con la TT centro-empresa	Objeto	(Santoro & Bierly, 2006)
Cuanto más tácito es el conocimiento, menor la eficacia de la TT	Objeto	(Simonin, 1999)
Cuanto más específico es el conocimiento, menor la eficacia de la TT	Objeto	(Simonin, 1999)
Cuanto más complejo es el conocimiento, menor la eficacia de la TT	Objeto	(Simonin, 1999)
Valor tangible de la tecnología que se transfiere	Objeto	(Souder et al., 1990)
Divisibilidad de la tecnología que se transfiere	Objeto	(Souder et al., 1990)
Incrementalidad de la tecnología que se transfiere	Objeto	(Souder et al., 1990)
Adaptabilidad de la tecnología que se transfiere	Objeto	(Souder et al., 1990)
Ambigüedad casual	Objeto	(Szulanski, 1996)
Conocimiento no comprobable	Objeto	(Szulanski, 1996)
Administración del proyecto sencilla	Objeto	(Uruthirapathy, 2007)
Falta de posibilidad de emplear la tecnología en otras aplicaciones.	Objeto	(Wnuk, 2013)
Solución de carácter único. (one-off production)	Objeto	(Wnuk, 2013)
Posibilidad de que se den errores o defectos no previstos.	Objeto	(Wnuk, 2013)
Imposibilidad para las tecnologías de competir con otras existentes en el mercado	Objeto	(Wnuk, 2013)
Alta complejidad de la tecnología que impide su adaptación.	Objeto	(Wnuk, 2013)
Alta complejidad de la tecnología que retrasa los proyectos de transferencia obstaculizando su implementación práctica	Objeto	(Wnuk, 2013)
Alta complejidad de la tecnología que impide su adaptación.	Objeto	(Wnuk, 2013)
Posibilidad de que se den errores o defectos no previstos.	Objeto	(Wnuk, 2013)
Alto costo de la adquisición o adaptación de la tecnología	Objeto	(Wnuk, 2013)
Alta complejidad de la tecnología que desalienta de su uso al usuario final.	Objeto	(Wnuk, 2013)
Envejecimiento de la tecnología. Disminución de su innovación y/o competitividad.	Objeto	(Wnuk, 2013)
La transferencia de tecnología es más eficaz cuando no solo la tecnología se transfiere sino también las personas que la conocen.	Proyecto	(Argote & Ingram, 2000)
Logro de los hitos.	Proyecto	(Barbolla & Corredera, 2009)
Viabilidad del proyecto y realismo.	Proyecto	(Barbolla & Corredera, 2009)
Viabilidad técnica.	Proyecto	(Barbolla & Corredera, 2009)

Definición de los objetivos al comienzo del proyecto.	Proyecto	(Barbolla & Corredera, 2009)
Clara definición de los objetivos y resultados.	Proyecto	(Barbolla & Corredera, 2009)
Flexibilidad para redefinir hitos, métodos, etc.	Proyecto	(Barbolla & Corredera, 2009)
Participación de la Universidad en la definición de las fases del proyecto	Proyecto	(Barbolla & Corredera, 2009)
Mecanismo	Proyecto	(Battistella et al., 2015)
Duración del proyecto	Proyecto	(Battistella et al., 2015)
Coste del proyecto	Proyecto	(Battistella et al., 2015)
Riesgo del proyecto	Proyecto	(Battistella et al., 2015)
Es muy importante establecer unos objetivos claros.	Proyecto	(Inkpen & Tsang, 2005)
Falta de transferencia de personal	Proyecto	(Malik, 2002)
Una definición clara de los objetivos tiene una influencia positiva en el éxito de los proyectos de colaboración entre empresas y centros	Proyecto	(Mora-Valentin et al., 2004)
Consultoría	Proyecto	(Souder et al., 1990)
La I+D también imparte formación	Proyecto	(Souder et al., 1990)
Transferencia de personas	Proyecto	(Souder et al., 1990)
Plan de trabajo con hitos y entregables	Proyecto	(Uruthirapathy, 2007)
Coste del desarrollo de la tecnología superior a los fondos provistos	Proyecto	(Wnuk, 2013)
Falta de fondos para la ejecución del proceso de transferencia	Proyecto	(Wnuk, 2013)
Necesidad de verificaciones, certificaciones o test medioambientales muy costosos.	Proyecto	(Wnuk, 2013)
Retraso en las programaciones	Proyecto	(Wnuk, 2013)
Alta capacidad de la empresa para poner en uso los resultados.	Receptor	(Barbolla & Corredera, 2009)
Capacidad de la empresa de poner en uso los resultados del proyecto.	Receptor	(Barbolla & Corredera, 2009)
Nivel de conocimiento general necesario para llevar a cabo el proyecto.	Receptor	(Barbolla & Corredera, 2009)
Nivel de conocimiento específico necesario para llevar a cabo el proyecto.	Receptor	(Barbolla & Corredera, 2009)
Confianza de la empresa en los resultados del proyecto.	Receptor	(Barbolla & Corredera, 2009)
Confianza de la empresa en el grupo de investigación	Receptor	(Barbolla & Corredera, 2009)
Adecuación del equipo corporativo	Receptor	(Barbolla & Corredera, 2009)
Cambios en la composición del equipo de la empresa durante el desarrollo de proyecto	Receptor	(Barbolla & Corredera, 2009)
Equipo corporativo compuesto suficientes profesionales cualificados.	Receptor	(Barbolla & Corredera, 2009)
Equipo corporativo adecuado en términos de número y cualificación de sus profesionales.	Receptor	(Barbolla & Corredera, 2009)
Experiencia de la empresa en la colaboración con universidades o centros de investigación públicos.	Receptor	(Barbolla & Corredera, 2009)
Alto valor real de proyecto	Receptor	(Barbolla & Corredera, 2009)
Implicación de la empresa en el seguimiento del progreso del proyecto.	Receptor	(Barbolla & Corredera, 2009)
Interés corporativo de aprovechar los resultados del proyecto.	Receptor	(Barbolla & Corredera, 2009)
Apoyo al proyecto por parte de los gestores de la empresa	Receptor	(Barbolla & Corredera, 2009)
Utilidad real de los resultados del proyecto para la empresa.	Receptor	(Barbolla & Corredera, 2009)
Interés de la empresa en el proyecto.	Receptor	(Barbolla & Corredera, 2009)
Comunicación interna	Receptor	(Barbolla & Corredera, 2009)

Flexibilidad corporativa para replanificar la fecha de fin y el método del proyecto.	Receptor	(Barbolla & Corredera, 2009)
Asignación de suficientes recursos humanos	Receptor	(Barbolla & Corredera, 2009)
Asignación de suficientes recursos materiales	Receptor	(Barbolla & Corredera, 2009)
Capacidad tecnológica del Receptor	Receptor	(Battistella et al., 2015)
Cultura organizativa del Receptor	Receptor	(Battistella et al., 2015)
Capacidad organizativa del Receptor	Receptor	(Battistella et al., 2015)
Capacidad absorptiva del receptor. Cuanto mayor sea, más fácil será la transferencia de tecnología.		
Elementos que incrementan la capacidad absorptiva:		
- Conocimiento previo.		
- Diversidad de ese conocimiento previo.		
- La capacidad absorptiva de una empresa no es la suma de las capacidades absorptivas de sus empleados, sino que depende mucho de las relaciones entre ellos.		
- La capacidad absorptiva de una empresa no depende solo de sus interfaces con el exterior sino también depende de la transferencia de conocimiento dentro de sus propias paredes.		
- La capacidad absorptiva de una empresa depende de los individuos que actúan como interfaz, bien sea con el exterior o entre departamentos. Gate keepers.		
- “Aprender haciendo”. “Recordar haciendo”.		
- Para innovar tiene que haber una cercana relación cliente-proveedor.		
- Depende de cómo este codificada la información esta facilita o dificulta la absorción. Cierta tipo de información, especialmente si tiene que ver con innovación de productos o procesos, suele ser muchas veces muy específica de una empresa y por lo tanto es difícilmente transportada e integrada en otra empresa.	Receptor	(Cohen & Levinthal, 1990)
- La capacidad absorptiva es acumulativa. El conocimiento que se acumula en un periodo de tiempo permite acumular más fácilmente conocimiento en un subsiguiente periodo de tiempo.		
- Organizaciones con altos niveles de C.A. tienden a ser más proactivos, explotando las oportunidades que se les presentan.		
- Dado que los cambios tecnológicos en una industria, típicamente incrementales, muchas veces están relacionados con su actividad de I+D, la capacidad de explotar conocimiento externo es generalmente un subproducto de su propia actividad de I+D. Así, podemos considerar que la actividad de I+D de una empresa satisface dos funciones:		
- Genera nuevo conocimiento.		
- Contribuye ampliamente a la capacidad absorptiva de la empresa.		
- La empresa genera primero conocimiento internamente a través de su propio I+D, pero luego genera conocimiento extramuros de la competencia, así como a través de fuentes de conocimiento extramuros como las universidades y los centros tecnológicos.		
Gate Keepers. Juegan un papel decisivo en la transferencia de tecnología.	Receptor	(Cohen & Levinthal, 1990)
El éxito de la TT aumenta cuando el número de actividades de TT aumenta.	Receptor	(Cummings & Teng, 2003)
El éxito de la TT aumenta cuando el grado de la cultura de aprendizaje del receptor aumenta	Receptor	(Cummings & Teng, 2003)
El éxito de la TT aumenta cuando la prioridad del proyecto aumenta.	Receptor	(Cummings & Teng, 2003)
La organización facilita procesos de transferencia de tecnología informales.	Receptor	(Franza & Grant, 2006)
La tecnología encaja con las capacidades tecnológicas de alguna de las unidades del receptor y con alguna de las tecnologías del mercado en que operan.	Receptor	(Franza & Grant, 2006)
El proceso de transferencia está adecuadamente financiado	Receptor	(Franza & Grant, 2006)
Existe un plan de negocio para la comercialización de la tecnología que está siendo transferida	Receptor	(Franza & Grant, 2006)
No clara definición de la transferencia de tecnología por parte del usuario final.	Receptor	(Gibson & Smilor, 1991)
Secretismo en casa del usuario final.	Receptor	(Gibson & Smilor, 1991)
Síndrome de “no inventado aquí” en el usuario final.	Receptor	(Gibson & Smilor, 1991)

Aumentar la conciencia de la importancia de la transferencia de tecnología en las empresas usuarios.	Receptor	(Gibson & Smilor, 1991)
Actitud elitista por parte del personal de la organización receptora.	Receptor	(Gibson & Smilor, 1991)
Crear un comité de transferencia en la empresa proveedora por cada proyecto.	Receptor	(Gibson & Smilor, 1991)
El liderazgo del usuario final en el proceso. (PULL)	Receptor	(Gibson & Smilor, 1991)
Falta de apoyo a la transferencia por parte del usuario final.	Receptor	(Gibson & Smilor, 1991)
Incentivar más a los técnicos de las empresas usuarias en los procesos de transferencia.	Receptor	(Gibson & Smilor, 1991)
La implicación del “product champion” en la empresa usuario. (el responsable del uso de la tecnología en la empresa)	Receptor	(Gibson & Smilor, 1991)
Falta de un líder para una tecnología específica por parte del usuario final.	Receptor	(Gibson & Smilor, 1991)
Familiaridad con la tecnología	Receptor	(Malik, 2002)
Falta de formación	Receptor	(Malik, 2002)
Síndrome del “no inventado aquí”	Receptor	(Malik, 2002)
Falta de interés en el proyecto	Receptor	(Malik, 2002)
No se percibe el beneficio en el mercado.	Receptor	(Malik, 2002)
Falta de incentivos	Receptor	(Malik, 2002)
Motivación	Receptor	(Malik, 2002)
Recursos adecuados	Receptor	(Malik, 2002)
Falta de experiencia o capacidad para juzgar lo evidente	Receptor	(Mitton et al., 2007)
Actitud negativa al cambio	Receptor	(Mitton et al., 2007)
Una cultura que no apoya	Receptor	(Mitton et al., 2007)
Claros papeles y responsabilidades	Receptor	(Mitton et al., 2007)
Autoridad para implementar los cambios	Receptor	(Mitton et al., 2007)
Alta rotación del personal	Receptor	(Mitton et al., 2007)
Ayudas para la formación.	Receptor	(Mitton et al., 2007)
Suficientes recursos económicos.	Receptor	(Mitton et al., 2007)
Intensidad de la actividad de I+D.	Receptor	(Mowery et al., 1996)
Tamaño. Cuando mayor sea el receptor, más eficaz será la transferencia de tecnología.	Receptor	(Mowery et al., 1996)
La capacidad de la empresa en integrar los resultados en su cadena de valor	Receptor	(Perkmann et al., 2013)
La confianza de la empresa en el equipo de la universidad	Receptor	(Perkmann et al., 2013)
La percepción de la dirección de la empresa sobre la utilidad del proyecto	Receptor	(Perkmann et al., 2013)
La capacidad tecnológica está positivamente relacionada con la TT centro-empresa	Receptor	(Santoro & Bierly, 2006)
La confianza de la empresa en el centro está positivamente relacionada con la TT centro-empresa	Receptor	(Santoro & Bierly, 2006)
El nivel de familiaridad del receptor con la tecnología está positivamente relacionado con el éxito en la adquisición del conocimiento tecnológico.	Receptor	(Sherwood & Covin, 2008)
El nivel de experiencia previa del receptor con proyectos de TT está positivamente relacionado con el éxito en la adquisición del conocimiento tecnológico.	Receptor	(Sherwood & Covin, 2008)
I+D en casa del usuario final.	Receptor	(Souder et al., 1990)
Préstamos para el receptor por parte del emisor	Receptor	(Souder et al., 1990)
Papel de las personas:		
- Boundary Spanner		
- Gatekeeper	Receptor	(Souder et al., 1990)
- Champion		
- Angels.		
Falta de capacidad Absortiva	Receptor	(Szulanski, 1996)
Falta de capacidad Retentiva	Receptor	(Szulanski, 1996)
Falta de motivación	Receptor	(Szulanski, 1996)
Contexto organizativo estéril	Receptor	(Szulanski, 1996)
Capacidad técnica del Receptor	Receptor	(Teece, 1977)
La capacidad absortiva de una unidad está positivamente relacionada con su innovación.	Receptor	(Tsai, 2001)
La capacidad absortiva de una unidad está positivamente relacionada con su rendimiento empresarial.	Receptor	(Tsai, 2001)
La centralidad en la red de una unidad de la empresa está más positivamente relacionada con rendimiento empresarial cuando la unidad tiene una alta capacidad absortiva que cuando tiene baja capacidad absortiva.	Receptor	(Tsai, 2001)

La centralidad en la red de una unidad de la empresa está más positivamente relacionada con innovación cuando la unidad tiene una alta capacidad absorptiva que cuando tiene baja capacidad absorptiva.	Receptor	(Tsai, 2001)
La centralidad en la red de una unidad de la empresa está positivamente relacionada con su innovación.	Receptor	(Tsai, 2001)
La centralidad en la red de una unidad de la empresa está positivamente relacionada con su rendimiento empresarial.	Receptor	(Tsai, 2001)
Actitud colaborativa	Receptor	(Uruthirapathy, 2007)
Dificultad en adaptar tecnología y herramientas de gestión o de adaptarse a tecnologías que cambian rápidamente.	Receptor	(Wnuk, 2013)
Insuficiente capacidad tecnológica	Receptor	(Wnuk, 2013)
Lenta capacidad de construir tecnología	Receptor	(Wnuk, 2013)
Insuficiente capacidad del personal	Receptor	(Wnuk, 2013)
Nula o pequeña influencia de la tecnología adquirida en el desarrollo futuro de la compañía.	Receptor	(Wnuk, 2013)
Foco en prioridades diferentes.	Receptor	(Wnuk, 2013)
Retraso en las programaciones	Receptor	(Wnuk, 2013)
Bajo retorno de la inversión	Receptor	(Wnuk, 2013)
Cuanto más expuesta esté una empresa a fuentes diversas de conocimiento complementario mayor es su capacidad de desarrollar capacidad absorptiva potencial	Receptor	(Zahra & George, 2002)
La experiencia influye en el desarrollo de la capacidad absorptiva potencial	Receptor	(Zahra & George, 2002)
El origen de un mecanismo desencadenante influirá en la búsqueda de fuentes externas de conocimiento mientras que la intensidad del mecanismo influirá en cuanto inversión se realice para la adquisición y asimilación de las correspondientes capacidades	Receptor	(Zahra & George, 2002)
Cuanto mayor experiencia, mayor es la eficacia de la TT	Receptor	Simonin, 1999
El factor principal en la decisión de un científico a la hora de recabar información de otro es la confianza	Relación	(Andrews & Delahaye, 2000)
Cuando el contexto de la parte emisora se parece al contexto de la parte receptora la transferencia es menos problemática. Esto es, similitud o diferencias culturales	Relación	(Argote & Ingram, 2000)
Buen entendimiento entre los equipos de trabajo.	Relación	(Barbolla & Corredera, 2009)
Buena relación profesional y personal entre los equipos de trabajo.	Relación	(Barbolla & Corredera, 2009)
Facilidad de acceso a la necesaria información corporativa	Relación	(Barbolla & Corredera, 2009)
Buena coordinación entre los equipos de trabajo.	Relación	(Barbolla & Corredera, 2009)
Confianza	Relación	(Battistella et al., 2015)
Distancia cultural	Relación	(Battistella et al., 2015)
Distancia organizativa	Relación	(Battistella et al., 2015)
Distancia Física	Relación	(Battistella et al., 2015)
Distancia en la base de conocimiento	Relación	(Battistella et al., 2015)
Distancia normativa	Relación	(Battistella et al., 2015)
Intensidad de la conexión	Relación	(Battistella et al., 2015)
La confianza aumenta el compromiso.	Relación	(Celeski, 2011)
Las relaciones sociales incrementan la confianza	Relación	(Celeski, 2011)
Una comunicación satisfactoria entre las partes incrementa la confianza	Relación	(Celeski, 2011)
Compartir objetivos aumenta la confianza	Relación	(Celeski, 2011)
La experiencia de trabajar juntos aumenta la confianza	Relación	(Celeski, 2011)
El éxito de la TT disminuye cuando la distancia organizacional entre las partes aumenta	Relación	(Cummings & Teng, 2003)
El éxito de la TT disminuye cuando la distancia física entre las partes aumenta	Relación	(Cummings & Teng, 2003)
El éxito de la TT disminuye cuando la distancia de conocimiento entre las partes aumenta	Relación	(Cummings & Teng, 2003)
La relación entre éxito de la TT y distancia del conocimiento entre las partes es curvilínea (forma de U invertida)	Relación	(Cummings & Teng, 2003)
El éxito de la TT disminuye cuando la distancia normativa entre las partes aumenta.	Relación	(Cummings & Teng, 2003)
El "product champion" mantiene relación con ambas organizaciones.	Relación	(Franza & Grant, 2006)
Las partes comparten personal durante del proceso de transferencia	Relación	(Franza & Grant, 2006)

Las partes son de sectores similares.	Relación	(Franza & Grant, 2006)
Las partes tienen una composición de personal similar.	Relación	(Franza & Grant, 2006)
Saber a quién contactar.	Relación	(Gibson & Smilor, 1991)
No saber a quién contactar.	Relación	(Gibson & Smilor, 1991)
Que las empresas usuarias se comuniquen más con la empresa proveedora.	Relación	(Gibson & Smilor, 1991)
Contactos personales.	Relación	(Gibson & Smilor, 1991)
Involucrar más a los técnicos de la empresa usuario con los investigadores de la empresa proveedora.	Relación	(Gibson & Smilor, 1991)
Compartir casos de éxito de transferencia de tecnología	Relación	(Gibson & Smilor, 1991)
Que los investigadores entiendan el entorno de negocio del usuario final.	Relación	(Gibson & Smilor, 1991)
Sensación de objetivo compartido entre los investigadores y los usuarios.	Relación	(Gibson & Smilor, 1991)
Distintos objetivos de investigación entre el proveedor y el usuario final.	Relación	(Gibson & Smilor, 1991)
La relación entre las personas de una y otra organización no es jerárquica, aunque uno actúa como cliente (“manda”) y el otro como proveedor (“obedece”). Es una red inestable.	Relación	(Inkpen & Tsang, 2005)
Confianza	Relación	(Inkpen & Tsang, 2005)
Diferencia de cultura entre las partes. La cultura y las reglas son muy diferentes entre las partes. Se producen conflictos culturales si una de las partes empuja o lleva al extremo el “así hacemos nosotros las cosas”. La diferencia cultural se da por ser tipologías diferentes de organizaciones (Empresa – Centro Tecnológico) pero también hay empresas con culturas muy diferentes. Un Centro Tecnológico se relaciona mucho mejor con aquellas empresas con las que la diferencia cultural es menor que con otras empresas. La cultura de la empresa está en sus principios organizacionales y en otras formas.	Relación	(Inkpen & Tsang, 2005)
La relación larga en el tiempo y entre las mismas personas facilita la TT	Relación	(Inkpen & Tsang, 2005)
Los objetivos de las partes son compatibles, pero no son los mismos.	Relación	(Inkpen & Tsang, 2005)
Actividades relacionales: redes académicas	Relación	(Kirchberger & Pohl, 2016)
Actividades relacionales: construcción de alianzas	Relación	(Kirchberger & Pohl, 2016)
Actividades relacionales: distancia de la comunicación	Relación	(Kirchberger & Pohl, 2016)
Actividades relacionales: contactos entre personal de staff e investigadores académicos	Relación	(Kirchberger & Pohl, 2016)
Actividades relacionales: redes intra-empresa	Relación	(Kirchberger & Pohl, 2016)
Proximidad de la Industria: barreras culturales	Relación	(Kirchberger & Pohl, 2016)
Proximidad de la Industria: tipo de investigación.	Relación	(Kirchberger & Pohl, 2016)
Proximidad de la Industria: geográfica	Relación	(Kirchberger & Pohl, 2016)
Proximidad de la Industria: orientación industrial	Relación	(Kirchberger & Pohl, 2016)
La confianza entre las partes incrementa el éxito de la TT	Relación	(Lane et al., 2001)
La compatibilidad cultural entre las partes incrementa el éxito de la TT	Relación	(Lane et al., 2001)
Experiencias previas entre las partes incrementan el éxito de la TT	Relación	(Lane et al., 2001)
Vínculos Fuertes, más que los débiles, conducen a una transferencia de conocimiento útil.	Relación	(Levin & Cross, 2004)
La causa principal de que se produzca una transferencia efectiva en relaciones fuertes es la confianza, tanto la basada en la benevolencia como la confianza en la competencia técnica del otro.	Relación	(Levin & Cross, 2004)
Cuando la confianza es baja, son las relaciones débiles las que conducen a la transferencia de conocimiento útil.	Relación	(Levin & Cross, 2004)
La confianza en la competencia técnica del emisor es más importante cuando el conocimiento es tácito que cuando es implícito.	Relación	(Levin & Cross, 2004)
Buenas habilidades de escucha y comunicación	Relación	(Malik, 2002)
Cultura de confianza	Relación	(Malik, 2002)
Barreras de idioma	Relación	(Malik, 2002)
Brokers de conocimiento	Relación	(Mitton et al., 2007)
Facilitador - Líderes o campeones de opinión	Relación	(Mitton et al., 2007)
Redes sociales	Relación	(Mitton et al., 2007)
Implicación de los decisores en la planificación y el diseño de la investigación	Relación	(Mitton et al., 2007)
Comunicación cara a cara	Relación	(Mitton et al., 2007)
Sobrecarga de información	Relación	(Mitton et al., 2007)
Lenguaje muy académico	Relación	(Mitton et al., 2007)
Mensajes poco traducibles en acciones	Relación	(Mitton et al., 2007)
Resúmenes claros con recomendaciones para los decisores	Relación	(Mitton et al., 2007)
Comunicación adaptada a la audiencia	Relación	(Mitton et al., 2007)

Información relevante para la investigación	Relación	(Mitton et al., 2007)
Desconfianza mutua	Relación	(Mitton et al., 2007)
Construcción de confianza	Relación	(Mitton et al., 2007)
Colaboración continua	Relación	(Mitton et al., 2007)
Intereses contrapuestos	Relación	(Mitton et al., 2007)
Una mejor comunicación tiene una influencia positiva en el éxito de los proyectos de colaboración entre empresas y centros	Relación	(Mora-Valentin et al., 2004)
Un mayor compromiso tiene una influencia positiva en el éxito de los proyectos de colaboración entre empresas y centros	Relación	(Mora-Valentin et al., 2004)
Mayores niveles de confianza tiene una influencia positiva en el éxito de los proyectos de colaboración entre empresas y centros	Relación	(Mora-Valentin et al., 2004)
La buena reputación de las partes tiene una influencia positiva en el éxito de los proyectos de colaboración entre empresas y centros	Relación	(Mora-Valentin et al., 2004)
Un mayor nivel de conflicto tiene una influencia negativa en el éxito de los proyectos de colaboración entre empresas y centros	Relación	(Mora-Valentin et al., 2004)
Una gran cercanía entre las partes tiene una influencia positiva en el éxito de los proyectos de colaboración entre empresas y centros	Relación	(Mora-Valentin et al., 2004)
Experiencias de cooperación previas tiene una influencia positiva en el éxito de los proyectos de colaboración entre empresas y centros.	Relación	(Mora-Valentin et al., 2004)
Una mayor dependencia entre las partes tiene una influencia positiva en el éxito de los proyectos de colaboración entre empresas y centros	Relación	(Mora-Valentin et al., 2004)
Un alto grado de institucionalización tiene una influencia positiva en el éxito de los proyectos de colaboración entre empresas y centros		
(A relationship is said to be institutionalized if it is defined in terms of objectives, place and time (Dierdonck and Debackere, 1988), or if extensive negotiations and countless approvals are required (Bonaccorsi and Piccaluga, 1994).	Relación	(Mora-Valentin et al., 2004)
Hay una relación positiva entre comunicación y confianza	Relación	(Morgan & Hunt, 1994)
Hay una relación positiva entre los beneficios de la relación y el compromiso de la relación.	Relación	(Morgan & Hunt, 1994)
Hay una relación negativa entre comportamiento oportunista y confianza	Relación	(Morgan & Hunt, 1994)
Hay una relación positiva entre compromiso y aquiescencia (acuerdo tácito).	Relación	(Morgan & Hunt, 1994)
Hay una relación negativa entre compromiso y una propensión por irse.	Relación	(Morgan & Hunt, 1994)
Hay una relación positiva entre compromiso y cooperación.	Relación	(Morgan & Hunt, 1994)
Hay una relación positiva entre confianza y compromiso.	Relación	(Morgan & Hunt, 1994)
Hay una relación positiva entre confianza y cooperación	Relación	(Morgan & Hunt, 1994)
Hay una relación positiva entre confianza y conflicto funcional.	Relación	(Morgan & Hunt, 1994)
Hay una relación negativa entre confianza y incertidumbre.	Relación	(Morgan & Hunt, 1994)
Hay una relación positiva entre valores compartidos y el compromiso de la relación.	Relación	(Morgan & Hunt, 1994)
Hay una relación positiva entre valores compartidos y confianza	Relación	(Morgan & Hunt, 1994)
Hay una relación positiva entre el coste de finalización de la relación y el compromiso de la relación.	Relación	(Morgan & Hunt, 1994)
Comunicación Escrita	Relación	(Penley & Hawkins, 1985)
Comunicación por teléfono	Relación	(Penley & Hawkins, 1985)
La experiencia personal influye positivamente en la relación universidad-empresa.	Relación	(Plewa & Quester, 2007)
Confianza, compromiso (*) e integración (**) influyen positivamente en el resultado de la relación universidad-empresa.		
(*) "a desire to develop a stable relationship, a willingness to make short-term sacrifices to maintain the relationship, and a confidence in the stability of the relationship" (Anderson & Weitz, 1992)	Relación	(Plewa & Quester, 2007)
(**) "The concept of integration entails the sharing of information as well as active involvement and participation in the overall processes". (Gomes, de Weerd-Nederhof, Pearson, & Cunha, 2003)		
La confianza influye positivamente en la integración (**) de la relación Universidad-Empresa.	Relación	(Plewa & Quester, 2007)
La confianza influye positivamente en el compromiso de la relación universidad-empresa.	Relación	(Plewa & Quester, 2007)
El compromiso influye positivamente en la integración de la relación universidad-empresa.	Relación	(Plewa & Quester, 2007)
La compatibilidad organizativa influye positivamente en la confianza, compromiso e integración de la relación universidad-empresa.	Relación	(Plewa & Quester, 2007)

Vínculos fuertes hacen más fácil la TT	Relación	(Reagans & McEvily, 2003)
La cohesión social entre las partes facilita la TT	Relación	(Reagans & McEvily, 2003)
La relación de la confianza de la empresa en el Centro de Investigación Universitario y la TT centro-empresa esta modulada por lo tácito del conocimiento del centro de tal forma que la relación entre confianza y la TT será mayor para conocimiento tácito que para el explícito.	Relación	(Santoro & Bierly, 2006)
La conexión Centro de Investigación Universitario – empresa esta positivamente relacionada con la TT centro-empresa	Relación	(Santoro & Bierly, 2006)
La relación de la conexión social entre la empresa y el Centro de Investigación Universitario y la TT centro-empresa esta modulada por lo tácito del conocimiento del centro de tal forma que la relación entre conectividad y la TT será mayor para conocimiento tácito que para el explícito.	Relación	(Santoro & Bierly, 2006)
La cercanía tecnológica está positivamente relacionada con la TT centro-empresa	Relación	(Santoro & Bierly, 2006)
El nivel de familiaridad del receptor con el emisor está positivamente relacionado con el éxito en la adquisición del conocimiento tecnológico.	Relación	(Sherwood & Covin, 2008)
La frecuencia de la comunicación entre los expertos de ambas partes está positivamente relacionada con el éxito en la adquisición del conocimiento tecnológico.	Relación	(Sherwood & Covin, 2008)
La confianza del receptor en el emisor está positivamente relacionada con el éxito en la adquisición del conocimiento tecnológico.	Relación	(Sherwood & Covin, 2008)
El empleo de equipos de colaboración formales está positivamente relacionado con el éxito en la adquisición del conocimiento tecnológico.	Relación	(Sherwood & Covin, 2008)
Cuanto mayor el proteccionismo de los proveedores del conocimiento, menor la eficacia de la TT	Relación	(Simonin, 1999)
Cuanto mayor es la distancia cultural entre emisor y receptor, menor la eficacia de la TT	Relación	(Simonin, 1999)
Cuanto mayor es la distancia organizacional entre emisor y receptor, menor la eficacia de la TT	Relación	(Simonin, 1999)
Interacciones abiertas	Relación	(Souder et al., 1990)
Formación conjunta	Relación	(Souder et al., 1990)
Acuerdos de colaboración	Relación	(Souder et al., 1990)
Demonstradores comunes	Relación	(Souder et al., 1990)
Evaluaciones conjuntas	Relación	(Souder et al., 1990)
Equipos mixtos a lo largo del ciclo de vida del proyecto	Relación	(Souder et al., 1990)
Equipo de transferencia de tecnología mixto	Relación	(Souder et al., 1990)
Relaciones arduas	Relación	(Szulanski, 1996)
El nivel de confianza que se percibe de una unidad esta positivamente asociado a los intercambios y relaciones de esa unidad con otras unidades de la organización	Relación	(Tsai & Ghoshal, 1998)
Dialogo abierto entre las partes	Relación	(Uruthirapathy, 2007)
Confianza entre las partes	Relación	(Uruthirapathy, 2007)
Relación continua	Relación	(Uruthirapathy, 2007)
Falta de comunicación entre I+D y el sector industrial	Relación	(Wnuk, 2013)
Los mecanismos sociales de integración bajan las barreras de compartir información mientras que se incrementa la eficiencia de las capacidades de asimilación y de transformación. Los mecanismos informales son muy útiles para el intercambio de ideas, pero los mecanismos formales tienen la ventaja de ser más sistemáticos.	Relación	(Zahra & George, 2002)